

RINOCO

pensamiento y praxis

Publicación del Centro de Estudios Transdisciplinario Manuel Piar
Revista arbitrada de investigación social, diversidad cultural y poder popular
www.revistaorinoco.org.ve revistaorinocopensamientoyp@gmail.com

Colectivo editorial de dirección:

Leonardo Maestre Vargas (PEI)

afoaderehumanos@gmail.com

Francisco Rodríguez (PEI)

frfrank381@gmail.com

Eladia Hurtado (PEI)

eladiahurtado.07@gmail.com

Áreas temáticas:

Ciencias sociales, diversidad cultural y poder popular

Periodicidad:

Trimestral

Meses de publicación:

(Febrero, Junio, Octubre)

Themes:

Social sciences, cultural diversity and people power

Frequency:

Three issues per year

Publication months:

(February to June, October)

Publication months:

(February to June, October)

Dirección electrónica:

revistaorinocopensamientoy@gmail.com

Sitio Web:

<http://www.revistaorinoco.org.ve>

Twitter: @RevistorinocoPP

Diseño web:

José Fortique jfortique@yahoo.es

Arte y Diseño:

José Fortique jfortique@yahoo.es

Editorial:

Rusalca Fernández

Portada:

Piedra del Medio en el Orinoco

© Jesús Carneiro

Depósito legal:

Ppi201202BO3993 - ISSN:22448314.

Ciudad Bolívar / República Bolivariana de Venezuela.

“ Se aprueba la reproducción parcial o total del contenido de la presente revista, con la condición de que se acrediten y citen las fuentes, conforme a las diferentes normas internacionales sobre criterios para escritos científicos y se remita un ejemplar al colectivo editorial de dirección de la revista.

La revista Orinoco, Pensamiento y Praxis (O.P.P), no asume la responsabilidad de las opiniones emitidas por los autores.

Approval of the total or partial reproduction of the contents of this magazine, with the condition of crediting and citing sources, according to different international standards and criteria for scientific papers is sent a copy to the editorial collective leadership of the journal.

The magazine Orinoco, Thought and Praxis (OPP), assumes no responsibility for the opinions expressed by the authors. ”

Colectivo de arbitraje y colaboradores:

Abel Vicente Flames González. abelflames@gmail.com

Beatriz del Valle Martínez González.

beatrizmartinezg2@yahoo.es

Francisco Rodríguez. frfrank381@gmail.com

Milagros Elena Rodríguez. melenamate@hotmail.com

Luis Alarcón flores. sociologiaudo@gmail.com

Ramón González. ramgon71@gmail.com

Irey Gómez Sánchez. gomezalar@hotmail.com

Instituciones:

Instituciones asociadas:

Universidad Bolivariana de Venezuela

Frente Bolivariano de Investigadores e Innovadores

FREBIN

Asociación Fraternidad y Orientación Activa (Ong.

AFOA)

Centro de Estudios Sociales y Culturales

Editor: Centro de Estudios Transdisciplinarios Manuel

Piar (Asociación Científica de Hecho)

Indizada/Resumida en: Latindex-Directorio, Folio 22927

CONTENIDO

REVISTA

» p.14

1 EDITORIAL » p.4

En el marco de los 250 años de la fundación de Ciudad Bolívar...

2 ETNO - ACCIÓN: MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS Y DISCUTIR CONCIENCIA SOCIAL

» p.5

La problemática entre método y conciencia social surge en los...

3 INTERRELACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATEMÁTICA CON LA CIENCIA – VIDA – Y EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL » p.25

Se presenta una investigación reflexiva que pone en el escenari...

4 EL MUNDO FELIZ DE LA CIENCIA HOY ¿LA UTOPIA DE LA ILUSTRACION RECUPERADA? » p.35

Este artículo intenta plantear la hipótesis de la Utopía del homb ...

14 DIMENSIONES DEL DARSE CUENTA DEL MUNDO EXTERIOR, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ENDOGENO BOLIVARIANO » p.48

El siguiente trabajo forma parte considerable de un complejo...

16 REPRESENTACIÓN SOCIAL, SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y PARTICIPATIVA EN VENEZUELA » p.60

Este investigación trató de aprehender el sentido y significado q ...

18 RESEÑA: DE UNA A OTRA SOCIOLOGÍA: FINAL Y COMIENZO » p.86

Mostrar lo que la sociología latinoamericana ha dejado de lado: la otredad ...

» p.59

» p.36

» p.25

“

En el marco de los 250 años de la fundación de Ciudad Bolívar, ubicada al sureste de Venezuela, en la parte más angosta del padre río Orinoco, la revista científica, Orinoco, Pensamiento y Praxis rinde tributo a la ciudad del Congreso de Angostura, Correo del Orinoco, Museo de Arte Moderno, Museo Histórico de Guayana, Museo Geológico y Minero; de Alejandro Vargas, Jesús Soto, Alejandro Otero, Serenata Guayanesa, Antonio Lauro, Lucila Palacios, Luz Machado, Héctor Guillermo, Vilalobos, Abraham Salloum Bitar y Cheo Hurtado. Con ellos queremos festejar el pensamiento y la praxis de los venezolanos que, tanto ayer como hoy, han construido y construyen la Patria de Bolívar.

En esta ocasión la revista centra su temática en la participación, la democracia protagónica y la conciencia social, de la mano de carácter cualitativo donde de carácter cualitativo donde resaltan: el grupo de discusión, la etno-acción, participativa y el análisis de las representaciones sociales de cara a la organización expresiva de la democracia y la cultura localidades del país, trabajos que evidencian los logros y debilidades de este proceso surgido al calor de lo que sería un nuevo Estado social; siempre en la búsqueda de la utopía o de la máxima felicidad como sueño atesorado por el hombre desde tiempos antiguos y del cual ha salido casi siempre decepcionado. Podría decirse que el tema de las representaciones sociales y el modo cómo se han internalizado las proposiciones participativas en el imaginario común signado por el paternalismo y la desesperanza aprendida, resume la significación de los artículos presentados.

Los procesos societales nacionales están (necesariamente) inscritos en un sistema-mundo cuya dinámica es permanentemente cambiante, lo cual ha pleneado las teorías y las prácticas sociales más de incertidumbres que de certezas. Pero el pensamiento que mira desde la alteridad está siempre atento, desde el ojo del investigador que navega con sus naipes bajo la manga, al desasosiego del siglo que vivimos; a los avatares de la ciencia, de las realidades y del pensamiento mismo.

Orinoco, Pensamiento y Praxis quiere danzar los ritmos en esos tonos distintos, de la mano con sus articulistas.

”

Rusalca Fernández

ETNO - ACCIÓN: MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS Y DISCUTIR CONCIENCIA SOCIAL

DR. ABEL VICENTE FLAMES GONZÁLEZ

• **Universidad Bolivariana de Venezuela**

• **Correo electrónico:**
abelflames@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La humanidad vivenció la realidad aparente del sistema geocéntrico de Ptolomeo que desde el siglo II hasta el renacimiento presentó a la tierra como el centro del sistema solar. Luego Copérnico en el siglo XVI repensó el asunto y en 1543 en su obra

Resumen

La problemática entre método y conciencia social surge en los programas de Educación y de Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela donde los estudiantes manifiestan que lograron resolver un problema de aprendizaje en los sujetos, un cambio social o una conciencia social luego de haber utilizado la investigación - acción en sus proyectos de aprendizaje y agroecológicos respectivamente y presentan dificultades para comprender las diferencias metodológicas entre las etapas de la investigación y los informes escritos. Los propósitos son reflexionar sobre la investigación - acción, los informes escritos y proponer el método etno - acción y sus 8 etapas: Introducción, el problema, propósitos del estudio, sujetos y contexto del estudio, solución y aplicación, resultados, perspectivas futuras y bibliografía consultada para resolver problemas en las comunidades y discutir conciencia social en el sentido de Marx. El estudio se apoya en el método documental innovador de Flames (2012).

Palabras claves: problema, método y conciencia social.

Abstract

The problem of method and social consciousness arises in Education programs and Agroecology of the Bolivarian University of Venezuela where students say they have solved a problem learning the subjects, social change or social conscience after using research - action learning projects and agro respectively and have difficulty understanding the methodological differences between the stages of research and written reports. The purposes are to reflect on the action - research, written reports and propose the method ethno - action and its 8 stages: Introduction, problem, purpose of the study, subjects and context of the study, solution and implementation, results, future prospects and literature consulted to solve problems in communities and discuss social conscience in the sense of Marx. The study is based on the groundbreaking documentary method of Flames (2012). **Key words:** problem, method and social consciousness..

revolutionibus orbium coelestium propuso el sol como centro y el sistema heliocéntrico que hasta nuestros días está vigente. Por analogía similar a Copérnico considero que el saber y sus métodos para producirlo necesitan repensarse pues en la postmodernidad la computación y el internet producen altos volúmenes de informaciones y dificultan los acuerdos entre los sujetos, potencian los conflictos y minimizan el logro de una conciencia social.

La problemática entre método y conciencia social surge de mis vivencias como profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en los Programas de Educación y de Agroecología donde percibo que los estudiantes manifiestan que lograron resolver un problema de aprendizaje en

...

La problemática entre método y conciencia social surge de mis vivencias como profesor...

los sujetos, un cambio social o una conciencia social luego de haber utilizado la investigación - acción en sus proyectos de aprendizaje y agroecológicos respectivamente y presentan dificultades para comprender porque *las etapas de la investigación* del método no son los mismos capítulos, títulos y subtítulos o partes de los *informes escritos* pues en el caso particular de la investigación - acción cada autor: Astorga y Van Der Bijl (1990), Elliott (1993), Kemmis (1992), Lewin (1988), Murcia (1990), Martínez (2000) y Park (1992) entre otros presentan etapas diferentes. Y en los puntos de vista de Morín (2002) al

afirmar que: “De todos modos, en la crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse, situarse, problematizarse” (p. 34); de Ugas (2007) cuando comenta que al estudiante se le pide un informe final donde evidenciará haber aprendido a investigar y señala: “Pero, una cosa es el método de investigación y otro el método de exposición” (p. 15) y de Martínez (2004) al aconsejar que la modalidad del informe de investigación debe ser la descripción del trabajo realizado, es decir: “... una exposición de las etapas de la

investigación ...” (p. 254) pues según él: “una descripción de esta naturaleza permite, a un posible evaluador del trabajo (miembro de un jurado, de un comité editorial, etc.), constatar el nivel, la lógica y la pericia del investigador ...” (p.254).

En consecuencia la problemática se concreta en la investigación - acción, en los informes escritos y en la conciencia social.

Sin lugar a incertidumbres la razón se interroga: No hay métodos que al utilizarlos nos permitan afirmar que logramos una conciencia social.

LAS CATEGORÍAS

Las categorías utilizadas son las siguientes:
Etno en el sentido de grupos humanos que viven juntos o que comparten normas en el pueblo.
Acción en el sentido actuar para resolver problemas sustentándose en las críticas a la realidad social existente. Problema como discrepancias entre los ideales y las condiciones materiales de existencia que requieren de un abordaje teórico y metodológico para lograr su comprensión, explicación o solución práctica

en atención a ciertos objetivos. Método en el sentido del camino. Etapas de la investigación en el sentido del hacer. Informes escritos en el sentido del discurso de la investigación. Conflictos en el sentido de desacuerdos originados por antagonismos propios de los diversos criterios de los sujetos u otras causas. Inclusión social en el sentido de buscar una sociedad con las mismas condiciones materiales de existencia para todos. Conciencia social en el sentido de la disposición para transformar las condiciones materiales de existencia.

LOS PROPÓSITOS

Reflexionar sobre la investigación - acción y los informes escritos.

Proponer la etno - acción como un método para resolver problemas en las comunidades y discutir conciencia social.

LO EPISTEMOLÓGICO: EL SUJETO EN LA ETNO - ACCIÓN

El término epistemología en su etimología griega consta de 2 vocablos: Episteme que significa conocimiento, ciencia o saber y logos que significa tratado o teoría. En la etno - acción los

sujetos no buscan la verdad en los problemas aunque se aproximan a ella. El conocimiento se construye resolviendo problemas y no está fuera de los sujetos: Es en el modo cómo se resuelven problemas en que se hallan los nuevos conocimientos, las nuevas ideas y la posibilidad de una conciencia social. También en los contrastes de la teoría y la práctica.

La relación de los sujetos en la etno - acción es dialéctica y se interpreta, se critica, se resuelven problemas y se re - interpretan las condiciones materiales de existencia aproximadamente como se señala en el siguiente gráfico:

MÉTODO Y CONCIENCIA SOCIAL

El desarrollo del pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta nuestros días forma parte del desarrollo de la sociedad. Siguiendo a Konstantinov (1959) afirmo que los pensadores idealistas de la edad antigua, siglos I al IV, generalmente defendían la religión, daban una explicación metafísica o mítico-religiosa del mundo y se esforzaban en dar a sus concepciones religiosas una forma teórica. Pitágoras por ejemplo consideraba el número como principio y esencia de todo de lo que existe y defendía la inmortalidad del alma. Sócrates llamaba a los fenómenos

naturales “cosas sensibles” derivadas de las ideas que existen independientemente de la conciencia del hombre y de la mujer. Platón consideraba que la idea es eterna e inmutable y las cosas percibidas por los sentidos surgen, cambian y hasta perecen. Asimismo los filósofos materialistas consideraban como fundamento material de todas las cosas al fuego según Heráclito, otros como Tales de Mileto el agua, el aire para Anaxímedes, la tierra para otros... Inclusive según Leucipo y Demócrito los átomos. Luego Epicuro y Lucrecio desarrollaron el materialismo atomístico de Leucipo y Demócrito. Aristóteles aunque contrapone la naturaleza a la “forma de todas las formas”, es decir, a Dios da aportes al materialismo pues consideró que los filósofos deben estudiar los fenómenos de la naturaleza.

Más recientemente en el siglo XIII Tomás de Aquino sistematiza la doctrina del catolicismo y equipara el poder del “Papa sobre la tierra” al poder de “Dios en el cielo”. En este siglo XIII y en toda la edad media, siglos V al XV, la religión extendió sus dominios sobre la conciencia social ya que el dogma eclesiástico era la base de toda ideología. Los desarrollos

de la ciencia y la filosofía materialista como los de Copérnico y los de Galilei eran reprimidos por la iglesia. No obstante en los siglos XV y XVI avanzó la ciencia sobre la escolástica pues se manifiesta El Renacimiento de la humanidad. Luego en la edad moderna, siglos XVI al XIX, los descubrimientos de la edad media y particularmente los de Copérnico y los de Galilei sentaron las bases para las ciencias naturales, la astronomía, la mecánica y generalizaron el uso de los métodos matemáticos y experimentales surgiendo una fuerte corriente materialista en filósofos como Bacon, Hobbes, Descartes, Spinoza y Locke.

Bacon sostenía que para conocer la naturaleza lo primero era desterrar el escolasticismo. Los hombres necesitan una filosofía que les ayude a comprender la naturaleza. Si quieren ser dueños de la naturaleza necesitan crear una “ciencia nueva” que enseñe el universo tal y como este es en realidad. Bacon afirmaba que la materia es un elemento activo, dotado de diversas propiedades y que adopta diversas formas en los diferentes fenómenos de la naturaleza.

Hobbes señala que la naturaleza es un conjunto de cuerpos dotados de extensión y figura y que el movimiento tiene carácter mecánico y se reduce al desplazamiento de los cuerpos en el espacio. La filosofía es el conocimiento de los efectos no conocidos partiendo de causas conocidas.

Descartes destaca que la ciencia más perfecta era la matemática. Consideraba al pensamiento teórico, es decir, a la razón como el elemento fundamental para aproximarse a la verdad. Separa lo material de lo espiritual pues admite la existencia de 2 sustancias independientes entre sí. Señala que la materia es los primero, no producida por el espíritu, por la ciencia, pero a la vez reconoce como primario y no engendrado por

la naturaleza, por la materia, la conciencia, el espíritu. Descartes separó su física de su metafísica. En su física la única sustancia, el fundamento único del ser y del conocimiento es la materia que descansa en su concepción

La filosofía es el conocimiento de los efectos no conocidos partiendo de causas conocidas. Hobbes

mecánica y en el movimiento. Spinoza en su filosofía resalta que sólo existe una sustancia que es la materia, infinita, indivisible y sobre la que descansan todos los fenómenos de la naturaleza. No obstante llama sustancia a la naturaleza y a la vez "Dios". Esto le da cierta envoltura teológica a su materialismo.

Locke expone la teoría de

las cualidades "primarias" y "secundarias". Las primeras pertenecen objetivamente a los cuerpos y son las de extensión, figura, impenetrabilidad, movimiento y reposo. Las segundas son el color, sabor, olor, sonido... y no son propias

de los cuerpos, objetivamente hablando, sino que tienen un carácter subjetivo. Esta clasificación metafísica de la cualidades presentada por Locke, o sea, las propiedades de las cosas en objetivas y subjetivas era una de las debilidades del materialismo del siglo XVII. Por eso Berkeley calificó de subjetivas estas cualidades y en su idealismo inmanenteista señala que las cosas y

los fenómenos de la naturaleza son un complejo de sensaciones. En tal sentido eleva a un plano absoluto las sensaciones y las percepciones cuando en realidad son imágenes que reflejan las cosas reales existentes con sus cualidades y propiedades, es decir, le quita a la materia sus cualidades y propiedades y reduce la existencia objetiva de las cosas a su percepción por la conciencia. Agrega que el ser de las cosas, su existencia, no es sino el hecho de ser percibidas.

Asimismo a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX los filósofos fueron abriéndose a la idea del desarrollo de la naturaleza y la sociedad pues las críticas anteriores de los escépticos en la antigüedad y de los empiristas en la edad moderna a la concepción metafísica de la naturaleza abrieron espacios hacia una concepción dialéctica del asunto con lo cual contribuyeron entre otros: Kant, Hegel y Feuerbach.

Las ideas de Kant versan sobre los problemas del conocimiento y aunque adopta posiciones metafísicas su pensamiento exhibe elementos dialécticos. Kant presenta una relación entre materialismo e idealismo en vista de que

por una parte reconoce la existencia de una realidad objetiva, de “cosas en sí” independientemente del sujeto cognoscente y por la otra parte, sostenía que las “cosas en sí” eran incognoscibles. En Kant el idealismo se manifiesta en forma de “apriorismo” que consiste en que los datos y las informaciones de todo conocimiento son anteriores a la experiencia e independientes de ella, es decir, son “formas a priori” de la conciencia.

Hegel en su filosofía idealista presenta la particularidad de que considera la idea absoluta, el espíritu absoluto, en movimiento y en un proceso de desarrollo dialéctico. Formula aunque en forma idealista por primera vez en la historia de la filosofía que “el motor del desarrollo del pensamiento” es la contradicción interna inherente a los fenómenos. Los conceptos no sólo se distinguen unos de otros sino que además unos aparecen mediante otros y viceversa, es decir, están relacionados. Hegel vislumbró genialmente la dialéctica de las cosas en la dialéctica de los conceptos.

Feuerbach no estaba de acuerdo con la relación de la filosofía con la religión pues

consideraba que la naturaleza es el fundamento de cuanto existe. Argumentaba que la filosofía debe unirse a las ciencias naturales. En la filosofía antropológica de Feuerbach el sujeto del conocimiento no es una abstracción lógica, sino el hombre real, el hombre en cuanto ser dotado del sentido de la vista, sólo siente en cuanto ser sensible, es decir, defiende la concepción materialista de las sensaciones.

Feuerbach proclama una nueva religión “sin Dios”, la religión del amor, es como haciendo descender la teología al nivel de la antropología. Esto permite afirmar que es materialista en la concepción de la naturaleza pero idealista en la concepción de la sociedad. Señala que los diversos períodos históricos de la humanidad sólo se diferencian unos de otros por sus aspectos religiosos. Feuerbach enfatiza que la historia no tiene nada de materialista y separa materialismo e historia.

El materialismo de Feuerbach se mantiene en el marco de una forma metafísica del pensar en vista de que concibe al hombre al margen de la sociedad considerándolo como un ser fisiológico, biológico y no como un ser social.

Luego en atención a esta limitación Marx y Engels critican a Feuerbach porque concibe la realidad y la sensoriedad bajo forma de objeto y no como actividad sensorial humana de modo subjetivo y así considerando al hombre como un ser social surge pero no se generaliza a mediados de los años cuarenta del siglo XIX el materialismo histórico con la idea de convertir el socialismo de utopía en ciencia y superar la concepción idealista de la historia.

Marx y Engels rechazan el método metafísico en la filosofía porque aborda el estudio de los fenómenos viendo en ellos algo sustancialmente inmutable y sin considerar sus contradicciones internas y aceptan el método dialéctico porque estudia los fenómenos y particularmente sus reflejos mentales: Los conceptos, en sus mutuas relaciones, en movimiento y en sus contradicciones. Por eso las críticas del marxismo a la metafísica en el siglo XIX y a la vez del positivismo de Augusto Comte.

Asimismo Marx y Engels toman la dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach como fuentes teóricas de marxismo y conciben que nos rodea una cantidad innumerable de cuerpos

con diversas propiedades. Unos vivientes otros no, otros sólidos, otros líquidos... Todo este conjunto forma la naturaleza y por mucho que se distingan entre sí, todos existen fuera e independientemente de la conciencia, de las sensaciones, del espíritu. Eso se apoya en que hace unos 4000 millones de años en la tierra no había condiciones para la vida. El hombre que piensa, es decir, el homo sapiens sapiens y que se considera el humano moderno surge hace

Es que la conciencia surge en el hombre y en la mujer al alcanzar la naturaleza un determinado grado

unos 35 mil años. Por eso el materialismo enseña que la materia, la naturaleza es lo primero y el espíritu, la conciencia lo secundario pues

esta particularidad demuestra que la tierra, el sol, el sistema solar... es decir, la naturaleza en general existe al margen e independientes de toda conciencia. Es que la conciencia surge en el hombre y en la mujer al alcanzar la naturaleza un determinado grado de desarrollo y como producto de ella.

En tal sentido Marx y Engels rechazan la connotación de los idealistas subjetivos que niegan la existencia de la naturaleza sin

el hombre y de los idealistas objetivistas que consideran que la naturaleza existe al margen del hombre y de sus sensaciones pero entienden

que la naturaleza depende de “lo psíquico en general”, de una “idea absoluta”, es decir, de algo que de algún modo se deriva la naturaleza y les responde que “lo psíquico en general”, “la idea absoluta”... son la conciencia y las sensaciones mismas del hombre.

Es así como idealistas y materialistas interactúan y diversifican opiniones filosóficas. Tales de Mileto decía que es “la iluminación divina la que permite percibir los cambios de las cosas”. Jenófanes presenta a “Dios” como el ente a través del cual el hombre puede alcanzar el conocimiento. Aristóteles considera que razonar es un don de “Dios” reservado a los elegidos y consideraba que el aprendizaje de la virtud es incompatible con una vida de

obrero y de artesano y Platón argumentaba que la capacidad de pensar es un sexto sentido que sólo poseen los nobles. En otras palabras la conciencia social de Tales de Mileto, Jenófanes, Aristóteles y Platón estaba condicionada por una forma metafísica del pensar. Otros pensadores materialistas como Parménides consideraba que el conocimiento proviene de la capacidad sensorial de los hombres y Protágoras afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas. En general el asunto entre método y conciencia social hasta el siglo XVIII estuvo inmerso en el método metafísico y en el método experimental, es decir, en el estudio del ser, sus propiedades, principios y causas primarias y en el estudio de

la naturaleza separando al sujeto del objeto de estudio respectivamente.

Luego en el mismo siglo XVIII la revolución industrial fortalece la modernidad y un pensamiento orien-

tado hacia las magnitudes de tiempo, espacio y masa, es decir, hacia un discurso cuantitativo. Este pensamiento se basa en los postulados de Descartes y Newton que presentan al mundo regido por leyes. En este momento histórico pierde vigencia la metafísica y toma relevancia el método experimental con

particularidades cuantitativas orientado hacia un discurso numérico y a la separación del sujeto del objeto de estudio. Ahora la conciencia social se inter-relaciona con el método experimental.

Posteriormente en el siglo XX se generalizan las ideas de Marx escritas en el siglo XIX resaltándose que son los modos como el hombre se organiza para producir lo que origina las demás cosas, es decir, las estructuras políticas, económicas, sociales... propone la dialéctica en lugar

del análisis, “reconoce la materialidad del mundo” y “su existencia independiente de la conciencia”, considera que el hombre es un ser social y que su conciencia se forma en la sociedad, en lo colectivo... que la conciencia no es algo supremo como lo señalan Feuerbach y Hegel y afirma que las condiciones materiales de existencia son las que determinan la conciencia. Konstantinov acuña que la conciencia es un reflejo del ser social de los hombres. El ser social existe independientemente de la conciencia. La conciencia social es un producto del ser, se halla condicionada por éste y lo refleja. Las ideas sociales se construyen en la sociedad según los modos de producción que contraen los hombres entre sí. Marx quiere decir que las relaciones económicas condicionan las ideas, teorías e instituciones.

Esto quiere decir que el siglo XIX y el siglo XX presentaron en mayor proporción un pensamiento analítico y en menor proporción un pensamiento dialéctico y el siglo XXI presenta en menor proporción un pensamiento analítico y en mayor proporción un pensamiento dialéctico. Flames arguye que en la edad moderna siglos XVI al XIX y en la edad postmoderna

siglos XX y XXI se consolida la verdad como la interpretación del sujeto. La conciencia social postmoderna minimiza lo escolástico y agiganta la diversidad de criterios para interpretar y transformar la realidad. Por eso los fenómenos sociales son estudiados de diversas formas, como un “todo”, relacionando lo cuantitativo y lo cualitativo en un movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo para interpretar, criticar y actuar para resolver problemas que mejoren las condiciones materiales de existencia del hombre y de la mujer. En este siglo XXI disponemos entre otros de los siguientes métodos de investigación social direccionados a nuevos saberes, experiencias, vivencias y a la vez estudiar, comprender y resolver los problemas, expectativas y aspiraciones de las personas: etnográfico, documental argumentativo, documental informativo, documental innovador, histórico, fenomenológico, hermenéutico, endógeno, historias de vida, feminista, análisis del discurso, método comparativo continuo, etnometodológico, investigación - acción y etno - acción de los cuales el más orientado hacia los cambios sociales es

la investigación - acción.

La investigación - acción tiene sus orígenes en Kurt Lewin quién uso el término por primera vez en 1944 pretendiendo combinar el enfoque experimental de las ciencias sociales con programas de acción social. Lewin argumentaba que se podían lograr avances teóricos y cambios sociales. En tal sentido la investigación - acción participativa busca liberar el potencial creador de los sujetos y el trabajo en equipo para la solución de problemas sociales.

La investigación - acción participativa involucra investigador, comunidad y acciones en un proceso de realimentación y cambio. Entre sus fundamentos teóricos según Astorga y Van Der Bijl, Elliot, Freire, Kemmis, Lewin, Martínez, Murcia, Park y otros destacan: (a) La realidad no son sólo los problemas de las personas sino cómo las personas perciben esos problemas y en general el pensamiento de los sujetos, (b) El conocimiento se construye a través de la sistematización de experiencias de los sujetos tomando el sentido de una transformación recíproca del pensamiento de los sujetos y de la realidad, (c) El criterio de verdad son las

discusiones cuidadosas de las experiencias obtenidas de la solución de problemas y (d) La práctica social es el origen de conocimientos pues determina la teoría y a la vez la teoría es considerada en la práctica.

No obstante propongo la etno - acción para potenciar la solución de problemas en las comunidades y discutir “conciencia social”.

ETNO - ACCIÓN: NUEVO MÉTODO

La presentación de la etno - acción la inicio citando a Einstein (1951) quién repitió varias veces que los elementos de su teoría especial de la relatividad publicada en 1905 y de su teoría general de la relatividad publicada en 1915: Tiempo, espacio, velocidad, corpúsculo, longitud, masa, energía, partícula, onda, fotón... eran y son conocidos. Que lo que hizo fue darles una nueva interpretación en atención a un nuevo criterio de la velocidad luz: *que se desplaza por el espacio en cuantos y su velocidad no varía jamás*. Por analogía cito a Einstein y en atención a un nuevo criterio: *Mayor sencillez mayor comprensión de los métodos de investigación* propongo a la comunidad científica venezolana e internacional la

etno - acción.

No obstante al resolver problemas en las comunidades y discutir conciencia social en el sentido de Marx y Engels (1979) se entiende que las condiciones materiales de existencia son subjetivas, cambiantes y entendidas desde varias perspectivas aproximadamente en

el sentido de autores como Martínez (1996) quién enfatiza que “Todo conocimiento tiene un sujeto, se da en un sujeto, y, por

lo tanto, todo conocimiento es también “subjetivo”, aún cuando tenga componentes que vienen del objeto exterior” (p.35) y de Wittgenstein (1922) quién en sus primeros estudios señaló que nuestros sistemas conceptuales expresados a través del lenguaje

son los lentes con los que contemplamos la realidad, es decir, indicó una correspondencia total entre el lenguaje y un orden supuesto del mundo como queriendo decir que con el lenguaje de señas, escrito u oral se representa exactamente la realidad. Luego Wittgenstein (1967) reconoció el carácter limitante de toda

En la investigación - acción la solución no es anticipada sino que surge de las discusiones y reuniones....

definición o expresión con la que se intente representar la realidad. Por eso asumo como una limitación epistemológica que las reflexiones que realizo sobre la etno - acción sólo serán una aproximación a uno de los caminos para la solución de problemas.

Otro asunto necesario de dilucidar son las diferencias de la investigación - acción con la etno - acción. En tal sentido señalo que las diferencias centrales están en la solución presentada y en los propósitos. En cuanto a la solución presentada para resolver el problema: En la investigación - acción la solución

no es anticipada sino que surge de las discusiones y reuniones de trabajo del investigador y de los sujetos del estudio y en la etno

- acción la solución es anticipada y es presentada al grupo por el investigador u otro de los sujetos y luego se realizan discusiones y reuniones de trabajo para contextualizada. En cuanto a los propósitos: En la investigación - acción es lograr cambios sociales y

en la etno - acción es discutir conciencia social en el sentido de Marx.

Otras diferencias de la etno - acción con la investigación - acción son las siguientes: (a) la etno - acción deja la formación de los sujetos a la sociedad mientras que la investigación - acción considera que la formación es parte de sus propósitos, (b) la etno - acción toma la modalidad práctica mientras que la investigación - acción ha tomado diversas modalidades como por ejemplos según la tradición de Lewin (1988, original 1946) basada en los objetivos en investigación - acción diagnóstica, investigación - acción participativa, investigación - acción empírica e investigación - acción experimental y según la tradición inglesa en investigación - acción técnica,

investigación - acción práctica e investigación - acción crítica y (c) en la investigación - acción se presentan una diversidad de etapas, fases... referidas al cómo hacer la investigación y otra diversidad de modos de como presentar los capítulos o partes del informe escrito... Mientras que la etno - acción unifica las etapas de la investigación y los capítulos o partes de los informes escritos.

Los supuestos filosóficos, teóricos y metodológicos de la etno - acción están en la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach: "Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de modos distintos, de lo que se trata ahora es de transformarlo", es decir, que su filosofía es materialista e interpreta el mundo como es y en eso se basa para

transformarlo y que el hombre para desarrollar su potencial necesita satisfacer sus necesidades básicas. En la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas...) que se propone crear una conciencia crítica para reflexionar sobre las ideologías, creencias y prácticas que limitan la libertad, la justicia y la democracia. Y en el método de análisis - síntesis que desglosa e integra a la vez las partes y el todo.

Lo anterior permite inferir las siguientes ideas pedagógicas para la etno - acción: La educación y la investigación son procesos sociales, el saber debe discutirse, el conocimiento es poder para transformar las condiciones materiales de existencia, las

condiciones materiales de existencia se transforman en un proceso dialéctico de discutir y superar contradicciones, es decir, los conflictos, los problemas son las necesidades básicas del hombre y de la mujer: Alimento, vestido, vivienda, educación, empleo, respeto del otro, comunicación u otras, los sujetos se forman creando su propia cultura, su propia historia y transforman la realidad de su tiempo y desglosar e integrar a la vez las partes y el todo.

También la etno - acción se apoya en la idea de Marx y Engels (1979) de que “no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia “(p. 20), es decir, que la conciencia no es individual, no es algo supremo, que no tiene que ver con lo social como lo señalan Hegel y Feuerbach sino que es social, que se forma en la sociedad y en el colectivo... En la etno - acción la solución de problemas es un asunto de conciencia social intersubjetiva.

Otra cosa es que el método entendido como una orientación general de la razón lleva implícito una teoría de su camino de producción de conocimientos y genera su propio discurso

epistemológico. En tal sentido el camino de la etno - acción es un bien pensar: Sustentarse en un consenso intersubjetivo y a discutir primero los conflictos, es decir, los desacuerdos y acuerdos originados por los diversos criterios antagónicos de los sujetos u otras causas y luego afirmar si resolver el problema significó lograr una conciencia social intersubjetiva.

La palabra ethnos proviene del griego y significa pueblo. En la etno - acción utilizo la expresión etno para referirme a los grupos humanos que viven juntos o que comparten normas. Etno - acción significa actuar para resolver problemas sustentándose en las críticas a la realidad social existente en el contexto de grupos de personas habituadas a vivir juntas o que comparten normas y a la vez discutir conciencia social. El ethnos sería la unidad de estudio para el investigador y para los sujetos de la misma comunidad. Puede ser una comunidad, una escuela, una universidad, un liceo bolivariano, un aula de clases, una finca, una cooperativa... Inclusive pueden ser grupos humanos cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones y que aunque no estén integrados tienen formas

de vida semejantes como por ejemplo los mendigos, los alcohólicos, los limpiabotas...

En el método etno - acción el investigador u otro de los sujetos de grupos humanos que viven juntos o que comparten normas desde un paradigma postpositivista presenta por anticipado una solución a un determinado problema diagnosticado y se realizan varias discusiones y reuniones de trabajo para contextualizarla, es decir, se toman en cuenta las ideas, opiniones, convicciones personales, saberes ancestrales, populares, autóctonos y en general los "mundos de vida" en el sentido de Husserl de los otros sujetos del estudio. Luego la solución contextualiza se aplica con la participación de todos como coinvestigadores y se discute conciencia social en el sentido de Marx.

En tal sentido en atención a las diferencias con la investigación - acción y a otras particularidades anteriormente descritas, re - interpreto las ideas para proponer la etno - acción como un nuevo método para resolver problemas.

En tal sentido no describo las páginas preliminares: Portada empastada, portada en papel,

acta de aprobación del jurado o carta de aceptación del tutor, una u otra, agradecimientos, dedicatorias o reconocimientos, índice general, lista de cuadros, lista de gráficos, resumen ni anexos. También agrego que las o los estudiantes deciden si la portada va empastada y en papel o si le agregan al informe de su investigación: Agradecimientos, dedicatorias o reconocimientos, conclusiones y recomendaciones, reflexiones y anexos. Inclusive el uso o no del término capítulo queda a criterio de las o los profesores.

También en atención al nuevo criterio metodológico: *Mayor sencillez mayor comprensión de los métodos de investigación* propongo que las etapas del método etno - acción referidas al cómo hacer la investigación son los mismos capítulos o partes del informe escrito: Llámese artículo, ponencia, trabajo de grado, trabajo de ascenso, tesis doctoral u otros informes escritos. No obstante los protocolos metodológicos en las comunidades no pueden encasillarse en cajitas o en 8 etapas sobre todo cuando los propósitos son resolver los problemas de las necesidades básicas del hombre y de la mujer: Alimento, vestido,

Las 8 etapas antes descritas son las mismas para todos los informes escritos....

presenta el problema, el diagnóstico realizado y los sujetos del estudio. En los RESULTADOS se describen los resultados de la solución aplicada para resolver el problema. En las PERSPECTIVAS FUTURAS se discuten las posibles aplicaciones presentes y futuras de los resultados, se mencionan los conflictos, es decir, los diversos desacuerdos originados por los antagonismos propios de los diversos criterios de los sujetos y los acuerdos alcanzados para superarlos y a la vez se reflexiona sobre si la solución del problema permitió avanzar hacia una conciencia social en el sentido de Marx. En la BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA se presenta una lista en orden alfabético de las referencias consultadas.

En la INTRODUCCIÓN se describe el trabajo. En EL PROBLEMA se describe el problema en palabras propias del autor apoyándose en citas a autores o instituciones, pudiéndose cerrar con una o más interrogantes. En los PROPÓSITOS DEL ESTUDIO se presentan los logros alcanzados. En los SUJETOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO se mencionan las características de los 3, 4, 5 ó más informantes claves que participan en el estudio. También se describe el contexto y el escenario de la investigación. En la SOLUCIÓN Y APLICACIÓN se realiza una discusión teórica y luego se presenta y aplica la solución propuesta por el investigador u otro de

Las 8 etapas antes descritas son las mismas para todos

los informes escritos, véase las cursivas, las diferencias están en las páginas que quedan a criterio de la o del investigador, es decir, aquellas que pueden agregarse si se consideran necesarias: Las preliminares, las conclusiones y recomendaciones, las reflexiones y los anexos. Veamos los ejemplos:

Artículo: RESUMEN (TÍTULO, AUTOR...), ABSTRAC, INTRODUCCIÓN, EL PROBLEMA, PROPÓSITOS DEL ESTUDIO, SUJETOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO, SOLUCIÓN Y APLICACIÓN, RESULTADOS, PERSPECTIVAS FUTURAS, BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

Ponencia: RESUMEN (TÍTULO, AUTOR...), ABSTRAC, INTRODUCCIÓN, EL PROBLEMA, PROPÓSITOS DEL ESTUDIO, SUJETOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO, SOLUCIÓN Y APLICACIÓN, RESULTADOS, PERSPECTIVAS FUTURAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

Trabajo de Grado: PORTADA EMPASTADA, PORTADA EN PAPEL, ACTA DE

APROBACIÓN DEL JURADO, AGRADecIMIENTOS, DEDICATORIAS O RECONOCIMIENTOS, ÍNDICE GENERAL, LISTA DE CUADROS, LISTA DE GRÁFICOS, RESUMEN, INTRODUCCIÓN, CAPÍTULO I EL PROBLEMA, CAPÍTULO II PROPÓSITOS DEL ESTUDIO, CAPÍTULO III SUJETOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO, CAPÍTULO IV SOLUCIÓN Y APLICACIÓN, CAPÍTULO V RESULTADOS, CAPÍTULO VI PERSPECTIVAS FUTURAS, BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA, ANEXOS.

Trabajo de Ascenso: PORTADA EN PAPEL, ACTA DE APROBACIÓN DEL JURADO, ÍNDICE GENERAL LISTA DE CUADROS, LISTA DE GRÁFICOS, INTRODUCCIÓN, EL PROBLEMA, PROPÓSITOS DEL ESTUDIO, SUJETOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO, SOLUCIÓN Y APLICACIÓN, RESULTADOS, PERSPECTIVAS FUTURAS, REFLEXIONES, BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA, ANEXOS.

Tesis Doctoral: PORTADA EMPASTADA, PORTADA EN PAPEL, ACTA DE APROBACIÓN DEL JURADO, AGRADecIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE GENERAL, LISTA DE CUADROS, LISTA DE GRÁFICOS, RESUMEN, INTRODUCCIÓN, CAPÍTULO I EL PROBLEMA, CAPÍTULO II PROPÓSITOS DEL ESTUDIO, CAPÍTULO III SUJETOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO, CAPÍTULO IV SOLUCIÓN Y APLICACIÓN,

CAPÍTULO V RESULTADOS, CAPÍTULO VI PERSPECTIVAS FUTURAS, BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA, ANEXOS.

REFLEXIONES

En síntesis la etno - acción es un método marxista porque está orientado hacia la construcción o por lo menos hacia la discusión de una conciencia social en las condiciones materiales de existencia de los venezolanos y las venezolanas en el siglo XXI. Esto a futuro poco a poco puede lograrse resolviendo problemas referidos las necesidades básicas del hombre y de la mujer: alimento, vestido, vivienda, educación, empleo, respeto del otro, comunicación u otras e inter - relacionando un pensar con una visión alternativa de sociedad como lo señala Córdova (2008) que:

“es el sueño, la utopía o la aspiración del equipo de trabajo” (p.38). Estas ideas de Córdova permiten afirmar que resolver problemas pero con un ideal, con una visión, con un sueño... nos orienta hacia una conciencia social.

Pero en atención a Marx y Engels lograr una conciencia social, nuevos modos de comportarse, nuevas costumbres... que permitan retomar un rumbo ético en la postmodernidad e involucre a los venezolanos y a las venezolanas en el trabajo, el estudio, el bien, el deber, la solidaridad, la amistad, la probidad, la libertad, la paz, el respeto al otro, la conservación del medio ambiente, los derechos humanos, la legalidad, la propiedad privada, la propiedad social y la producción de alimentos, bienes, servicios y documentos como libros, artículos y ponencias con la etiqueta *Hecho en Venezuela* no puede ser en el mundo de las ideas, tiene que ser en lo material, en la realidad, en el ser, en el existir... Es que la gran idea de Marx es que esa conciencia social brote de las condiciones materiales de existencia de los sujetos.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Astorga, A. y Van Der Bijl, B. (1990). *Manual de diagnóstico participativo* (1a. ed.). Quito: Cedeco.
- Córdova, Y. (2008). *Construyendo cambios. Conducción y planificación estratégica de proyectos de cambios*. Caracas: UBV.
- Einstein, A. (1951). *De mis últimos años*. Madrid: Aguilar.
- Elliott, J. (1993). *El Cambio Educativo desde la investigación - acción*. Madrid: Morata.
- Flames, A. (2012). *Trabajo de grado cuantitativo y cualitativo. Orientación para la presentación de los trabajos de grado* [Libro en línea]. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela. Disponible: <http://www.editorialubv.com.ve> [Consulta: 2014, Mayo 3]
- Freire, P. (1974). *Pedagogía del oprimido* (13a. ed.). México: Siglo XXI.
- Kemmis, S. (1992). *Mejorando la educación mediante la investigación - acción*. En M. Salazar (comp.), *La investigación acción participativa. Inicios y desarrollo* (pp. 175 - 204). Madrid: Popular.
- Konstantinov, F. (1959). *Los fundamentos de la filosofía marxista* (A. Sánchez y W. Rocés, trads.). México: Grijalbo. (Trabajo original publicado en 1953).

- Lewin, K. (1988, original 1946). **Acción - investigación y problemas de las minorías**. Revista de Psicología Social, 3, 229 - 240.
- Martínez, M. (1996). **Formas alternas del pensar científico, Educación y Ciencias Humanas**, 6, 31 - 53.
- (2000). **La investigación - acción en el aula**. *Agenda Académica*, 7 (1), 27 - 39.
- (2004). **Ciencia y arte en la metodología cualitativa**. México: Trillas.
- Marx, C. y Engels, F. (1979). **La ideología alemana**. Bogotá: Andreus.
- Morín, E. (2002). **El método III. El conocimiento del conocimiento** (4a. ed.). Madrid: Cátedra.
- Murcia, J. (1990). **Investigar para cambiar: Un enfoque sobre investigación participante cooperativa**. (2a. ed.). Bogotá: Magisterio.
- Park, O. (1992). **La investigación cualitativa**. México: Trillas.
- Ugas, G. (2007). **La educada ignorancia. Un modo de ser del pensamiento. Palmira: Taller permanente de estudios epistemológicos en ciencias sociales**.
- Wittgenstein, L. (1922). **Tractatus lógico - philosophicus**. Londres: Kegan Paul.
- (1967). **Philosophical investigations**. Oxford: Basil Blackwell.

INTERRELACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATEMÁTICA CON LA CIENCIA – VIDA – Y EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

DRA. MILAGROS ELENA RODRÍGUEZ

Doctora en Innovaciones Educativas, Magister Scientiarum en Matemáticas, Docente investigadora Asociada de la Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. Departamento de Matemáticas. Cumaná, Estado Sucre. República Bolivariana de Venezuela.

Email: melenamate@hotmail.com,
<https://sites.google.com/site/milagroselenarodriguez/>
<http://melenamate.blogspot.com/>

Introducción

“No basta con enseñar a un hombre una especialidad. Aunque esto pueda convertirle en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. (...) Debe aprender a comprender las motivaciones de los seres humanos, sus ilusiones y sus sufrimientos, para lograr una relación adecuada con su prójimo y con la comunidad.”. Albert Einstein (1990)

RESUMEN

Se presenta una investigación reflexiva que pone en el escenario la matriz conceptual que relaciona la matemática y el desarrollo humano integral, a través del binomio ciencia - vida. Este permite pensar a la matemática desde todos los saberes: científico, cotidiano, popular, entre otros y dicha ciencia lógica al servicio de la vida del ser humano; a su desarrollo, humanización, bienestar y formación. Dicho binomio, invita a retomar las ciencias al servicio del ser humano de su ser integro tendente cada día más a la humanización; el progreso de las ciencias acompañado de un progreso moral, con una ética responsable, las ciencias al servicio del hombre y no esté al servicio de las ciencias.

PALABRAS CLAVE: matemática, desarrollo humano integral, ciencia-vida, humanización.

ABSTRACT

A reflexive paper is submitted that puts on stage the conceptual matrix that relates Mathematics and integral human development, through the couple science – life. This drives to conceive mathematics from the all areas of knowledge: science, daily life knowledge, popular wisdom, among others and such logical science to the service of human being life, development, humanization, welfare and education. Such couple, calls to retake science to the service of human being, of its integral being willing everyday to the humanization; the progress of science accompanied by a moral progress, with a responsible ethics, science at the service of man, instead of science.

KEY WORDS: mathematics, integral human development, science – life, humanization.

La matemática, ciencia legado de la humanidad es de detenida meditación y estudio; con imaginaciones vehementes y soñadoras, que tienen solo ojos para ver lo que se les presenta embellecido con los brillantes colores de la poesía, con el acento tentador del sentimiento. Se sabe que en ella no hay otra entonación que los de la verdad, ni más inspiraciones que las de la fría razón, ni otra autoridad que la evidencia. No hay en ésta ciencia dificultades superiores que el ser humano, su creador, no pueda dominar, y puede ser vista con pasión por quien quiere conocerse y ver el mundo desde otro horizonte,

El objetivo de la matemática, desde la pedagogía integral “es la formación de un ser humano crítico..

desde la sabiduría.

Desde estas palabras que describen la pasión que profesa la autora de la indagación por la matemática y en el entendido que es urgente el rescate de su legado en las aulas se presenta una investigación reflexiva que pone en el escenario la matriz conceptual que relaciona a la matemática y el desarrollo humano integral, a través del binomio ciencia - vida.

Este objetivo de investigación se sustenta en la tríada matemática-cotidianidad-y pedagogía integral creación inédita y parte de una línea de investigación de la autora que intenta cambiar la visión de la ciencia formal en las aulas desde una pedagogía no tradicional denominada pedagogía integral. La tríada matemática-cotidianidad y pedagogía integral se define como un

Constructo que llama al rescate de la matemática en el aula de clase a través del uso de los tres canales de aprendizaje, al diálogo como herramienta que lleva a establecer la relación sujeto-sujeto, en-

tre el docente y el estudiante, donde éste último se apropia de su aprendizaje, rescatando para ello el amor y pasión por la ciencia matemática, usando elementos de su cotidianidad y cultura. (Rodríguez, 2010b: 3)

Es notable que un elemento novedoso de la tríada es la pedagogía integral, que se puntualiza como una pedagogía no tradicional “definida como aquella que propone que los estudiantes empleen los tres canales de aprendizaje: visual, auditivo, cenestésico y, además, la mayoría de las inteligencias de Gardner (1995) (...) y la participación activa de la totalidad de la persona” (Rodríguez, 2010c: 2), en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. De la pedagogía integral se afirma que

emerge en la relación sujeto-sujeto en estos tiempos como el argumento de más relevancia, no solo en la educación sino en todas las áreas humanas fragmentadas, y disociadas. La verdadera prosperidad educativa depende del nivel de integridad de la educación; es necesario volver sobre la formación integral del hombre, una nueva visión de lo que es el aprendizaje y la naturaleza humana. (Rodríguez, 2010b: 104)

El objetivo de la matemática, desde la pedagogía integral “es la formación de un ser humano crítico, pensante y transformador de su realidad, y a través de dicha pedagogía no tradicional se pueden llevar a cabo todos estas necesidades” (Rodríguez, 2010c: 3). Mientras que la cotidianidad, segundo componente de la tríada:

es una categoría de la educación, es un principio del aprendizaje que marca el quehacer del hogar, es el respeto por la persona, su singularidad, su historia, su comunidad, diversidad, crianza; respetando la interrelación entre todos los seres, la esperanza y el amor marcan el contexto de la educación, en todos estos valores de vida es menester también incluir la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, haciendo que ésta forme parte de la formación integral del individuo. (Rodríguez, 2010a: 117)

Es así como, la matemática desde la tríada es una ciencia por excelencia, desde la creación del ser humano; será utilizada para su recreación y el máximo alcance del intelecto, que le permita de manera sistemática el extraer sus verdaderas capacidades para enfrentarse al futuro sin dominio algunos más que el de su conciencia y el reconocimiento del otro.

La matemática no se ha correlacionado, en la may-

oría de las veces, con el desarrollo del pensamiento crítico, sino con un choque directo hacia su abstracción. Ha llegado el momento en el ser humano de gran desarrollo mental y visión espiritual deberá ocupar su lugar, proporcionando ese entrenamiento que permitirá a los estudiantes integrarse exitosamente en el panorama mundial.

La enseñanza de la matemática puede cumplir su verdadero objetivo: la formación crítica del ser humano desde la matemática. Pero los dictámenes de la ciencia en las aulas han sido separadores, unilaterales, ha tenido un concepto erróneo de los valores mundiales, ha formado un hombre parcialmente con prejuicios hacia la vida. Es así como

no basta con enseñar a un hombre una especialidad. Aunque esto pueda convertirle en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad hacia ellos. (...). Debe aprender a comprender las motivaciones de los seres humanos, sus ilusiones y sus sufrimientos, para lograr una relación adecuada con su prójimo y con la comunidad. (Einstein, 1990: 46)

Es menester que el ser humano no siga ignorando las responsabilidades hacia sus semejantes, cambiando lo que hay que cambiar, lo que deshumaniza al individuo. La vida materialista en la historia ha dominado, el capital en manos de unos pocos, se ha exigido tantas cosas para vivir bien y cada día hay más infelicidad y deshumanización.

En las siguientes secciones se irán introduciendo elementos a la matemática, el desarrollo integral y el binomio ciencia-vida a fin de formar la interrelación conceptual.

La matemática y el desarrollo humano integral

Es de vital importancia entender que

significa el desarrollo humano en el contexto de ésta investigación. Inicialmente es una continuidad de cambios coordinados y metódicos que conducen a un nivel superior al ser humano en su humanización, a una mejor adaptación a su medio. El nivel que cada vez se alcanza es de mayor complejidad.

El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes alrededor de la década de los años 1990 como un método general para establecer distintos niveles del bienestar humano en todos los aspectos de la vida. Aun cuando mucho antes se hablaba de desarrollo humano pero desde la primera vez apareciera en el Primer Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2002), éste ha sido fuente de considerables debates en los ámbitos académicos, sociales y científicos.

El desarrollo humano se da en dos factores: endógenos y exógenos. Los endógenos son de naturaleza biológica, las estructuras neurológicas del sujeto, entre otras. Los exógenos dependen del medio que influyen en el desarrollo psicológico del individuo.

El desarrollo humano es un concepto holístico, dado que abarca múltiples dimensiones, en el entendido de que es el resultado de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales y culturales; en el cual participan de manera activa y comprometida los actores sociales.

Al respecto para entender “lo que significa el desarrollo humano integral, es menester dilucidar lo que representa la liberación; ésta se refiere a todos los aspectos del ser humano, al sentido reflexivo, creativo, crítico, eficiente, efectivo, ético y político” (Rodríguez, 2010d: 132). Es entonces el desarrollo humano integral un concepto complejo que involucra al ser en su completitud.

El centro de todo desarrollo humano tiene que ser el individuo y básicamente, el perfeccionamiento y potenciación de sus capacidades. Y se sitúa en la perspectiva psicológica; en la que se explica la formación de la personalidad como nivel superior del desarrollo psicológico del sujeto y sus determinantes socioculturales. De ésta manera el papel de la educación es clave en el desarrollo humano y en general del bien común de los individuos.

En particular, el desarrollo humano integral conlleva a la formación de un ser humano solidario y digno. Según Villarini (1987) un ser humano que se autodetermina y busca su excelencia o desarrollo pleno en el proceso de transformar la sociedad en un lugar donde todo ser humano pueda vivir dignamente.

La matemática afecta las nociones de desarrollo humano integral, porque, en sí, ella hace parte de la forma de pensar y han sido el motor de la evolución del individuo. Ha sido la herramienta básica del progreso humano ya que sin ésta las más grandes y complejas creaciones de la modernidad no habrían sido logradas. De ésta manera “la influencia de la matemática en el desarrollo humano se hace más patente a cualquiera que observe con atención la historia de las ciencias y la tecnología, y aún de algunas porciones del arte” (Guzmán De, 1995: 36).

También es de hacer notar que los resultados de la matemática y sus creaciones permiten la estructuración del pensamiento de forma paralela e interrelacionada con el desarrollo del lenguaje desde la primera edad en el ser humano. Así, desde el mismo instante en que el niño está en contacto con su cultura es envuelto por la influencia del primer entramado estructurador de su pensamiento: su lengua materna.

La lengua se convierte entonces en la construcción social por excelencia que fue el producto de siglos de transmisión de una generación a otra de patrones y reglas lingüísticas que al ser transmitidas al nuevo miembro cultural permiten la transmutación de lo concreto en elementos simbolizados que permiten interpretaciones y modificaciones de las relaciones entre elementos e imágenes de pensamiento y su vinculación con el mundo externo, ampliando de esta forma las múltiples posibilidades de acción sobre el medio externo, modificando su comportamiento.

El papel que tienen los hechos externos en la construcción y desarrollo de estas estructuras lógicas permitirán al niño introducirse diáfano en el mundo de las nociones matemáticas más básicas. Así, la enseñanza del lenguaje que a fin de cuentas le dará habilidades verbales, enseñarse al niño con el mayor de los cuidados: con rigor, claridad, y de forma extensiva.

La construcción del pensamiento matemático es un proceso lleno de complejidad que va cambiando a lo largo del desarrollo del sujeto y que conlleva ciertos cambios en su forma particular de percibir por medio de sus sentidos la información proveniente del exterior, así como de procesarla, almacenarla, recuperarla y combinarla para crear nuevas pautas en el manejo de sus ideas y líneas de pensamiento.

Es fundamental que el educador pase por todo este complejo proceso de integración del pensamiento matemático para poder ser capaz de transmitir con un alto grado de eficacia a sus estudiantes no solamente el conocimiento matemático sino más bien la infinidad de estrategias, conexiones, pensamientos, métodos para reforzar la capacidad imaginativa y de resolución de problemas e interre-

laciones de esas habilidades con su propia vida cotidiana. Son muchos los casos en la enseñanza tradicional donde el docente no se regresa a estas reflexiones.

Desde luego el docente de matemáticas debería enseñarles a los discentes a buscar en sus propias capacidades sus propios potenciales, poniendo énfasis en su particularidad como seres humanos y como creadores de su propia mentalidad. Pero sin dejar de mirar la singularidad de cada individuo y sus proyectos de vida, anhelos y frustraciones.

Más aún, una educación centrada en el hombre, debería buscar la felicidad el bien sumo obtenido en la educación. Es meritorio enseñar la ciencia formal, desde la tríada: matemática - cotidianidad - y pedagogía integral; a fin de que el desarrollo humano se haga evidente con un nuevo modo de ver el mundo. La enseñanza de la matemática debe ser es una actividad profundamente espiritual, se debe exorcizar las ideas reduccionista del conocimiento, en especial de dicha ciencia formal.

Para ello se pone en escena como propuesta educativa una educación humanista que es “entendida y

practicada con la riqueza de la dotación que posee todo ser humano, será capaz de formar las generaciones del futuro, mejor equipadas en sus cabezas y más honestamente sensibilizadas en sus corazones” (Martínez, 2009: 134). Ésta forma de educar al ser humano está centrada justo en el ser humano.

Una educación cen-

y positivista que ha fundamentado la enseñanza de la matemática: la memorización, la aplicación interminable de algoritmos, el poder del docente, la rigidez conceptual, la ortodoxia metodológica y la experiencia fuera de la ciencia como una sacralización.

Esto se traduce en el aula desde una matemática viva consustanciada con el

Es fundamental que el educador pase por todo este complejo proceso de integración del pensamiento matemático...

trada en el ser humano, debe estar apoderada de una educación humanista; provista de tres principios primordiales: la formación integral que proviene desde luego de una pedagogía integral, el espíritu científico que desde luego posee sin duda la matemática, y la conciencia crítica que deviene de un pensamiento crítico a través de la nueva forma de concebir la ciencia formal en el hombre, aprendida y construida por medio de dicha pedagogía.

Estos principios no son factibles de poner en escena en el aula de clases si se sigue la hegemonía de una educación tradicionalista

contexto y cotidianidad del estudiante; es decir una temática para el desarrollo del pensamiento crítico de este; que valla a sus procesos dialógicos más allá del mero formalismos de algoritmos en la resolución de problemas alejados totalmente de la vida del discente.

Para finalizar en ésta sección se debe poner en práctica que

es menester dirigir, a través de la educación humanizadora, la matemática al servicio del desarrollo integral del ser humano, que lo reconozca como un individuo multidimensional, complejo, capaz de entender las teorías matemáticas, de construir las suyas, desde el desarrollo de su

pensamiento crítico, el uso de las innovaciones, los ambientes de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. (Rodríguez, 2010e: 31).

Relación matemática - ciencia - vida - y desarrollo integral

En ésta investigación se entiende que el binomio ciencia-vida, es una relación que “permite pensar a la matemática desde todos los saberes: científico, cotidiano, popular, entre otros y dicha ciencia formal al servicio de la vida del ser humano; a su desarrollo, bienestar y formación” (Rodríguez, 2010b: 4). Dicho binomio fue clave en la creación de la tríada, mencionada anteriormente, en Rodríguez (2010b); siendo la tríada elemento clave en la investigación y por ello se menciona a menudo desde su creadora.

La relación ciencia-vida, está llamada a retomar la ciencia al servicio del ser humano, de su vida, de su ser integro tendente cada día más a la humanización. La ciencia solo cobra preeminencia en la vida del individuo, es creación de éste y solo él puede modificar a su favor o en contra; esto es utilizarla por ejemplo para crear artefactos o máquinas para

la guerra, para la destrucción del medio ambiente: el hombre contra el hombre.

Es necesario que el progreso de las ciencias en general vaya acompañado de un progreso moral, de una ética responsable, la ciencia al servicio del hombre y no esté al servicio se la ciencia. La decisión de hacer el bien o el mal la toman los seres humanos pues solo estos pueden humanizarse, los que tienen la capacidad de decidir los fines para los que se utilizan los avances técnicos.

Si una sociedad

per-
mite la des-
vinculación de la aplicación científica de los principios morales, deja a sus miembros vulnerables ante sí y ante sus semejantes. Y los convierte en máquinas programables llenos de conocimientos para el trabajo y la producción de capital, pero olvida los valores, el cuidado del planeta y las necesidades del otro como individuo pensante y

lleno de necesidades. La humanización es primordial en las aplicaciones científicas.

La relación ciencia-vida deseada también es educable, se requiere entonces una transformación en la praxis pedagógica del docente y desde luego de todo el proceso; esto consiste en la formación de un docente con un alto contenido de hacer docencia innovadora en estos tiempos, desde la esencia de lo que es la verdadera ciencia matemática. Por ejemplo, la creación teórica de la tríada hasta allí apuntala, en la formación del sujeto docente cobra preeminencia en el nuevo proceso educativo como el encargado de ser el promotor de cambio.

Los elementos relacionantes de la tríada: matemática-cotidianidad- y pedagogía integral que dan preeminencia a la interrelación conceptual de la matemática con la ciencia, la vida y el desarrollo humano y educativo no han sido visibles y consustanciados con las realidades de los estudiantes en las instituciones educativas, en la mayoría de los casos. Esto se ha debido a la formación reduccionista

del docente.

Por ello debería construirse un amplio plan, que no sea obstaculizado por los métodos actuales de la educación tradicional, donde se vincule lo verdadero, lo bueno, lo bello y que relacione aquellos objetivos de la enseñanza de la matemática en sus orígenes que se han quedado olvidados en la educación tradicional.

En dicha educación tradicional de la matemática, se ha obviado por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico, la unión indisoluble de la filosofía y la matemática, la integración de todas las ciencias, y todas las ilusiones de esos filósofos y matemáticos maravillosos cuyo ideal de vida; a través de la enseñanza de la matemática fue del bien común.

Es así como la matemática fue creada con un profundo carácter espiritual y hasta misterioso, desde adentro y al mismo tiempo de la vida. La pedagogía integral ayudará a devolver esos principios que eliminan de una vez por toda la predisposición hacia la ciencia lógica. Es menester hacer reconocer a los estudiantes su interior lleno de deseos de aprendizaje y al dominio de este. La matemática es creación del hombre y sólo él puede volverla para sí y su beneficio.

Pero no es motivadora de ninguna manera la enseñanza si la vida y cotidianidad del estudiante no están presentes en las aulas y a través de la pedagogía integral mediante los resultados matemáticos que le hagan despertar el interés dormido por esta ciencia; y la minimización de la predisposición.

La razón y el conocimiento son como cuerpo y alma, la matemática y la vida son como estas dos indisolublemente unidas, sin la matemática el conocimiento nos es más que

viento vacío, que barco sin brújula; sin destino ni sendero, sin la cotidianidad la matemática no es más que una estructura carente de sentido que solo está en la mente de los hombres; pues uno de sus usos es la matematización del conocimiento. Es indispensable conocer el verdadero valor de la matemática para entender el mundo.

Los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles decían que con la matemática se puede entender los fenómenos del mundo y siempre la ciencia formal tiene aplicación de todas sus áreas en la vida. En efecto los pitagóricos afirmaban que en cada cosa de la vida está un número asociados. Para lograr en el entendimiento todas estas sabidurías es menester que se comience por la preparación de los docentes porque no se puede preparar a nadie cuando no se está formado.

Hay que comenzar a formar a dicho docente en las nuevas innovaciones educativas desde su preparación en historia y filosofía de la matemática, epistemología, sociología, semiótica, didáctica que todas ellas lo lleven a mostrar la matemática en toda su belleza, esplendor y utilidad.

El mérito del hombre está en su conocimiento, es menester adquirir y hacer propio el legado de la matemática, el saber es la única riqueza que no se apaga; la riqueza de las naciones está en su sabiduría, en el pensamiento crítico reflexivo, que haga a sus habitantes salir de la oscuridad, que le opaca la salida a sus problemas y el alcance a la felicidad.

Es así como, la pedagogía integral tiene como función, entre otras, formar un individuo no solo con una mente llena de conceptos, sino con un corazón alegre, feliz, con una vida recta llena de virtudes, templanza, tolerancia por el otro y con un profundo amor

que derrame en todos los actos de su vida. Pero para esto el ser humano debe conocerse a sí mismo, extraer sus mejores cualidades que lo haga ser grande a la patria y a sus semejantes.

Es menester hacer visible desde esta pedagogía no tradicional tales interrelaciones de la matemática con la vida misma, “hacer visible a nuestros alumnos que las matemáticas están presente en la sociedad. Ellos son los futuros ciudadanos que podrán aplicar y rentabilizar las matemáticas que han aprendido” (Corbalán, 2007: 14).

Desde luego lo que aquí se quiere implicar es que el discente debería conocer la matemática de su vida, su cuerpo en primer lugar tiene un comportamiento simétrico una estructura perfectamente correlacionada y así la ciencia formal está implícita en las ciencias, la vida, y el desarrollo humano y educativo del ciudadano.

A continuación se presenta un gráfico sinóptico de Interrelación matricial conceptual inherente a los elementos matemática, ciencia- vida, desarrollo educativo y humano, a fin de esclarecer resumidamente los resultados que han sido expuestos.

Consideraciones finales

Los elementos hasta aquí expuestos de la interrelación conceptual de la matemática con la ciencia – vida - y el desarrollo humano integral, dan cuenta de la infinitud de éste, y ponen en evidencia que el centro de cualquier proceso educativo debe involucrar al ser humano; pero no como parte de éste, sino como el centro de dicha totalidad que debería tender a su formación, a una educación permanente desde la visión holística de la figura que da cuenta de la complejidad jamás creada.

El desarrollo humano tiene una visión holística y con el uso de la matemática solo es posible conseguirla con una pedagogía abarcadora, inclusive y no una utopía de discursos vacíos de una matemática impuesta, es menester la pedagogía integral, de allí el tremendo reto que la autora propone el desarrollo humano integral del ser humano.

La matemática aporta al ser humano la criticidad, la reflexión, la toma de decisiones que le hacen ir por el mundo no en un devenir de conformismo, sino como partícipe de la construcción de un mejor porvenir que le hacen ser más sensible y valorar al otro desde el convencimiento de que no somos uno en una unidad indisoluble sino que somos una totalidad, el uno con el otro en una integración de saberes y en una comunión de realidades.

Hasta ahora el desarrollo humano por si solo en la praxis ha sido una panacea, una forma de querer tomar en cuenta al otro que está en desventaja, pero que cada día acrecienta las desigualdades. La matemática también de alguna manera ha sido inclusiva y ha aumentado más la brecha entre los pocos

que la comprenden y son considerados inteligentes y muchos que no la entienden y la ve apartada de su mundo.

El mundo, la sociedad, las ciencias en general no hubiesen llegado al progreso hasta ahora de no contar con la matemática; la propuesta en primer lugar es la ciencia usada para el progreso de todos los seres humanos. Claro está hay que aclarar que éste ideal de escalada no es entendido solo en el sentido económico y tecnológico, en los descubrimientos, en el capital; si no se trata del desarrollo del ser humano en el sentido holístico.

Se trata de perfeccionar el potencial del ser humano y disminuir sus dificultades, es consustanciar el ser humano con su cotidianidad, hacerlo responsable de sus decisiones, de su vida, es aludir a este ideal de figura central del universo la famosa frase de Kant, 1981, *sapere aude*, es atreverse a reclamar su derecho a tomarlo y a servirse de sus facultades, pero en comunión con sus semejante.

Para que estos ideales sean realidades, en cuanto a la matemática ésta debería

ser puesta en escena con eficacia, con amor, a través de la reflexión desde su interacción con el binomio ciencia-vida, de su historia, es imperativo desde luego la formación humanista del docente y la conciencia en la criticidad de su praxis, el dialogo que permita la cercanía y la comunicación entre los involucrados en el proceso educativo.

Finalmente la interrelación: matemática-ciencia-vida-desarrollo humano debe estar directamente estar dirigido a la formación humana

La interrelación: matemática-ciencia-vida-desarrollo humano debe estar directamente estar dirigido a la formación humana...

ante todo, es así como se propende que las ciencias en general deben estar dirigidas al beneficio del ciudadano y no en su contra y que una manera de hacerlas trascender es en las aulas. El progreso de las ciencias acompañadas de un progreso moral, con una ética responsable, las ciencias al servicio del ser humano y no esté al servicio de las ciencias.

Referencias Bibliográficas

- Corbalán, F. (2007). Las matemáticas de la vida misma. Editorial GRAÓ. España.
- Einstein A. (1990). Mis ideas y opiniones. Editor Antoni Bosch. Barcelona.
- Guzmán, De M. (1995). Impactos de la matemática sobre la cultura. En la ciencia ante el siglo XXI. Ciclo de conferencias de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fundación Ramón Areces. Madrid.
- Kant, I. (1981). ¿Qué es la ilustración? En Filosofía de la historia. México: F.C.E.
- Martínez, M. (2009). “Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral”. Polis. Revista de la Universidad Bo-

livariana, vol. 8(23), 119-138.

PNUD. (2002). Informe de desarrollo humano. PNUD. Ediciones Mundi-Prensa. Chile.

Rodríguez, M. (2010a). "El papel de la escuela y el docente en el contexto de los cambios devenidos de la praxis del binomio matemática-cotidianidad". Revista Iberoamericana de Educación Matemática UNION, vol. 21, 113-125.

Rodríguez, M. (2010b). Matemática, Cotidianidad y Pedagogía Integral: Elementos Epistemológicos en la Relación Ciencia-Vida, en el Clima Cultural del Presente. Tesis Doctoral para obtener el título de Doctora en Innovaciones Educativa. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Caracas. Venezuela.

Rodríguez, M. (2010c). "El perfil del docente de matemática: visión desde la triada matemática-cotidianidad y pedagogía integral". Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, vol. 10(3), 1-19.

Rodríguez, M. (2010d). "La matemática: ciencia clave en el desarrollo integral de los es-

tudiantes de Educación Inicial". Zona Próxima. Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte, vol. 13, 130-141.

Rodríguez, M. (2010e). "Hacia una formación del docente de matemática integral, reflexiva y crítica: fundamentos filosóficos". Revista Digital Enfoques Educativos, vol. 72, 29-42.

Villarini, A. (1987). Principios para la integración del currículo. Departamento de Instrucción Pública. San Juan, Puerto Rico.

EL MUNDO FELIZ DE LA CIENCIA HOY ¿LA UTOPIA DE LA ILUSTRACION RECUPERADA?

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ

“ El mundo feliz no es una posibilidad remota, es un camino y ya comenzado y en su hechura cada uno de nosotros de algún modo, colaborando activamente o prefiriendo el desentendimiento.....”
Huxley, Aldous, *Un Mundo Feliz*, 1990. P. 7

“El tópico de la ciencia tiene la ventaja de ser el más sólido bastión con el que la Modernidad ha resistido a su propia implosión”
Lanz, Rigoberto. *Rev. Relea*, 2000. P. 9

Resumen:

Este artículo intenta plantear la hipótesis de la Utopía del hombre y la sociedad nueva finalmente realizada. Esta Utopía es posible gracias al inmenso desarrollo de la ciencia y se da como respuesta al fracaso en el ensayo de implantación de la Utopía concreta de tradición marxista desde el siglo XIX, en la obra de Aldous Huxley “ Un mundo feliz” publicada a comienzos del siglo XX. La implantación de una sociedad de la felicidad y la libertad fundamentada en la ciencia constituyó siempre el sueño dorado de la Modernidad pues ahí estaba contenida la posibilidad de realización de la esperanza de la redención social definitiva de la humanidad. Huxley decide la realización de esta Utopía en el contexto de una obra de ficción como un ejemplo de Contra-utopía literaria,

Abstract:

The happy world of science today: Utopia illustration recovered? This article attempts to hypothesize Utopia man and new society finally realized. This Utopia is possible thanks to the immense development of science and is in response to failure of the Concrete Utopia marxist tradition in its attempt to realize since the nineteenth century, in the work of Aldous Huxley’s “Brave New World” published in the early twentieth century. The implementation of a society of happiness and freedom always based on science was the golden dream of modernity well there was contained the possibility of realization of the hope of social redemption of mankind. Huxley decides the realization of this Utopia in the context of a work of fiction as an example Anti-Utopia in literary versión.

Introducción:

Era obvio ya para las primeras décadas del siglo XX, el fracaso de las utopías del siglo XIX las cuales habían planteado el advenimiento de un “Porvenir radiante” para la humanidad cuando el proletariado tomara el control del gobierno de la sociedad. Así comienzan a plantearse las Distopías o Contra-utopías que constituyen reacciones ante el fracaso de la Utopía de tradición marxista. Estas contra-utopías plantean la posibilidad cierta de alcanzar el tan anhelado “Reino de la Libertad y la felicidad” siguiendo un camino alternativo a la vía marxista. Se trata de propuestas de ultraderecha como el fascismo y el nazi-fascismo en el campo de las realizaciones concretas mientras que en el campo de lo ficcional literario tenemos: El Big Brother de Orwell y “Un Mundo feliz” de Huxley. En esta última Contra-utopía es visible ya el entronizamiento de la ciencia como estructura social hegemónica del gobierno de la sociedad del siglo XX. Así tenemos que el Nazi.fascismo se fundamenta en una plataforma científico-tecnológica que se constituye en una inmensa maquinaria de dominación,destrucción y de muerte.

El eterno retorno de la Utopía:

La cuestión de la búsqueda de una sociedad libre y feliz; sin explotaciones, dominaciones y opresiones y sin alienación, vale decir, transparente, siempre fue un sueño dorado de la humanidad a través de toda su historia desde las sociedades arcaicas.

El hombre comienza a soñar con la felicidad y la libertad total desde los mitos y cosmogonías de las sociedades arcaicas y sus

sueños de la Edad Dorada. En la civilización occidental, esto es lo que se registra como utopía desde la República de Platón quien decía que este reino no tendría ubicación en ningún espacio concreto puesto que sería una especie de no-lugar que estaría situado en el “Topos Urano”.

Igualmente en San Agustín, con la ciudad de Dios, las utopías del Renacimiento con Tomas Moro, Campanella, con la Ciudad del Sol y más ubicado en la Modernidad con los socialistas utópicos que hacen posible a Marx y el socialismo científico.

No obstante, este sueño del reino “de la leche y la miel” nunca llegó, de manera tal que siempre fue una quimera que servía para

mantener viva la esperanza y para seguir durmiendo cuando las pesadillas producto de las lacras de la vida cotidiana y los fantasmas del inconsciente no dejaban conciliar el sueño.

En esta misma tradición y más cercanamente a los tiempos contemporáneos encontramos la distopías o contrautopías como 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. El socialismo real y el nacionalsocialismo, por esas cosas de la dinámica histórica empezaron como la realización concreta de los sueños de la utopía tantas veces deseadas y terminaron en horribles pesadillas que costaron millones de seres humanos muertos y de encarcelados en campos de concentración negando todo lo que los teóricos habían planteado.

Socialismo real: nostalgia por la utopía concreta del socialismo científico desalojada:

Aunque en muy pocos casos el hombre ha dejado de ser egoísta, explotador de sus semejantes, “lobo del hombre”, de buscar poder para la dominación, de utilizar el engaño en la comunicación, de ser violento y por tanto depredador; el siglo hizo posible la

materialización de las utopías del siglo XIX y con ello la realización del sueño de redención de la humanidad.

La implantación del socialismo real en la parte del mundo menos indicada por su ubicación en la región periférica del sistema capitalista, hizo que el resto de la civilización, sobre todo occidental, pusiera sus ojos en lo que se juzgaba que era por fin el comienzo de la realización del “porvenir radiante” de la humanidad.

Este experimento significaba el resurgimiento del mito de la regeneración de los tiempos y de la renovación de la esperanza. Era la gran oportunidad de la especie humana para reivindicarse ante sí misma después de tanto horror y de tanta miseria ético-moral y espiritual.

Abolidos todos los obstáculos que impedían la realización del sueño de libertad y felicidad, no habría ya motivos para que no se cumpliera el programa del “destino histórico de la humanidad” soñado desde la antigüedad, la edad media, la modernidad, con la propuesta de la “Comunidad de Destino de Hegel” y la Utopía concreta de Marx”.

En otro plano del análisis, ya Freud desde las primeras décadas del siglo XX, había advertido acerca de la imposibilidad de eliminar la agresividad maligna por el sólo hecho de eliminar la propiedad privada, puesto que el origen de ésta iba más allá de factores socioeconómicos. De acuerdo a este autor la violencia está asociada con las condiciones filogenéticas que constituyen la especie en general-

Bien pronto nos convencimos que muy por el contrario de eliminar las lacras del sistema capitalista, el socialismo real las profundizaba. Superexplotación de la fuerza de trabajo, acumulación de capital, represión; en una palabra, totalitarismo. Una reproducción aumentada de todo por lo cual se estaba implantando la utopía de la redención de la humanidad como ejercicio de superación histórica.

Y así llegó la decepción y el desencanto, en lo que se ha denominado, la posmodernidad: muerte del sujeto, fin de la historia, de las ideologías, de la filosofía y de los grandes relatos de la Modernidad. Todo esto nos condujo a caer finalmente en los brazos del mercado global, el neoliberalismo, el pensa-

miento y el “American dream” triunfante como la única opción realmente existente.

De la utopía por fin lograda gracias al desarrollo exponencial de la ciencia-tecnología:

“La euforia iluminista de la ciencia como instrumento del bien para alcanzar la felicidad humana es instalada en el pensamiento social de los siglos XVIII, XIX y XX con absoluta impunidad”

Lanz, Rigoberto, El pensamiento social hoy. 1992. P.45

La muerte de la utopía que parecía más factible, como fue la del socialismo real, empujó a la humanidad a ver en el desarrollo exponencial de la racionalidad científico-técnica motorizado por la revo-

lución científica del último tercio del siglo XX, una opción ética que podría significar la salvación de la humanidad.

El carácter valorativamente neutro asumido por la ciencia-tecnología hacía presumir el advenimiento por fin de un “mundo feliz” fundamentado en el goce tecnológico ilimitado. Un hombre unidimensional (Marcuse, 1969) cuyo principio rector de la subjetividad es el principio de adaptación. Así se configura la democracia como un régimen de libertad para consumir constituida por ciudadanos trocados en consumidores compulsivos.

Ya Marx había soñado con una sociedad basada en la utopía concreta encarnada en la “Comunidad de hom-

bres libres” a partir del crecimiento irrefrenable de las fuerzas productivas que debía de generar el desarrollo de la ciencia-técnica en el seno del sistema capitalista: el socialismo científico

El socialismo científico, como expresión de esa Utopía concreta, estaría fundamentado en el potenciamiento de la razón tecno-científica que sería capaz de generar tanta abundancia y riqueza social que haría posible la superación del reino de la necesidad y el consiguiente advenimiento del reino de la libertad y por tanto la abolición del trabajo.

Este proceso permitiría pasar de la máxima que reza “a cada cual según su trabajo” a otra que establece que “a cada cual según su necesidad.

A siglo y medio después, B. F. Skinner, siguiendo a Marx, postula su utopía del “Walden Dos” que sería la realización de una auténtica “Comunidad Societal” controlada por la ciencia-tecnología conductual que la teoría del reforzamiento instrumental había generado en algunas universidades de Estados Unidos e Inglaterra.

Una comunidad de hom-

bres libres, sin propiedad privada, sin clases sociales, sin dinero y por supuesto sin violencia. Más allá de la libertad y la dignidad, como prejuicios morales que la ciencia del reforzamiento instrumental no fundamentan, se encuentra una sociedad perfecta que se denomina “Walden Dos”.

El neo-cientificismo como estrategia para la construcción de un mundo feliz:

El neo-cientificismo supone que la ciencia es una meta-estructura que está por encima y más allá de las estructuras sociales. Marx ubicaba a la ciencia en el campo de la superestructura determinada por las estructuras socioeconómicas o infraestructura. La estructura de las relaciones de producción y las fuerzas productivas, de acuerdo al enfoque marxista, determinan el conjunto de las ideas y representaciones que se producen en la sociedad y la ciencia es un tipo de representaciones; por lo tanto parte de la superestructura.

Ahora, la ciencia como un texto libre de contexto de acuerdo al positivismo lógico, se configura como una INFRATEXTURA que a su vez constituye socialidad. Una segunda naturaleza que determina y constituye nuestras subjetividades en el seno mismo de los mundos de vida de la cotidianidad.

Los imaginarios contruídos a propósito de la ciencia del siglo XX, la ubican en el terreno franco del mito, de los nuevos mitos de la civilización occidental. Así, la ciencia hoy es más que una hazaña prometeica que toma cuerpo en un complejo fáustico. Y ante la muerte de todas las utopías, la ciencia emerge como la verdadera utopía concreta que sintetiza todo las bondades y ventajas de las demás utopías del siglo XIX.

Pero qué otra cosa podría ser sino la realización de la utopía concreta, el desciframiento de los misterios más insondables de la naturaleza a partir de la segunda mitad del siglo XX?. Las investigaciones en física nuclear, la biología molecular y la neurofisiología, para nombrar solo una muestra de las hazañas prometeicas orientadas a arrancarles los secretos a la naturaleza, nos revelan mutaciones que describen un giro copernicano en la capacidad del pensamiento en los últimos tiempos.

Así tenemos, por ejemplo: Desintegración del átomo, desciframiento del Genoma humano, investigación en células madres y clonación; el desarrollo de la telemática y la robótica; la computación, como síntesis maravillosa entre la matemática y la electrónica, las telecomunicaciones y tantas otras proezas que el hombre en su capacidad infinita de producir conocimientos y crear cosas, han realizado para dejar constancia de su naturaleza muy cercana a la naturaleza divina y a la omnisciencia que solo un ser humano como el Doctor Fausto había logrado después de su pacto con Mefistófeles.

El mejoramiento de la calidad de vida por el confort y el goce tecnológico ilimitado; la liberación del trabajo doméstico, la “superautopista de la información” que realiza la utopía macluhaniana de la Aldea global, la comunicación simultánea que realizan las telecomunicaciones, el combate exitoso de las infecciones que diezaban a la población antiguamente por medio de los antibióticos; en fin, se trata de una lista interminable de ventajas para la humanidad que realizan el “reino de Dios en la tierra”, “el paraíso terrenal”.

Hoy, la ciencia colocada ya en el terreno de la metafísica hegeliana por su cercanía a

la realización de la idea absoluta puede “sentarse en la misma mesa” con Dios en cuanto a la capacidad de crear vida en el laboratorio y cumplir con las promesas civilizatorias fáusticas de vencer la enfermedad, el dolor y la muerte.

Podríamos preguntarnos como el alumno ingenuo de “Un mundo feliz”: al final de todo esto, qué tenemos como saldo?. Al final tenemos unas cuantas ganancias líquidas que se concretan en unas cuantas realizaciones de tipo prometeicas, las cuales fueron siempre el “sueño dorado” de la humanidad: hombre perfecto, democracia perfecta, inmortalidad, eliminación del sufrimiento, la enfermedad y la muerte; vale decir, la ATARAXIA propuesta por los escépticos, estoicos y epicúreos.

La némesis de la utopía científico-tecnocrática

El maestro Jung hablaba de “la sombra” para referirse a la parte opaca, más bien oscura del espíritu humano presente en cualquier individuo porque es probable que la obra de ciencia-ficción creada por la escritora Mary Shelley para competir con otros escritores, Doctor Frankenstein, esté presente hoy en el mundo feliz de la utopía científico-tecnocrática.

Mucho de las interrogantes que ha venido planteando la bioética con respecto al abuso en la utilización de los conocimientos y la tecnología biomédica, evocan imágenes de terror que superan las obras de ficción. La posibilidad ya fáctica del diseño de un superhombre y de una sociedad perfecta a raíz del desciframiento del Genoma Humano, el biopoder, nos remiten a la novela de un mundo feliz como

Las promesas civilizatorias de la Modernidad están indefectiblemente ligadas al surgimiento de una ciencia robusta...

ejemplo de una democracia perfecta con sus hombres alfa, beta, delta y epsilons: todos creados por clonación y manipulación genética.

El peligro de una guerra nuclear siempre latente, los riesgos que conlleva la utilización de este tipo de energía, incluso para fines pacíficos suficientemente comprobados en Chernobil (URSS) y posteriormente en Japón, nos habla de una amenaza concreta terrorífica que como “espada de Damocles” se cierne sobre la humanidad.

Caos y subjetividad en la ciencia: crítica a la razón neopositivista:

Las promesas civilizatorias de la Modernidad están indefectiblemente ligadas al surgimiento de una ciencia robusta que como acto supremo de la más pura rebelión prometeica, conduciría a la humanidad a un estado de “felicidad para todos”.

Una ciencia que desde Galileo hasta Newton, pasando por Bacon y Descartes, perfecciona cada vez más el mecanismo de relojería en el cual se constituye por analogía con el ser de la naturaleza y el universo concebidos en los mismos términos.

Lenta y progresivamente, el Logos científico se va convirtiendo en una

suerte de superestructura metafísica que se coloca por encima de todo lo terrenal y humanamente existente para devenir en una mirada que constituye objetos por todas partes, pero sistemáticamente excluye al sujeto.

Desde Descartes, la razón metódica, se levanta sobre la base de la concepción de la realidad separada ontológicamente del sujeto que por este motivo se convierte en objeto, al operar al interior del diálogo con la naturaleza, una separación radical entre la “res extensa y la res pensante” (Capra, 1998).

La realización de la experiencia del conocimiento científico tradicionalmente ha significado como proceso normativo–canónico que garantiza las pretensiones de validez–verdad y por lo tanto el estatuto racional del acto, la introducción al interior del diálogo sujeto–objeto, del concepto de sujeto vacío que establece el apriori epistemológico de la distinción ontológico–metódica entre la naturaleza y la razón cognoscente.

La exclusión de la auto-representación del sujeto en el proceso de produc-

ción del conocimiento, establece los requisitos de partida para que se reproduzca la “economía política cognitiva” en condiciones de objetividad.

La duda metódica vacía de todo contenido subjetivo al acto absolutamente racional del desempeño del pensamiento como un gesto enderezado a producir conocimientos.

La apoteosis de la razón moderna se erige sobre la base de la negación-exclusión de lo subjetivo como defensa ante la presencia de la “falta básica” que significa la ausencia de fundamentos no subjetivos del pensamiento y la conciencia racional, lo cual denuncia la castración e incompletud del ser como condición constitutiva.

Es en este escenario que tiene sentido la posibilidad siempre presente del autoengaño sistemático como rasgo típicamente humano que simboliza la situación del “no saber constitutivo”; factor permanente de la “puesta en escena del yó” racional.

La razón cognoscente que inaugura la modernidad, al mismo tiempo funda la constitución de un ser

castrado para relacionarse con los asuntos propios del “mundo de la vida” en tanto insumo básico de la “economía política de producción de conocimientos”.

Si de algo ha de alejarse esta subjetividad, es del terrenal mundo de la vida cotidiana, porque éste representa la antítesis del ideal-mundo al cual pertenece la reflexión científica.

La disociación de la experiencia subjetiva ocurre cuando el “Sujeto absoluto del saber” separa metódicamente su experiencia cognoscitiva —como el summum de su acción racional— de su experiencia cotidiana, en tanto miembro de un sistema cultura–sociedad global y de los múltiples espacios de los mundos de la vida cotidiana que contienen la multitextualidad de los bucles que configuran la “trama social y simbólica de la vida”.

Esta experiencia “esquizoide” vivida como una condición propia de la razón normal, constituye el principio de razón suficiente para la generación de una atmósfera propicia al surgimiento del conocimiento científico en

tanto producto genuino de un “estado del espíritu de racionalidad absoluta”.

La necesidad del religamiento de la escisión paradigmática entre la experiencia científico-cognoscitiva y la vida, emergerá del seno mismo de la razón moderna a propósito del pensamiento utópico que genera meta-relatos en atención a conciliar ética y estéticamente las asimetrías que se hacen nítidamente visibles apenas entramos en contacto con la realidad brutal del caótico mundo de la vida.

El drama de una ciencia, que como la clásica, renuncia a entender al universo de otra manera que no sea en términos de procesos susceptibles de ser aprehendidos a través de leyes universales y absolutas, plantea el dilema de una “Razón mesiánica” que al mismo tiempo que postula un programa de salvación de la humanidad a propósito del desarrollo de las estructuras científico-técnicas, expulsa al sujeto del reino de la empresa que esta tarea significa.

De acuerdo a esta racionalidad, el universo como entidad totalmente determinada, racional y objeti-

vamente, no necesita de procesos tan azarosos e impredecibles como la subjetividad para su entendimiento racional y puesta al servicio de los fines de la humanidad; sino de un Logos que dé cuenta de las leyes que lo rigen.

Se hace necesario entonces un Logos de la misma textura que el universo, vale decir, estructurado racionalmente de acuerdo a principios universales cuya “puesta en escena” se hace en términos de un saber absoluto acerca de un universo totalmente determinado.

Esta representación del mundo supone una lógica binaria que se estructura en términos de haces de oposiciones significativas; así tenemos cadenas de significaciones que se constituyen simétricamente en torno a:

determinación Vs aleatoriedad, reversibilidad Vs irreversibilidad, legalidad Vs contingencia, linealidad Vs circularidad; o bien racionalidad formal Vs subjetividad–mundo de la vida, ciencia Vs mito, etc.

El sistema de pensamiento que funda este programa, actúa sobre la base

de una separación cartesiana–sistemática entre categorías que se constituyen en los aprioris lingüísticos que fundan los mitos de la Modernidad: progreso, hegemonía de la razón, porvenir radiante, advenimiento del sujeto pleno de la historia, etc.

En este contexto de sentido, el entendimiento de lo humano–social se producirá a partir de los arquetipos racionales que ofrece el paradigma de las ciencias de la mecánica clásica, a propósito del Logos ideal que se propone.

Todos los metarrelatos de la Modernidad están montados sobre esta simple lógica paradigmática; sobremanera las ciencias sociales y humanas naciéntes, cuya factura positivista no hace más que confirmar su “partida de nacimiento”.

El surgimiento de los paradigmas teórico-metodológicos en las ciencias naturales y sociales, no es más que el producto natural y lógico del Episteme de la Modernidad, fundamentado primordialmente en la Razón.

Tanto la Sociología de Augusto Comte, como la de

Durkheim y la de Spencer, constituyen propuestas enderezadas a darle cumplimiento al mandato de fundar una física y una biología sociales que fundamentadas en los principios básicos de la ciencia de la gravitación universal, al mismo tiempo postulara un programa de salvación de la humanidad en atención al conocimiento positivo de lo social como prolongación simple de la naturaleza en el hombre (Comte, 1984; Durkheim, 1976).

De lo que se trataba era de encontrar “la piedra filosofal” o principio universal que rige todas las cosas, en función de reducir la aparente diversidad de la fenomenología social, a la simplicidad de unos cuantos postulados que permitieran la enunciación de una ciencia positiva–objetiva.

Para lograr esto, un conocimiento claro y distinto, se hacía necesario montar un dispositivo de objetivación del sujeto en dos direccionalidades básicas, a saber: el sujeto convertido en objeto para poder ser aprehendido científicamente y la objetivación del sujeto al convertirse en un observador externo al proceso de la realidad social e histórica.

La empresa de inaugurar un logos racional, aséptico y neutral al interior de las

ciencias de lo humano–social, podía echar a andar reduciendo la complejidad a la sencillez de un puñado de leyes y reglas epistemológicas, normativamente definidas.

Un alfabeto común que reduce la diversidad a uniformidad y la sinuosidad compleja de los vericuetos del laberinto de lo social, a una cartilla muy cónsona con la idea

de una “naturaleza–reloj” o de un “universo–máquina”, como metáforas centrales en el imaginario mecanicístico-determinístico inaugurado por la ciencia de la dinámica clásica.

El problema de una ciencia fundamentada en una visión clásica del mundo y del universo es que no tiene en cuenta el carácter eminentemente complejo e inestable de muchos de los sistemas que configuran esta totalidad. En este sentido tenemos una noción de lo real que se atiene a un solo tipo de sistema y no a la multiplicidad de opciones posibles.

Este tipo de sistema son los sistemas estables y como tal forman parte de una concepción lineal del universo, el cual supone una estructura de equilibrio permanente (Prigogine, 1994).

La irrupción de la termodinámica en los escenarios de la ciencia oficial permiten pensar en la posibilidad de caos, de la variación y de la entropía al interior mismo del universo; lo cual coloca a la ciencia en la difícil posición del que teniendo todos los factores de una situación controlada se encuentra con la desagradable noticia de tener que aceptar que esto no era más que una vana ilusión, la ilusión del orden estable, total y absoluto (Prigogine, *Ibidem*)

La insurgencia en los escenarios de la ciencia, de la teoría de la relatividad, añade a los problemas que plantea la termodinámica, la perspectiva del observador que no aparecía en la física clásica; la referencia al sujeto que conoce.

Es este sujeto ahora el que va a decidir la manera cómo se plantea el experimento y las inferencias que pueden establecerse a partir de su ejecución.

Esto introduce al interior de la razón cartesiana–newtoniana la idea de concepciones que al lado de las concepciones universalistas, contienen el concepto de la singularidad y la particularidad, alejándose de la visión puramente nomotética; puesto que si la definición, puesta en práctica y explicación de los resultados del experimento la hace el sujeto, en cuanto tal, entonces no hay garantías de una visión totalmente objetiva.

No hay referencias externas y absolutas a la razón cognoscente, pues en última instancia todo puede ser simple despliegue de un sujeto que amenaza con colocarse en el centro de la puesta en escena del drama de la reconstrucción racional de la realidad en que se constituye la ciencia.

Aunque en la física cuántica de los ini-

cios del siglo XX es posible encontrar ya algunos visos de la complejidad y la presencia de estructuras disipativas de los sistemas (Prigogine, *Ibidem.*), es con la termodinámica no lineal que estas cuestiones se plantean de manera sistemática al interior de la problematización que subyace en la puesta en escena del Logos científico como discurso de verdad paradigmático en una sociedad en donde los arquetipos racionales de la modernidad constituyen las claves para ingresar al sistema.

La complementariedad significa ya en la física cuántica de principios del siglo XX, la posibilidad de quebrar esa concepción del universo enunciado en términos absolutistas y universalistas, cuando propone un método que sea capaz de dar cuenta del carácter ambivalente y complementario del comportamiento de los procesos microfísicos.

Esto plantea la necesidad de hablar en la ciencia de sistemas cuyas racionalidades ya no son lineales y universalistas, sino parciales, por lo que se justifica una estrategia plural de racionalidades y lógicas estructurales al interior no sólo de los universos macrofísicos sino también microfísicos.

La irrupción de la termodinámica en los escenarios de la ciencia oficial permiten pensar en la posibilidad de caos...

Ya no es posible en las ciencias de la naturaleza —mucho menos en las denominadas ciencias humanas— sostener ni siquiera la posibilidad de concebir el concepto de objeto, mucho menos el de un observador universal que de cuenta —como el “matemático supremo” de Einstein, del cual decía éste que no jugaba a los dados con el mundo de lo natural— del universo como totalidad absoluta y susceptible de un conocimiento en términos de verdad universal.

El pluralismo teórico–metodológico postulado por Feyrabend (1989) como respuesta frontal a paradigmas universalistas como la dinámica clásica, contradicen abiertamente presupuestos lógicos que fundamentan visiones del universo y de la naturaleza como magnitudes absolutas y universales, susceptibles de aprehensión a través sólo de operaciones racionales que excluyen cualquier referencia al observador.

Conclusiones:

La búsqueda de un “terreno epistemológicamente firme” sobre el cual cimentar la construcción de una sociedad de

realización del sujeto pleno de la “Libertad y la felicidad” soñada a lo largo de toda la historia de la humanidad, llevó en el siglo XX a concebir a la ciencia como un valor a priori de absolutismo universalista. De esta manera se actualiza el paradigma Neo-positivista de la ciencia concebida como un discurso libre de contexto y neutralmente valorativa colocada más allá y por encima de la Sociedad-Cultura que lo produce.

Finalmente esta Utopía condujo en el campo socio-histórico con los sistemas totalitarios a una pesadilla de horror, destrucción y muerte. Esta situación catastrófica planteó la necesidad de una reflexión y una actitud universal que colocara a la ciencia como un producto histórico y sociocultural ubicada en el contexto de la sociedad y no fuera de ella en el sentido de servir a los propósitos de la humanidad. Es el caso de las reflexiones hechas por la Teoría Crítica de la Sociedad o Paradigma Sociocrítico que plantea la necesidad de la crítica de la Ciencia definida como Racionalidad Instrumental autonomizada de todo contexto humano-societal-

Referencias bibliográficas:

- Capra, Fritjop (1998). El punto crucial. Editorial troquel S.A. Buenos Aires,
- Comte, Augusto (1984). Curso de filosofía positiva-Discurso sobre el espíritu positivo. Ediciones Orbis, Barcelona, España.
- Durkheim, Emilio (1976). Las reglas del método sociológico. Edit. La Pléyade, Buenos Aires.
- Feyrabend, Paul(1989). Límites de la ciencia. Edit. Paidós, Barcelona, España.
- Habermas, Jürgen(1990) Teoría de la acción comunicativa. Tomo II, Edit. Taurus, Buenos Aires.
- Huxley, Aldous(1990). Un Mundo feliz, Edit. Panapo, Caracas.
- Maffesoli, Michel(1996) De la orgía. Editorial Ariel, Barcelona, España.
- Martínez, Miguel. El enfoque centrado en la persona: su paradigma epistémico. Rev. Heterotopía, Centro de Investigaciones Populares, Año X, N° 31, Caracas, 2005.
- Marcuse, Herbert(1969). El Hombre unidimensional, Edit,Seix barral, S.A., Barcelona.
- Morin, Edgar(2000) Los siete saberes necesarios a la educación

del futuro. Ediciones FACES-UCV, Caracas.

Morin, Edgar (1996). Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa, Barcelona, España.

Prigogine, Ilya y Stengers, Ysabel (1994) La nueva alianza-La metamorfosis de la ciencia. Alianza editorial, S.A., Madrid.

Lanz, Rigoberto(1992).El pensamiento social hoy. Fondo Editorial Tropykos, Caracas.

Lanz, Rigoberto. Rev. Relea. Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados.Nº 11, Mayo-Agosto 2000.

Sánchez, Roberto. La crisis de paradigmas en la historia, las nuevas tendencias historiográficas y la construcción de nuevos paradigmas en la investigación. Revista Espacio Abierto, LUZ, Vol. 89, Nº 3, Maracaibo, 2000.

Zeitlin, Irving(1992) Ideología y teoría sociológica, Edit. Amorrortu, Buenos Aires.

REVISTA ORINOCO PENSAMIENTO Y PRAXIS

Publicación Trimestral
del Núcleo Académico Transdisciplinario Manuel Piar
Centro de Estudios Sociales y Culturales
Universidad Bolivariana de Venezuela

Invita a toda la
comunidad académica
««««««««««a participar en

Áreas Temáticas

- Crisis de los Paradigmas
- Debate entre el positivismo y el Post-positivismo
- Inter y la Transdisciplinariedad y los Métodos Cualitativos.
- La Inter y Transdisciplinariedad en el contexto del Sistema postcapitalista-neoliberal
- La violencia en el marco del advenimiento de un sistema capitalista consumistico.

CONVOCATORIA EDICIÓN AÑOS: 2014 - 2015

Último Trimestre 2014
Primer Trimestre 2015

Desde: Junio 2014
Hasta: Marzo 2015

+ INFO + INFO + INFO

<http://revistaorinoco.org.ve>

afoaderehumanos@gmail.com

Misión: La Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis, es una publicación, que difunde trabajos científicos estrictamente originales en castellano, avances de investigación, Artículos arbitrados y teóricos, ensayos, Informes o propuestas de aprendizaje Críticos Académicos, ponencias y revisiones bibliográficas, relacionadas con las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular, arbitrada por especialistas de reconocida trayectoria, bajo el sistema doble ciego, cuyos nombres se mantienen en estricta confidencialidad y recibe trabajos todo el año. El Objetivo de la ROPP es: a) contribuir a la confrontación y difusión de conocimientos, así como posibilitar el intercambio entre pares y estimular el avance de la producción en Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular. b) Contribuir con la construcción del conocimiento científico en las áreas de las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder. C) Estimular la reflexión crítica sobre teorías, perspectivas y problemas de las área indicadas.

DIMENSIONES DEL DARSE CUENTA DEL MUNDO EXTERIOR, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ENDOGENO BOLIVARIANO

PSIC. EYLI NAVAS C.

Universidad Bolivariana de Venezuela. Sede Falcón.

Dirección electrónica: eylinavasc@gmail.com

INTRODUCCION

En esta investigación, se considera al Desarrollo Endógeno como una propuesta de cambio que se despliega principalmente en la integralidad de la acción humana, es “una estrategia de acción sostenida e implantada desde y por una comunidad a través del tiempo para mejorar sus condiciones de existencia en términos integrales” (Mas, 2005). Y como un fin construido desde los estados de conciencia o darse cuenta del mundo exterior a los logros

RESUMEN

*El siguiente trabajo forma parte considerable de un complejo trabajo de investigación realizado en la comunidad de La Urbina, de Coro, del estado Falcón, Venezuela, cuyos voceros han suministrado testimonios que son comprendidos e interpretados como estados de conciencia o darse cuenta de su mundo exterior (Stevens, 1981), lo cual ha influenciado positivamente su andar revolucionario de contribuir con su desarrollo endógeno bolivariano. Conceptualizado éste, como el alcance de la mayor suma de felicidad posible conformada por la satisfacción de las necesidades básicas humanas conjuntamente con el disfrute de sus derechos, donde el poder popular asume sus potencialidades participativas y protagónicas para lograrlo con el acompañamiento del Estado Venezolano. Se describen las dimensiones encontradas: personal, social, familiar, laboral/trabajo, comunitario y patria; justificadas con sus respectivos testimonios. En los inicios del año 2011, se comenzó la investigación hasta la actualidad, utilizando la teoría fundamentada con su codificación abierta de Strauss y Corbin (2002), empleando las entrevistas, testimonios y fuentes fotográficas. Se concluye que las dimensiones de estos estados de conciencia o darse cuenta de lo externo de estos actores sociales, contribuyen con el avance del bienestar colectivo comunitario, ya que reconocen y comprenden su identidad personal, su relación social/familiar/comunitaria y su deber patrio, de ser sujeto de cambio y de transformación. **Palabras Claves:**Concientización, Desarrollo Endógeno Bolivariano, Poder Popular Comunitario, Teoría Fundamentada, Codificación Abierta.*

ABSTRACT

The next significant work is part of a complex research work in the community of La Urbina, Coro, Falcón State, Venezuela, whose spokesmen have provided evidence that they are understood and interpreted as states of consciousness or realize your outer world (Stevens, 1981), which has positively influenced their gait revolutionary Bolivarian contribute their endogenous development. Conceptualized it as the scope of the greater amount of happiness consists of satisfying together with the enjoyment of human rights, where the popular power takes its participatory and protagonicas to do with the accompaniment of the Venezuelan state potential basic needs. The dimensions found are described: personal, social, family, work / labor, community and country; justified with their testimonies. In early 2011, research began to present, using grounded theory to its open coding Strauss and Corbin (2002), using interviews, testimonies and photographic sources. We conclude that the dimensions of these states of consciousness or realize the externals of these social actors, contribute to the advancement of community collective welfare, because they recognize and understand their personal identity, social / family / community relations and patriotic duty, to be the subject of change and transformation. **Keywords: Awareness, Endogenous Development Bolivarian People Power Community, Grounded Theory, Open Coding.**

comunitarios provenientes de la organización popular, un impulso a la estrategia de Desarrollo Endógeno.

El hábitat contextualizado con la transformación social que ha vivido el país en estos últimos años de Revolución Bolivariana con el gobierno del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y ahora con el Comandante Obrero Nicolás Maduro, es conceptualizado como el escenario sociopolítico, geográfico, ambiental, cultural, ético y organizacional de una comunidad integrada por seres humanos identificados con sus logros, luchas y reivindicaciones sociales que los ha dignificados como seres humanos de derecho y de justicia social.

Dentro de la caracterización de la comunidad de La Urbina de la ciudad de Coro del estado Falcón, estudiada en esta investigación, se puede definir como un escenario integrado activamente por actores sociales que accionan a través de dinámicas grupales e individuales que lo identifican, lo reconocen y lo hacen propio. Es un típico lugar geográfico de ese colectivo social que posee potencialidades organizativas, proyectivas, compromiso político e ideológico con el chavismo y logros comunitarios en las áreas de educación, salud, alimentación, vialidad, vivienda y electricidad. Estando por reforzar otras áreas referentes al agua, red de cloacas y aguas servidas, trabajo dig-

no, liberado y liberador, socioproducción, entre otras.

Esta satisfacción de necesidades y goce de sus derechos humanos, obtenido con sus dinámicas sociales dentro de sus Consejos Comunales, hace necesario indagar sobre estos voceros que no tienen descritos algunos factores motivadores de estos movimientos, como lo son sus estados de conciencia o darse cuenta del mundo exterior. Por ello, el objetivo es describir las dimensiones del darse cuenta del mundo exterior de los voceros comunitarios, necesarias para su desarrollo endógeno bolivariano.

Este darse cuenta del mundo exterior es conceptualiza-

do, de acuerdo a los aportes teóricos de Stevens(1981), como un proceso del ser comunitario de descubrir algo que se ignoraba, involucrando la gran potencialidad humana de concientizar sobre lo evidente de una manera libre, voluntaria y espontánea que compensa el bien común. La conciencia, según el Diccionario Rosental/Iudin constituye un conjunto de procesos mentales que participan activamente para conducir al hombre a comprender su mundo objetivo y subjetivo.

Y el darse cuenta del mundo exterior, según Stevens (1981), consiste en descubrir el conocimiento para comprender el producto del contacto sensorial actual con objetos y eventos en el presente. Es una potencialidad humana que nos hace capaz de descubrir nuestra existencia individual y colectiva, con la finalidad de comprenderla al prestarle atención y estar alerta.

Algunos testimonios de los voceros de la Comunidad La Urbina de Coro, reflejan un estado de conciencia como el darse cuenta de sus posibilidades de transformar su existencia social, con el trabajo en equipo de todos los corresponsables de ello. Siendo

este estado, presentado en los resultados de la investigación.

Estos resultados se obtuvieron utilizando la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002) como una metodología cualitativa que tiene como propósito “comprender la realidad a partir de la percepción o significado que cierto contexto u objeto tiene para la persona, generando conocimientos, aumentando la comprensión y proporcionando una guía significativa para la acción”.

Creyendo en la colectividad como médula creativa de los “datos e indicadores”, tal como lo señala Mas (2008), presentamos un ejemplo del inicio de una aproximación a un Desarrollo Endógeno Comunitario. Nos referimos al sector La Urbina, que es un conglomerado social de 160 familias que habitan en el área geográfica denominada La Urbina de la ciudad de Coro del estado Falcón, Venezuela. Está ubicada al suroeste de la ciudad de Coro (edo. Falcón, Venezuela), vía carretera Falcón/Zulia, compuesta por cuatro sectores con un Consejo Comunal cada uno.

El nombre de La Urbina, se debe a que en esa zona, pie de montaña, se le dió posada al combatiente de la Dictadura de Juan Vicente Gómez: Rafael Simón Urbina. Urbina, nació en Puerto Cumarebo del estado Falcón y en Diciembre de 1913 acompaña a su tío Joaquín Urbina en un alzamiento militar al General José Manuel Hernández alias «El Mocho», en contra del régimen de Gómez. Fue prisionero hasta febrero de 1915. Luego continúa con su tío Manuel Urbina en actividades insurreccionales desde 1919 hasta 1923, de intensa lucha en las montañas de Falcón, contra ese régimen dictatorial gomecista, existente en el país.

A continuación representamos en el siguiente Cuadro 1, características testimoniales del sector, de sus acciones endógenas, sus resultados y no resultados que podrían protagonizar su plan de desarrollo endógeno:

Resultados de Acciones Comunitarias: Vialidad, Viviendas, Ampliación Escuela, Electricidad

Cuadro 1: Características de La Urbina

ACCIONES ENDOGENAS	RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Conformación de la Estructura Popular: Cuatro “Consejos Comunales” de los Cuatro Sectores de La Urbina. • Introducción de proyectos específicos de necesidades de <u>Vialidad, Salud, Educación, Alimentación, Capacitación, Electricidad</u> • Articulación con diferentes entes del Estado Venezolano como: Consejo Federal de Gobierno, Misiones Sociales, Instituciones Públicas, Instituciones Universitarias (Unefm, UBV, Upel, Luz, Misión Sucre, Unefa). • Incorporación a la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. • Esfuerzo mancomunado entre docentes, directivos, administrativos, vecinos, dirigentes comunitarios y Consejos Comunales en el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Escuela a Liceo Bolivariano, piloto en la ciudad de Coro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organización y Unión Popular necesarias para la gestión directa de proyectos conducentes a responder a las necesidades sentidas y urgidas de la comunidad. • Protagonismo y Participación Directa en la planificación, elaboración y ejecución de los siguientes Proyectos: <ul style="list-style-type: none"> <u>Vialidad:</u> Realización del Asfaltado del Sector 4, para completar con el sector 2 que ya lo tenía.. En las vías, se echó como base, granzón natural para lograr el acceso de vehículos, en el Sector 1. <u>Salud:</u> Construcción del Ambulatorio de Atención Primaria en Salud con un Médico Integral Comunitario, una enfermera y una trabajadora de mantenimiento. <u>Educación:</u>Mejoramiento y Ampliación de la Escuela a Liceo Bolivariano de La Urbina, Construcción de la Cancha Deportiva, Implantación de la Sala de Computación, Construcción y Equipamiento de la Cocina en el Comedor, Huerto Escolar, Instalación de Aires Acondicionados • Aprobación y ejecución de los Proyectos con la entrega de recursos financieros • Goce de los beneficios de la Misiones Sociales: 15 Viviendas de la GMVV y Potencialidad Educativa por medio de la Misión, Robinson(alfabetizados), Sucre (profesionales), Universidades a través de las políticas de inclusión educativa del estado venezolano. Obtención de electrodomésticos por medio del Programa Gubernamental “MI Casa Bien Equipada”. Jornadas de Mercal y Pdval <u>parea</u> adquirir artículos que garantizan la alimentación de la comunidad. • Acompañamiento de la <u>Unefa</u> en la tramitación de los documentos de tenencia de tierras. • Ejecución de Proyectos de Servicio Comunitario de los estudiantes universitarios que han brindado atención, apoyo y formación a la comunidad. • Capacitación a miembros comunitarios en áreas de siembra de <u>Zábila</u>, elaboración de panes, repostería, entre otros. • Participación en la instalación de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, cuyo propósito es mejorar y acondicionar el sector para “Vivir Bien”. • Mejoramiento y Ampliación de la Escuela a Liceo Bolivariano, piloto en la ciudad de Coro.

Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS

Valorando y reconociendo los saberes auténticos de nuestra gente, como originarios investigadores de sus comunidades, a continuación se hace una descripción (Ver Cuadro 1) decidida de las informaciones suministradas, con las dimensiones, también encontradas, del darse cuenta del mundo exterior o concientización, como se observa en el siguiente diagrama 1:

Diagrama 1: Dimensiones del Darse Cuenta del Mundo Exterior.

Fuente: Elaboración Propia

La Dimensión Personal: es el darse cuenta de la identidad personal que lo caracteriza como integrante de su especie humana. La incomprensión de sus características del ser persona es un estado de no conciencia; y se encuentra ajeno a su verdadera identidad. La no conciencia de la dimensión personal es estar alienado por otro ser persona.

La Dimensión Social: es la concientización de su relación con el mundo circundante, a destacarse de este último, a organizar una acción orientada sobre la naturaleza con el fin de complementarizarse a ambas necesidades. La ignorancia sobre su relación con otros en for-

ma igualitaria, de mutua colaboración, amistad, ayuda y apoyo, es considerado como falta de conciencia social.

La Dimensión Familiar: es el reconocimiento de su relación con su familia dentro de la estructura establecida por este colectivo funcional. Saber y cumplir con sus responsabilidades y roles materiales, morales y afectivas dentro del núcleo familiar. La no conciencia es desconocimiento de su relación con su familia dentro de la estructura establecida por este colectivo funcional. Es faltar a sus responsabilidades y roles materiales, morales y afectivos dentro del núcleo familiar.

La Dimensión Laboral/ Trabajo: es el estado de conciencia de su realidad laboral, la cual surge en relación con el trabajo del hombre, con su actividad en su círculo de la producción social. Siendo esta producción necesaria para satisfacer necesidades individuales, familiares, sociales y comunitarias. Es explorar sus potencialidades para el trabajo creador y productivo de esos bienes y servicios que requiere la población. La inconciencia es la

omisión de que la plena realización de la individualidad, según Marx, citado por Dussel (2011) es tener la mayor conciencia del trabajo sobre el proceso productivo mismo como necesidad práctica y teórica.

La Dimensión Comunitaria: es vislumbrar la importancia de la participación y organización comunitaria como fundamental para promover las mejoras diversas y el bienestar colectivo. Es reconocer que “en la unión está la fuerza” necesaria para obtener los logros plasmados en los proyectos construidos de las necesidades urgentes. Fuerza destacada en la persistencia y seguimiento de los proyectos consignados a los entes acompañantes del Estado. Lo contrario a esto, es la incapacidad de considerar que la participación y organización comunitaria es necesaria para avanzar y obtener los logros comunitarios. Es restarle importancia a la unidad de los integrantes y voceros comunitarios como fuerza necesaria para impulsar las mejoras y beneficios colectivos que se plasman en proyectos que financian las instituciones del Estado.

La Dimensión Patria: es entender sobre la importancia del protagonismo en su historia comunitaria y en la utilidad de sus ideas políticas para cumplir con su deber de ser sujeto de cambio y de transformación social.

“La conciencia se halla estrechamente ligada al deber. El deber cumplido produce la impresión de conciencia ‘limpia’, la infracción del deber va acompañada de ‘remordimientos’ de conciencia. La conciencia como activa reacción del hombre en respuesta a las exigencias de la sociedad constituye una poderosa fuerza interna de perfeccionamiento moral del ser humano” (Hugo Chávez Frías, citado por Susi, 2011:77).

Es valorar la constitucionalidad venezolana para participar y protagonizar en los asuntos públicos, políticos, económicos, sociales y comunitarios. Mientras que la no conciencia es desechar que el cumplimiento del deber social y comunitario es corresponsabilidad de todos los venezolanos que habitan en este territorio libre y soberano. Es subestimar el deber patrio, contemplado en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su art. 70 *“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía... consulta popular... iniciativas legislativa, constitucional y constituyente... cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante... las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas... la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”*

Veamos ahora, la **descripción de estas dimensiones**, obtenida de la información de los voceros comunitarios:

La Dimensión Personal: Han concientizado sobre la presencia de potencialidades -de ayudar y apoyar- que observan en sus dirigentes comunitarios como voceros de sus Consejos Comunales. Comprenden que el desarrollo como persona inicia desde la ayuda a Si Mismo, el cual reflejan en la ayuda a los otros miembros de su comunidad. Se han dado cuenta de su identidad personal como miembros activos y necesarios dentro de su Consejo Comunal, al caracterizarse como colaboradores, atentos a las necesidades y problemas, perseverancia e insistencia en el desarrollo de sus proyectos comunitarios. Cada miembro del Consejo tiene definido su rol participativo en la estructura organizativa establecida. Alguno de estos testimonios son:

“Bueno, me imagino que sí, porque si ellos ayudan a uno es porque ellos están en la capacidad de que ellos tienen cómo ayudarse ellos y ayudar a otras personas, si no se pueden ayudar a sí mismo, no pueden ayudar a más nadie...”

“Esto se logra porque cuando se hace el Proyecto se le da seguimiento, ves... El seguimiento que se le hizo, la insistencia pues, eso fue lo que hizo que se lograra, porque de otra manera no se fuera hecho...”

“... después que el Consejo Comunal se vence, hubieron vecinos que le siguieron dando curso a eso, apoyo, iban cada vez a preguntar cómo estaba la cosa y eso pues... hubieron varias trancas y varias cosas, pero se logró el asfaltado”

La Dimensión Social: Han obtenido conocimientos de otras comunidades, a través de sus vivencias y de los medios de comunicación, dándose cuenta de que en su comunidad viven bien, sin delincuencia, en unidad, resolviendo sus problemas cotidianos. La estrategia cognoscitiva para adquirir esta comprensión es la comparación que hacen entre lo que ven en su comunidad y lo que se revela en otras. Comprenden que su Consejo Comunal trabaja con dinamismo por el bien común de todos los integrantes de La Urbina, cuestión que no observan en otros que se encuentran cercanos.

Esta concientización de su relación con sus adyacencias, de la valoración hacia los otros, evidenciada en la ayuda mutua, amistad, apoyo, es conciencia social. Algunos testimonios sobre este tipo de conciencia y de identidad social:

“Yo viendo a otras comunidades, yo digo que vivimos bien porque no hay problemas, no hay delincuencia, bueno hay pooooca... veo la televisión y veo otras comunidades y es terrible, como Fundabarríos, eso es hor-

rible pa allá...entonces yo veo que estamos bien pues..."

"Yo veo que este Consejo Comunal se mueve...el que está allá (en Fundabarrios) es un Consejo Comunal de palabra, solamente de entregar cartas y ya..."

"Bueno, debe tener en cuenta a la persona, la persona como tal, la comunidad donde vive, ayudarlos, apoyarlos, ser solidarios con ellos, bueno...eso es más que todo el que trabaja en verdad por la comunidad."

La Dimensión Familiar: A través de los comentarios de personas que trabajan en esta comunidad, se conciben como una comunidad integrada por familias tranquilas, lo que contribuye con la paz y armonía vecinal. Esta valoración de tranquilidad en sus familias es lo que mayormente manifiestan, sin embargo, el cumplimiento de sus roles y responsabilidades familiares poco se exploró, respetando la intimidad de sus hogares. Esta dimensión se encontró vinculada directamente con la dimensión social, tal como se evidencia en estos testimonios:

"Aquí son buenos, nosotros hemos ayudado a gente que vienen arrastraos y los levantamos...nosotros tuvimos aquí una muchacha como cuatro años...que la corrieron de su casa...tuvo dos carajitos...y ahorita está en un ranchito que le hicimos...la muchacha es buena porque cuida a sus hijos...pero no tiene apoyo de madre, padre...solo tiene el apoyo de la comunidad...la gente no es mala..."

"Bueno cuando yo los visito...como todo, te muestran lo mejor. Son personas tranquilas, una comunidad bastante tranquila...yo tengo cuatro años aquí (como enfermera del ambulatorio) y la veo bastante tranquila".

"...bueno lo que yo más tengo es el desarrollo de las familias, de las comunidades... deben haber hecho algo bueno para que esté desarrollado...en educación, enseñar bien a los muchachos, los buenos valores, buenas costumbres así como me lo enseñó mi abuelo y mi papá...por herencia... El respeto sobre todo...el respeto a la familia...sobre los viejos, sobre todo".

Comprenden que existen valores humanistas como la solidaridad, la empatía, la ayuda y el apoyo que son elementos esenciales dentro de la familia de La Urbina. Y más aún, cuando lo necesitan de forma urgente. Se dan cuenta que el apoyo familiar que no tienen algunos miembros de La Urbina, lo reciben de la comunidad misma.

La Dimensión Laboral/Trabajo: Se observa incompreensión y desconocimiento de la importancia de que todos trabajen mancomunadamente para prestar los servicios y los bienes que la comunidad necesita, sin estar dependiendo de entes públicos y privados. Se destaca la familiaridad e individualidad de las empresas productivas, sin considerar la importancia de convertirlas en propiedad social para beneficio de todos y todas. Esto requiere de vital atención y también de exploración de

Comprenden que existen valores humanistas como la solidaridad, la empatía, la ayuda y el apoyo...

sus potencialidades para el trabajo creador y productivo de los bienes y servicios que solicita la comunidad. Se puede decir, que en esta dimensión se presentan débiles estados de comprensión, ya que los trabajos se refieren a labores aisladas del proceso productivo de la comunidad, como lo plantea Marx, citado por Dussel (2011). Algunos testimonios:

“Bueno aquí es normal... sano...100% sano...el que trabaja está en su trabajo... el que está en su casa, en su casa...tranquilo así como lo ve ahorita...”

“aquí todos trabajan por su cuenta...anteriormente había una bloquera de la comunidad, que era socialista, pero lamentablemente por conflictos de los vecinos que no se ponen de acuerdo, la cerraron. Hay bloqueras individuales, familiares”.

La Dimensión Comunitaria: Destacan la comprensión de la importancia en el desarrollo comunitario de que sus habitantes estén estudiando, recibiendo y gozando de sus derechos de salud, alimentación, vialidad, viviendas. Ellos vislumbran la valoración de la participación y organización como principio comunitario para alcanzar

sus propósitos vinculados al bienestar colectivo. En repetidas ocasiones hacen referencia en que “en la unión está la fuerza” y por ello han obtenido diversos logros relacionados con el goce de sus derechos humanos: salud, alimentación, vivienda, educación, vialidad, electricidad, entre otros. Han demostrado sus fortalezas en insistir y seguir diligenciando hasta ejecutar sus proyectos consignados. Testimonios de ello, están algunos:

Bueno, por ejemplo en la educación se ha avanzado mucho e inclusive en la salud también...la atención médica es gratuita y eso también es desarrollo...” *“también ha entrado la universidad por las misiones y esas cuestiones”*

“tenemos que buscar apoyo en las instituciones, un ejemplo, como en la universidad, la Misión Ribas y todas las universidades...pues toda la gente en área educativa, conjuntamente con la escuela de La Urbina”

El darse cuenta de que con organización, unión vecinal y articulación con las instituciones del estado venezolano, se ha logrado la vialidad con el asfaltado, viviendas, am-

bulatorio, ampliación de la escuela, alumbrado eléctrico, jornadas alimentarias de merca y pdval, y sobre todo, logros educativos.

La Dimensión Patria: Estos estados de conciencia sobre el mundo exterior circundante en la comunidad de La Urbina, sobre su deber patrio para alcanzar la satisfacción de sus necesidades y el disfrute de sus derechos humanos, constituye una fuerza efectiva para su desarrollo endógeno bolivariano. Han reconocido que su protagonismo comunitario como deber patrio y principio revolucionario forman parte de su historia local. Comprenden que sin la participación comunitaria no se obtienen los logros comunitarios para transformar y cambiar a La Urbina. Algunos testimonios sobre esto:

“Bueno, nosotros hacemos las cosas por iniciativa de nosotros mismos...”

“Nuestra comunidad es tranquila, estamos organizados...todos nos conocemos”

“nosotros nos reunimos regularmente, estamos muy unidas”

“Nosotros mismos hacemos las cosas”

“Aquí son bien, cien por cien, Chavistas para decirles claro y pelao...ese querimiento que nos dejó el comandante Chávez, la gente es responsable, toman sus decisiones...”

“Chávez nos dejó los “ojos abiertos”...pero ahora no está...nosotros mismos hacemos las cosas, de ellos (del gobierno) necesitamos es el apoyo...”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las dimensiones personal, familiar, social, comunitario y patrio del darse cuenta o estado de conciencia del mundo exterior de los voceros de la Comunidad de La Urbina de Coro del estado Falcón/Venezuela, han contribuido con sus logros locales.

Los logros comunitarios de los Consejos Comunales de La Urbina, obtenidos por la organización y protagonismo de este, su poder popular, resultan necesarios para su desarrollo endógeno bolivariano, conceptualizado como el alcance para satisfacer sus necesidades básicas y gozar de sus derechos humanos.

En cuanto a la dimensión laboral/trabajo, conceptualizado como el darse cuenta de su potencialidad creadora y productiva de los bienes y servicios comunitarios, no se obtuvo resultados que arrojaran un estado de conciencia. Esto resulta un desafío para esta comunidad, ya que sin conciencia se dificulta la comprensión y conocimiento de que un sistema socioproductivo propio socialmente, contribuye con el desarrollo comunitario.

Se recomienda realizar mayores investigaciones en esta área de los estados de concientización de nuestro pueblo organizado que

están ejerciendo el poder popular, para que juntos contribuyamos con nuestro bienestar nacional.

BIBLIOGRAFIA

- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)**. M.J. Editores, C.A. Caracas, Venezuela.
- Dussel, E. (2011). **Ética Comunitaria**. Fundación Editorial El perro y la rana. Ministerio Poder Popular para la Cultura, Gobierno Bolivariano de Venezuela.
- Mas Herrera, M. (2005). **Desarrollo Endógeno. Cooperación y Competencia**. Edit. Panato. Caracas.
- Mas Herrera, M. (2008). **Desarrollo Endógeno y Educación. Estrategia de Transformación Comunitaria**. Caracas. Editorial Panapo.
- Stevens, J. (1981). **El Darse Cuenta**. Sentir, Imaginar, Vivenciar. Cuatro Vientos Editorial. Chile.
- Strauss, A. y Corbin, J. (1990). **Bases de la Investigación Cualitativa: Técnicas y Procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada**. Newbury Park: Sage.
- Rosental, M. e Iudin, P. (2004). **Diccionario Filosófico**. Ediciones Universales, Bogotá, Colombia
- Susi Sarfati, Salomón. (2011). **Pensamiento del Presidente Chávez Compilación**. Colección Tilde Correo del Orinoco, Caracas, Venezuela.

Mission: The peer-reviewed journals: Orinoco, Thought and Praxis, is a publication, which publishes original scientific papers strictly Castilian, advances in research, refereed articles and theoretical essays, reports or academic critics learning proposals, reports and literature review, related to Social Sciences and Cultural Diversity People's Power, refereed by renowned specialists, under the double blind system, whose names are kept strictly confidential and get work throughout the year. The objective of the ROPP is: a) contribute to the confrontation and dissemination of knowledge and to enable peer exchange and stimulate the production progress in Social Sciences, Cultural Diversity and People is Power. b) Contribute to the construction of scientific knowledge in the areas of Social

Centro de Estudios Transdisciplinarios Manuel Piar

Hacia la consolidación y desarrollo de nuestras capacidades científicas-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

objetivos del centro

1
Promoción y difusión del debate epistemológico desde una lectura compleja

2
Contribuir con el desarrollo de la Región Guayana en la vinculación de la integración regional

3
Articular la Investigación e Innovación a los procesos de transformación social

Editamos y Producimos

- ★ Revista: Orinoco Pensamiento y Praxis
www.revistaorinoco.org.ve (Digital)
- ★ Revista: Venezuelan Scientific Research Reports (Impresa)

Datos de Contacto

Correo: afoaderehumanos@gmail.com
Teléfono: 0426 - 7941543
Dirección: Sede UBV - Ciudad Bolívar
Piso 4 - Ofic. Estudios Jurídicos

Núcleos Asociados

Instituciones Asociadas

www.revistaorinoco.org.ve

REPRESENTACIÓN SOCIAL, SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y PARTICIPATIVA EN VENEZUELA

LUIS ALARCÓN FLORES E IREY GÓMEZ

Docentes Investigadores del Grupo de Investigaciones e Innovaciones Sociales SOPHIS. Escuela de Ciencias Sociales, Departamentos de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Oriente. E-mails: sociologiaudo@gmail.com; gomezalar@hotmail.com.

RESUMEN

Esta investigación trató de aprehender el sentido y significado que los sujetos tienen acerca de la realidad política venezolana, a partir del ascenso al poder de Hugo Chávez Frías (1999-2002). Específicamente, se analizó, el cómo se construye socialmente lo político, a partir de la representación social que los sujetos políticos hacen de la nueva realidad constitucional, que comienza en 1999 con la aprobación de la Carta Magna. Específicamente, nos interesó la materialización que los sujetos hacen del Modelo de Democracia que establece la Constitución de 1999. Es decir; cómo se construye la Democracia Protagónica y Participativa en el contexto socio-político actual. El marco teórico-referencial que fundamentó nuestra estrategia metodológica estuvo representado por los postulados que exponen Berger y Luckmann, acerca de la construcción social de la realidad, el enfoque de las representaciones sociales, sugerido por Moscovici, el de la Democracia de las Equivalencias, expuesto por Dieterich y el enfoque de la Sociología de la Alteridad de Alarcón. Presupuestos analíticos que nos permitieron tener como punto de partida de nuestra búsqueda, la visión de los sujetos, sus categorizaciones, valoraciones y percepciones acerca de la democracia, siendo nuestra tarea la de intérprete de lo interpretado. Para ello, empleamos intermetodológicamente dos técnicas, una referida a los grupos de discusión -que nos permitió construir nuestra unidad de referencia empírica- y otra a la entrevista semi-estructurada -que nos ayudó a construir nuestra unidad de referencia analítica-. Ambas estrategias nos permitieron lograr nuestro cometido. El trabajo de campo se desarrolló en diversos municipios (zonas rurales y urbanas) tanto del área metropolitana como del interior del país. Esperando que los resultados de esta modesta investigación, puedan contribuir a la construcción de un sujeto político, crítico y capaz de liderizar y construir sus propios espacios vitales.

Palabras Clave: Representación Social, Construcción Social de la Realidad, Democracia Protagónica y Participativa, Sociología de la Alteridad.

“ Cabe señalar que las representaciones sociales están constituidas básicamente por tres dimensiones fundamentales (opinión, actitud e información) ...

CONSIDERACIONES INICIALES

En este ensayo presentaremos algunos resultados y trataremos de expresarlos de manera más concreta, a partir de la construcción social de lo político que los sujetos expresaron a través de las representaciones sociales (imágenes, ideas, significados), ubicados desde sus mundos de vidas específicos y determinados. Cabe señalar que las representaciones sociales están constituidas básicamente por tres dimensiones fundamentales (opinión, actitud e información) que pueden manifestar el sentido común de lo que los sujetos o grupos se representan de un hecho so-

cial dado, en este caso la idea de democracia. Para efectos de este trabajo, presentaremos de manera conjunta las tres dimensiones que conforman, según Moscovici (1979), las representaciones sociales; tomando en cuenta que cada una implica el desarrollo de la otra. Es decir, si trabajásemos solamente la información, estaríamos dando cuenta también de la actitud y la opinión.

También es importante señalar o recordar aquí que la

estrategia metodológica bajo la cual se desarrolló este estudio, estuvo conformada por una muestra estructural de seis (6) grupos de discusión (GD), integrado por diez personas cada uno, para un total de sesenta (60) personas, escogidas según tres criterios muestrales, uno respecto a lo *socio-espacial* (ubicación y dispersión geográfica), otro referido a lo *socio-estructural* (condición socio-económica), y finalmente lo relativo al número total de grupos y su *conformación interna* (Ver Figura 1. Muestra Estructural del Estudio).

Figura 1. Muestra Estructural del Estudio Desarrollado.

De la figura anterior se desprende que trabajamos con seis (6) grupos de discusión (GD), que se conformaron de cinco (5) a diez (10) miembros cada uno, distribuidos de manera intencional y opinática, en total trabajamos con sesenta (60) personas aproximadamente. *Las amas de casa, jóvenes, obreros, campesinos y desocupados*, pertenecientes al estatus bajo-bajo y ubicados en el área rural-local, área metropolitana regional y nacional, los cuales formaron tres (3) grupos. *Gerentes y ejecutivos*, pertenecientes al estatus medio-alto, ubicados en el área metropolitana regional y en el área metropolitana nacional o capitales de estados, los cuales formaron dos (2) grupos.

Finalmente tenemos *profesionales estudiantes y técnicos*, pertenecientes al estatus medio-medio y ubicado en el área metropolitana nacional, éstos formaron un (1) grupo. Es importante señalar, que la información obtenida a través (de las técnicas) de los diversos grupos de discusión y mediante la entrevista grupal semi-estructurada nos fue útil para la elaboración acerca de la **idea que de lo**

político en sentido amplio construyeron los sujetos. En un sentido más amplio, lo vinculado a la idea de democracia protagónica y participativa expuesta en la carta Magna de 1999.

Es necesario recordar que para la elaboración de este trabajo nos apoyamos también en el enfoque de las **Representaciones Sociales**, estas últimas entendidas como *“modos de construcción social de la realidad que atienden al carácter de modelos explicativos, comprensivos e interpretativos de los fenómenos de la vida real por parte del sujeto común.”* (Rodríguez, 1999).

A todos ellos a través de la dinámica grupal se les presentó la siguiente guía de preguntas de manera amplia y sin ningún interés de direccionar sus respuestas, en este caso:

¿Qué significa para ustedes la democracia?

¿Qué significa para ustedes la democracia representativa?

¿Conocen ustedes la Constitución Nacional de 1999?

¿Qué significa para ustedes

la democracia protagónica y participativa?

¿Qué significa para ustedes la participación?

¿En torno a qué se podrían materializar estas ideas desde su punto de vista?

A continuación, presentamos por grupos de discusión (Gd-A, Gd-B, Gd-C) las diversas representaciones sociales (referentes analíticos) que los distintos sujetos han construido respecto a la idea de democracia contenida en la Carta Magna de 1999 y vinculada a sus diversos contextos sociopolíticos. Es importante destacar que lo que el investigador analizó fueron los bloques de significados, agrupados de acuerdo al grupo y categoría en cuestión, más que opiniones particulares de cada sujeto o participante de la investigación. Esto para ser consecuente con la naturaleza que implica la aplicación y desarrollo del grupo de discusión como herramienta metodológica de análisis social, diferente a los grupos focales como técnica de mercadeo.

Es de recordar que cuando se hizo mención al proceso metodológico seguido en este trabajo, referente a la investigación de segundo

orden, nos referíamos al hecho de tomar las ideas genuinas de los sujetos o actores de la investigación, para proceder posteriormente a una reinterpretación de lo expresado por los entrevistados. De modo que el proceso analítico que presentamos a continuación está en perfecta concordancia con lo planteado aquí.

CUADRO N° 1 / Grupo de Discusión A

ÁREAS RURAL-LOCAL, METROPOLITANA REGIONAL Y NACIONAL		CATEGORÍAS	
Amas de Casa, Jóvenes, Obreros, Campesinos y Desocupados	DEMOCRACIA	PARTICIPACIÓN	DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y PARTICIPATIVA
Grupo de Discusión A	<p>Gobierno en donde tenemos un presidente que tiene una gran intención de querer hacer las cosas y lo he visto con toda la intención de querer que el ciudadano venezolano arranque de abajo hacia arriba, es decir, hacer una revolución de abajo hacia arriba.</p> <p>Primero, resolverle los problemas a los que menos tienen, a los que menos tenemos y especialmente a la gente del campo y de la pesca artesanal y coronarse arriba con arreglarle los problemas a toda la sociedad venezolana.</p> <p>Pero vemos también, y siempre en todos los gobiernos hay escorias de otras repúblicas, de otros tiempos o de otros movimientos políticos o de otros pensamientos, que son los primeros que adulan la gestión del gobierno y siguen de alcala muchas veces para que no pasen y llegan los proyectos y los beneficios de los proyectos a las clases más necesitadas que se consideran en Venezuela que somos nosotros los pobres y los campesinos.</p>	<p>Como ustedes saben los miembros de este comité de tierras fueron escogidos por ustedes mismos pero hemos avanzado en reuniones y siempre vemos las mismas caras, como es común en todas las comunidades y en todas las organizaciones.</p> <p>Pero el problema no es ese. El problema es que tenemos miembros del comité de tierras que han manifestado de una u otra forma alejarse del comité. Unos porque dicen perder el tiempo, porque simplemente nosotros como comité no podemos ofrecerles ni asegurarles una vivienda a ninguno de los que estamos aquí.</p> <p>Simplemente el objetivo nuestro es hacer las gestiones necesarias para lograr la tenencia de tierras, por lo tanto no nos podemos comprometer con ninguna persona a eso.</p>	<p>La gente va perdiendo un poco de miedo y se va haciendo partícipe y protagónica del rol que tiene en una comunidad. Puede ser desde acá del campo, desde la casa. Es así, lo sentimos así.</p> <p>Si creemos en el poder del pueblo. Entonces somos demócratas.</p> <p>La verdad es que no entendemos el término.</p> <p>Yo creo que es la forma de poder conseguir las cosas, que ya no serían las personas que nos representen, que ni siquiera conocemos y ni sabemos qué, hay personas que de repente tienen un manantial y entonces pueden decir que de repente la hacienda es mía porque aquí está un palo porque eso es mío. Entonces, la orientación en cuanto a eso siempre es necesaria.</p>

1.- Representación social o idea de la democracia.

1.1.- Grupo de Discusión A (amas de casa, desocupados, jóvenes, obreros y campesinos).

En el discurso del Gd-A se presenta una homologación entre las nociones de democracia y gobierno. En otras palabras, la democracia está representada por el gobierno de turno y su presidente y más aún, la realización o expresión de la democracia radica en la voluntad de una persona: el Presidente de la República, quien es el portador de la voluntad general de progreso de la sociedad venezolana. Esto denota la tendencia presidencialista existente en nuestro país, lo cual es coherente con las tendencias de la cultura política venezolana, siendo el Presidente de la República el líder principal que moviliza y decide la vida pública nacional mientras que las instituciones y otros actores políticos no son tomados en cuenta como factores de mediación.

En el imaginario popular, el Presidente y no el sistema democrático en su conjunto representa la posibilidad de construir un horizonte en el que los grupos desposeídos (ellos se refieren a campesinos, pescadores y pobres en general) puedan tener mayores niveles de movilidad social (un “arranque de abajo hacia arriba” o “coronarse arriba”) y así solucionar sus problemas sociales. Obviamente, esto representa una debilidad para la consecución de la democracia como gobierno de las mayorías. No en un sentido referencial al populismo como estilo de gobierno latinoamericano, sino en un marco de participación

protagónica.

De igual manera, en la visión acerca de la democracia se expresa la polarización existente en nuestro país en el actual período de gobierno de Hugo Chávez. Los “incluidos” en la democracia son los que avalan el proyecto político del gobierno (del Presidente), éstos supuestamente están dotados de la razón, de la “verdad” acerca de lo que debe ser el senti-

Los “incluidos” en la democracia son los que avalan el proyecto político del gobierno...

do y significado de la democracia. Los “otros” que no comparten estos supuestos, representan un obstáculo para quienes se asumen como portadores de un proyecto histórico de desarrollo en Venezuela. De ahí que la categoría de “pobres” o del “pueblo” se presenta y representa como la opción a través de la cual se puede materializar la democracia como sistema político, el cual debe satisfacer las necesidades sociales de la población de menores recursos económicos.

Se habla de “escorias de otras Repúblicas” de otros tiempos o de otros momentos políticos, para referirse a los viejos actores del pasado período democrático. Esto indica que existe un marco moral que juzga la pasada experiencia democrática (antes del año 1999) no sólo en sentido negativo sino también con una actitud de enfrentamiento y hostilidad,

mediante la utilización de términos que suelen ser ofensivos o descalificantes.

La representación social de la democracia se expresa mayormente en función de las carencias materiales, cuya culpa es de aquellos que no manejaron en forma eficiente y transparente los recursos sociales. Esta visión orienta a un grueso sector de la población hacia la permanente búsqueda de un culpable a quién aplicarle castigo. Pero se hace poco esfuerzo en la introspección o autocrítica. El mal siempre está afuera y hay que combatirlo y desterrarlo. El pueblo es portador del bien, tiene una condición especial y un papel histórico en el proyecto revolucionario que promueve el sector político que detenta el poder en este período.

Otro elemento, es la referencia a la idea de “revolución” vinculado a la democracia. Esta referencia es vaga y alude a la horizontalidad que debe existir en la relación del ciudadano con el Estado. Por otra parte, se mantiene el ideario social que ha estado presente en las décadas iniciales del período de democracia representativa en relación a que el sistema democrático

debe aplicar justicia social en la distribución de la riqueza social, especialmente hacia los sectores de la población que poseen menos recursos económicos.

La democracia se define más en términos de lo que son sus problemas, específicamente aquellos que tocan más de cerca los intereses del grupo de la población representado en el Gd-A, por ejemplo, las trabas burocráticas que limitan la eficiencia en la satisfacción de las demandas sociales de quienes por su condición social centran muchas de sus aspiraciones en la intervención social del Estado.

Cabe destacar que en este grupo, la representación social de la democracia como el “Gobierno” y su “Presidente” tienden a ser excluyente ya que no se reconocen otros ámbitos de la esfera pública que son parte importante del sistema democrático. Por otra parte, cuando se hace referencia a los grupos sociales o individualidades con los cuales no se tiene afinidad ideológica, se usan términos descalificantes que denotan falta de tolerancia, como parte importante del

ideal democrático ya que una de sus características principales es el reconocimiento de la diversidad de grupos sociales y sus respectivos intereses y necesidades sociales que participan en la sociedad. En el Gd-A existe una visión de la democracia, como un sistema de gobierno que defiende los intereses de la población necesitada, fundamentalmente en cuanto a satisfacción de necesidades sociales básicas. Esta representación social de la democracia es limitada y puede ser caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias autoritarias debido a que se desconoce el significado de la democracia en cuanto a sus ideales básicos: tolerancia, no violencia, renovación gradual de la sociedad y fraternidad. Así como también, se le da escasa importancia a los componentes políticos de la democracia (libertad y autonomía política, por ejemplo) necesarios para lograr el bienestar social. De ese modo, se produce una descontextualización de la esfera de la reproducción (satisfacción de necesidades o demandas sociales) con respecto al acceso y participación en la toma de decisiones políticas relativas a ese

bienestar.

Se puede destacar también que la imagen de la democracia está muy relacionada al fenómeno actual de la personalización de la política, en este caso en la figura del Presidente de la República Hugo Chávez, la cual concentra la atención a nivel mediático y en la toma de decisiones de aquello que tiene que ver con el sistema democrático. La exaltación de la imagen presidencial, tanto en el discurso político como en la gestión o intervención social del Estado se torna difuso en el imaginario colectivo, los límites o diferencias entre el sistema político y la presidencia de la república o entre gobierno (en este caso la voluntad de un gobernante) y democracia.

El discurso de los entrevistados es coherente con el funcionamiento del sistema político venezolano y con los rasgos de la cultura política nacional. Entre estos rasgos tenemos el centralismo, el presidencialismo y el patrimonialismo, los cuales han interferido el funcionamiento eficaz de este sistema. Típica-

mente, estos rasgos merman la posibilidad de construir una relación Estado-sociedad en sentido democrático e incluyente. Adicionalmente, en este estudio se pone de manifiesto la valoración de lo público como algo esencialmente relacionado con el Estado o el gobierno, específicamente el poder ejecutivo, el cual logra su legitimidad mediante el otorgamiento de ciertos bienes y servicios sociales que garanticen cierta calidad de vida a la población. No obstante, se mantienen las críticas hacia la gestión pública ya que las instituciones no gozan de suficiente credibilidad por considerarse ineficientes en la atención de la sociedad. Esto concuerda con las tendencias que ya estaban presentes para el momento del ascenso al poder de Hugo Chávez en el año 1999.

1.2.- Representación social o idea de la participación.

No cabe duda que en Venezuela se han hecho esfuerzos para impulsar procesos de modernización y reforma del Estado en sentido de ampliación de la democracia. Desde mediados de la década

de los ochenta hasta el momento, dichos procesos han promovido la participación ciudadana en consonancia con distintos proyectos políticos que han tenido representatividad en la vida nacional.

Por su parte, algunos estudios indican que durante el período de gobierno de Hugo Chávez, los venezolanos han aumentado su nivel de participación, indistintamente de su orientación política-ideológica. No obstante, el ambiente de conflictividad y polarización política ha sesgado esa participación, en detrimento de su calidad y aportes a la gobernabilidad y construcción de ciudadanía en sentido democrático. Por ejemplo, la participación se ha estado reduciendo a los beneficios o desventajas que supone ser parte del sector gubernamental, del sector de la oposición o el no estar identificado con ninguno de estos dos polos (Alarcón, et. al. 2004). Esta polarización ha evitado el ejercicio de la participación ciudadana como elemento de sostenibilidad democrática, ya que los enfrentamientos entre grupos opositores minan la posibilidad de construir confianza interpersonal,

como aspecto necesario de la cultura política. De igual modo, la división también crea dificultades para impulsar el principio de solidaridad que se requiere para fortalecer el capital social en nuestro país.

En el caso estudiado, el Gd-A objetivó la participación en torno a su organización y movilización para la obtención de la tenencia de la tierra, cuestión que ha sido bandera de lucha de los grupos desposeídos en distintos períodos democráticos y también se ha convertido en instrumento de los grupos populistas que han controlado el poder en Venezuela. De ahí que no es extraño observar que la participación asuma como la lucha y organización en la obtención de este preciado bien. No hay que olvidar que el aumento de la participación se traduce en la reducción del riesgo de introducir salidas autoritarias.

El discurso acerca de la participación también está vinculado a la satisfacción de necesidades básicas (salud, empleo, vivienda), en función de los resultados finales de esa dinámica se evalúa la calidad y el tipo de participación. La representación social de la participación en el Gd-A es la incorporación activa o no en los distintos mecanismos institucionales que ofrece el Estado para mediar

la solución de problemas o conflictos sociales derivados del proceso de redistribución de la renta petrolera. Surge en este grupo la preocupación por el grado de participación activa de

los afectados en determinados problemas sociales que son sentidos por la comunidad. Hay un pragmatismo en torno a que tan útil puede ser la participación

para la solución de determinadas situaciones, de acuerdo a esa valoración puede darse o no un acercamiento o involucramiento en asuntos de interés colectivo.

En tal sentido, es conocido que en Venezuela se ha dado recientemente la aprobación de instrumentos legales y mecanismos institucionales orientados a la promoción de espacios de participación ciudadana en el manejo de las políticas públicas y en otros asuntos de interés colectivo, a través de la aprobación en 1999 de la CNRBV y posteriormente de las reformas políticas en esta materia. A pesar de los avances en el plano normativo, se dice que aun existen muchas debilidades y obstáculos que superar relacionados, por un lado, con la resistencia de los grupos poderosos a ceder parcelas de poder y por el otro,

con la cultura política imperante acerca de la participación existente en nuestro país (Bombarolo, 2003).

De igual manera, en el grupo entrevistado encontramos que se maneja un discurso acerca de la participación que está en consonancia con el tipo de relación Estado/sociedad que prevalece en Venezuela, caracterizada más en términos de asistencialismo proteccionista estatal hacia la población que de ejercicio de libre ciudadanía. Por otra parte, ante las deficiencias de la intervención del Estado a través de las políticas públicas, se crea un vacío que intenta llenar la población excluida mediante su auto-organización y movilización para la satisfacción de necesidades básicas.

Mientras tanto, la participación se objetiva en la idea de “colaboración con el gobierno” o colaborar en su propia comunidad, en los planes gubernamentales u organismos públicos. Este proceso es valorado según el grado de afinidad político-ideológica con el proyecto político en el poder. La propia condición socio-económica y el nivel sociocultural de este grupo (amas de casa, desocupados, obreros) implican que con respecto al ejercicio de la participación centren sus expectativas o prioridades en la satisfacción de necesidades básicas o en la provisión de servicios públicos que por lo general son deficitarios o inexistentes en las zonas donde habitan.

Asimismo, el aprendizaje y los conocimientos que se tienen acerca de la normativa y de la participación misma, es mínimo. Esta cuestión se expresa en la relación de “asistido” que la población de menores recursos mantiene con el Estado, lejos de lo que debe ser la participación social y política para la

construcción de ciudadanía. Romper con esta construcción discursiva de la participación como colaboración, entre los sujetos que son afines ideológicamente conlleva cambiar la relación paternalista estatal y de control político que ejercen los partidos en el poder, a fin de construir nuevos referentes y prácticas sociales que permitan el ejercicio pleno de la democracia.

1.3.- Representación social o idea de la democracia protagónica y participativa.

En relación a la idea de “democracia protagónica y participativa” como el modelo de democracia que impera en Venezuela a partir del gobierno de Hugo Chávez, existe una representación social basada en el ejercicio de la participación y el protagonismo de la gente. También se concibe como “el poder del pueblo que participa”, lo cual indica que fuera de la noción de pueblo no existe este tipo de democracia. Por otra parte, existe desconocimiento del término a pesar de que se utiliza en sentido ideológico para identificarse con el proyecto político del gobierno.

Otra definición asocia la democracia protagónica y participativa, al otorgamiento de beneficios sociales, por lo cual se deduce que

Otra definición asocia la democracia protagónica y participativa, al otorgamiento de beneficios sociales...

tiene un sentido procedimental para el logro de las diversas reivindicaciones sociales presentes en los espacios donde las comunidades hacen vida.

Además se utiliza el pasado período de democracia representativa como el referente principal para establecer juicios de valor en torno a lo bueno y lo malo, o lo que no debe hacerse en este nuevo modelo democrático, con respecto a la representación y participación política de los sujetos. Por ende, tiende a objetivarse la noción de democracia protagónica participativa a partir de la comparación de este periodo democrático que se inició en 1999 con el periodo pasado (la IV República o periodo puntofijista). Este modelo es representado por estos sujetos a partir de lo que a su juicio debe ser la superación de los vicios, los vacíos y las fallas que viene presentando el sistema político venezolano. Particularmente, su carácter ineficiente en la satisfacción de las principales demandas sociales y políticas de la población más necesitada.

Nuevamente (al igual que pasó con la representación social de la participación),

este modelo de democracia aparece representado en estos sujetos utilizando como principal referente la superación de los vacíos o fallas del anterior modelo democrático, especialmente en torno a la participación colaboracionista, anteriormente descrita, y la provisión de servicios y bienes públicos por parte del Estado a la población más necesitada. Se objetiva la democracia protagónica participativa como “poder para el pueblo” y su anclaje en el valor que los entrevistados le dan al hecho de ser tomados en cuenta al menos para resolver sus problemas sociales básicos, aunque el costo sea la pérdida de su autonomía política. La percepción de que ahora existe mayor oportunidad que antes para obtener mayor movilidad social por parte de aquellos grupos sociales que tradicionalmente estuvo excluido de la esfera pública del Estado.

Entre los elementos desfavorables de esta representación de la democracia protagónica y participativa, puede referirse la falta de información acerca del marco jurídico-político en el que se sustenta este modelo y la

debilidad que tiene la participación popular como sustituto de la representación. El formato anterior de participación se amplía, incorporando nuevos actores o representados (grupos de menor representatividad y socialmente disminuidos) pero no se han redefinido las relaciones entre los actores políticos de manera tal que se fortalezca el proceso democrático.

En fin, la democracia protagónica y participativa en el Gd-A se objetiva en la acción de “conseguir las cosas” por cuenta propia, sin intermediarios. Se observa el escaso manejo de elementos cognitivos-políticos respecto a este nuevo modelo democrático. Cuestión que puede calificarse como un aspecto que no favorece el desarrollo democrático ya que ante la falta de conocimiento de los mecanismos normativos e institucionales, se corre el riesgo de reproducir en nuevo formato los mismos problemas que tanto se criticaron al viejo modelo de democracia representativa puntofijista. Por otra parte, también se nota que hay poca formación y educación ciudadana en

esta materia, lo cual representa una debilidad que debe superarse para poder darle la coherencia y consistencia necesaria a este tipo de sistema democrático.

Cuadro Nº 2 / Grupo de Discusión B

<i>Área metropolitana-Regional</i>				
<i>Área Metropolitana-Nacional</i>		CATEGORÍAS		
Profesionales, Técnicos y Estudiantes	DEMOCRACIA	PARTICIPACIÓN	CULTURA POLÍTICA	DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y PARTICIPATIVA
Grupo de Discusión B	<p>La democracia de nosotros es una gran lucha social que es lo bueno, lo que tenemos...buscando el bienestar para todos.</p> <p>La democracia es que sea un país libre, donde se pueda dialogar, donde se puede conversar, donde no haya presiones.</p> <p>Democracia es la participación del pueblo en los asuntos del Estado, asuntos municipales, asuntos estatales, en las comunidades. Participar, actuar, eso es lo que yo entiendo por democracia.</p> <p>Donde hay libertad de culto, libertad de expresión. Debe reinar la paz y la armonía.</p> <p>La soberanía que tiene un pueblo por el sufragio, es quien elije su representante. Claro, el pueblo tiene la libertad de elegir libremente quién es su gobernante.</p>	<p>Ese cuento de que va a venir papa Dios desde el cielo, no, no, nosotros nos tenemos que preparar, formar, educar para reclamar nuestros derechos y fíjense ustedes cómo se están logrando las cosas poco a poco pero se han ido logrando cosas positivas.</p> <p>Realmente el poder para lograr la solución a estos problemas está en ustedes porque así está contemplado en nuestra constitución, así está contemplado en las leyes y yo hago un llamado a que nos organicemos, sigamos organizándonos, sigamos vigilantes de las gestiones que se están haciendo y haciendo juicios de las acciones y de las inacciones como ya dijo el licenciado de las personas que vienen actuando como promotores e impulsores de este proceso en el cual ustedes son los principales protagonistas.</p> <p>Cuando nosotros hablamos de fortalecer la organización creo que es importante recordar lo que decía anteriormente, que las comunidades según sus características y ubicación tienen organizaciones naturales que es necesario fortalecer para coadyuvar esfuerzos donde logremos implementar políticas económicas, sociales dirigidas a agilizar el desarrollo agroalimentario sostenible y sustentable de las comunidades.</p>	<p>Toda forma organizativa que emerja debe responder a un real y verdadero paradigma de la participación, el protagonismo, la solidaridad, equidad, justicia, honestidad, entre otros principios que evidencien un sólido desarrollo comunitario que permita mejorar y/o elevar las condiciones de vida del ciudadano o ciudadana y así permita reivindicar la dignidad del ser humano.</p> <p>De tal forma organizativa deben surgir entes estimuladores, facilitadores de la organización comunitaria de acuerdo a las propias necesidades que se presentan en dicha región, comunidad o sector de la población.</p>	<p>Una constitución que aprobamos en el año 99, señores, el poder radica en el pueblo y si el que está montando ahí por cualquier vía que se montó no fue electo por la mayoría que es la participación democrática, entonces la democracia es la participación de la mayoría.</p> <p>Entonces, si una ciudadana está usurpando de alguna manera, bueno pero entonces vamos a fortalecer a todo un colectivo para que hagamos una nueva elección y que salgan los verdaderos representantes de ustedes, de todo ese colectivo, de una mayoría.</p>

2.- Representación social o idea de la democracia.

2.1.- Grupo de Discusión B (profesionales, estudiantes y técnicos).

En este grupo se expresaron diversas imágenes de la democracia. En primer lugar, como “lucha social” en función del bienestar social. En segundo lugar, como ejercicio de libertad de expresión. En tercer lugar, como participación del pueblo organizado en los asuntos del Estado. Finalmente, se pone el acento en el ejercicio de la soberanía del pueblo mediante el sufragio.

Con respecto a lo primero, quizás esté relacionado con el hecho histórico que marca el nacimiento y desarrollo de la democracia, en el cual parte del proceso de integración social se produjo mediante la lucha política de los sectores trabajadores organizados, y de la clase media, los cuales obtuvieron de ese modo sus reivindicaciones más importantes. Por ende, se sostiene que la democracia es un sistema que permite la expresión de los reclamos de la población y así el mejoramiento de sus condiciones de vida.

El segundo aspecto tiene que ver con el valor que la población le da a la libertad de expresión, como uno de los elementos más preciados de la democracia a pesar de que en los períodos de crisis políticas, los gobiernos no han vacilado en utilizar el poder de las fuerzas represivas para frenar la protesta

popular.

El tercer aspecto relativo a la participación, forma parte de los esfuerzos que se han venido dando en Venezuela -especialmente, desde la creación de la COPRE en 1985- los cuales han vinculado la modernización y democratización del Estado mediante la promoción de la participación en sus distintas modalidades (política, ciudadana y comunitaria).

El último aspecto, se relaciona con los rasgos de la cultura política venezolana, en la que se ha dado especial relevancia a la democracia por su valor procedimental, siendo el ejercicio del voto, uno de los mecanismos más importantes que tiene la población para hacer valer el ejercicio democrático.

Este conocimiento es importante para el fortalecimiento de la democracia, en función del apoyo que esto supone para las autoridades e instituciones políticas, las cuales se vuelven legítimas en la medida que gozan de la aceptación de la población y del conocimiento que esta posea acerca de sus mecanismos de funcionamiento.

En el Gd-B la representación social de la democracia tiene un elemento común: su asociación al ejercicio de la libertad (de expresión, de culto, de elección de autoridades, de participación) y de la autonomía. Se observa, una tendencia a homologar de-

mocracia con participación, definida implícitamente como participación en la búsqueda de reivindicaciones sociales. Al igual que en el otro grupo de entrevistados (Gd-A) aparece la idea de búsqueda del bienestar social como elemento vinculante a la democracia. Asimismo, la democracia asociada al sufragio. En este grupo se ofrecen mayores elementos relacionados con ciertos consensos acerca del concepto de democracia. También se incluye la noción de “pueblo” como actor fundamental para el ejercicio democrático. A diferencia del Gd-A, la democracia se objetiva dentro de un clima de armonía y conciliación, distinto a la conflictividad de intereses que está presente en el grupo de amas de casas, jóvenes, campesinos y desocupados. De igual forma, se amplía la noción de democracia, lo cual indica un mayor nivel de información respecto a este tema en el Gd-B con respecto al Gd-A.

2.2.- Representación social o idea de la participación.

En el Gd-B la participación se representa como la posibilidad que tienen los sujetos de organizarse colectivamente para activar sus derechos ciudadanos, aunque se sigue manteniendo la imagen de que es un mecanismo por excelencia para la solución de los problemas en la esfera de la reproduc-

Otra definición asocia la democracia protagónica y participativa, al otorgamiento de beneficios sociales...

ción social sin relacionarla con la esfera de representación política o de ampliación del poder político. No hay que olvidar que este sector de la población, en épocas pasadas también se relacionó mayormente con el sistema democrático en términos de satisfacción de sus principales demandas sociales e incluso en la época de mayor bonanza económica, recibieron apoyo de las autoridades en el proceso de inclusión social, mediante el otorgamiento de políticas sociales de inversión en capital humano y de protección desde el punto de vista laboral.

En este último punto, coinciden los planteamientos del Gd-B con los del Gd-A. Aunque se ofrecen elementos que denotan un nivel de información más elevado en torno a este tema con respecto al Gd-A. Igualmente, la participación se objetiva como “lograr cosas” en forma de acciones que van destinadas a la ejecución de políticas públicas necesarias para lograr el desarrollo social.

Otro aspecto que objetiva la participación es la de ser un medio que permite cumplir

lo previsto en la Carta Magna y el ejercicio de contraloría social en la gestión de políticas públicas. Se le da valor a la educación y formación de la población como parte de este proceso de participación social.

2.3.- Representación social o idea de la democracia protagónica y participativa.

El Gd-B la democracia protagónica y participativa se objetiva como “participación de la mayoría” y “elección por la mayoría” lo cual es equivalente a “participación democrática”. El aspecto protagónico no aparece directamente como referente importante de este modelo de democracia. Nuevamente, aparece la democracia como expresión del poder del pueblo, pero en el caso de este grupo se hizo mayor referencia en el discurso al aspecto procedimental-representativo de este sistema político (realización de elecciones, tener representación

y representantes, elección por mayoría). No se presenta claridad respecto al concepto de democracia protagónica y participativa como sistema político que aparece en la CNRBV.

El conocimiento acerca de la democracia protagónica y participativa es escaso y tiende a representarse bajo el contenido de la democracia representativa. En esto influye quizás el aprendizaje que se ha obtenido de la experiencia de más de cuarenta años que estuvo presente ese modelo democrático en Venezuela. Al respecto, Num (2001:151) haciendo referencia a dicho modelo en los llamados países ricos, afirma que la compactibilidad entre viabilidad y atractivo que disfrutó la democracia representativa fue mediada por un aumento generalizado del bienestar de la población, producto de la forma que asumieron tanto la economía de mercado como el Estado.

Con las diferencias del caso, notamos que en Venezuela, a pesar de las críticas que hicieron a este modelo democrático, las cuales desembocaron en su sustitución formal en el texto constitucional aprobado en el año 1999, aún los mecanismos representativos siguen siendo el referente principal de la población para definir la democracia. A esto se agrega que la corta experiencia de democracia protagónica participativa que hemos tenido se ha caracterizado por la relevante aplicación de los mecanismos electorales, que en esencia no han marcado diferencias con las experiencias del modelo representativo. Mientras que el eje de la participación supone cambios sustanciales en la cultura política y en las instituciones destinadas a garantizarla. Dichos cambios aún no gozan de la suficiente viabilidad y atractivo de la que hablaba aún anteriormente.

Cuadro N° 3 / Grupo de Discusión C

Área Metropolitana-Regional Área Metropolitana-Nacional		CATEGORÍAS		
Gerentes y Ejecutivos	DEMOCRACIA	PARTICIPACIÓN	CULTURA POLÍTICA	DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y PARTICIPATIVA
<p>Grupo de Discusión C</p>	<p>Que el mismo pueblo es el que escoge o decide quizás las normas, las leyes que lo van a regir y sus dirigentes, pues.</p> <p>Yo lo que entiendo por democracia es participación.</p> <p>Libertad de expresión, libertad de expresarse, para trabajar...</p> <p>El país está en un proceso de cambio, bueno vamos a hacerle ese proceso de cambio a la comunidad. Vamos a ser nosotros, toda la comunidad, directivos. Okey, se necesitan poner unas personas allá delante, pero todos somos vigilantes y todos estamos pendientes de rendirle cuentas a los que están. No se lo voy a dejar todo a ella.</p> <p>No, yo también tengo derecho a preguntarle a ella qué vas a hacer tú, o dónde vamos a ir o te puedo ayudar, independientemente si soy directivo o no soy directivo.</p>	<p>Ya basta ya de Me-sías, ya basta ya de proselitismo político, de utilizar a las comunidades para beneficios personales y estos son los motivos por las cuales pues hoy vemos que existen esa información que se viene corriendo por allí en donde supuestamente se han bajado algunos recursos de los cuales ni ustedes ni nosotros sabemos absolutamente nada.</p> <p>Son ustedes los garantes, son ustedes los que están facultados por la constitución a ejercer contraloría social, como esta contemplado en el artículo 62 de la constitución que nosotros debemos saber, conocer y aprender a manejarlo que las instituciones y los funcionarios quienes tienen la responsabilidad de tomar las acciones que les competen para darle solución a nuestros problemas de hacer pues a través de ese poder que nos brinda la constitución que ellos cumplan con ese cometido.</p>	<p>Como quisiera que los problemas que ellos me vinieron planteando de que en algunas viviendas se resistían porque había una mala información de que ellos no eran los facultados, los que siempre se ha planteado en esta comunidad, que entonces aquí no se acaba de desmentar de verdad de quién es quién, entonces seguimos con esa tónica de entorpecer el trabajo y fíjense que hemos tratado más bien de que nos unamos todos, conformamos un comité de tierras urbanas donde participaran todos, con la señora Yaritza hemos conversado de la mejor manera posible a ver más bien si sumábamos fuerzas y nos fortalecíamos lejos de estar dividiendo, porque la división lo que trae es debilidad y no se logran los propósitos que nos proponemos, entonces, de lo que se trata esta noche es que si a través de ese viceministerio de la economía social van a venir los beneficios para esta comunidad luchadora, tenaz, perseverante. Constante, que a nosotros verdaderamente nos consta que este equipo desde el principio que se ha montado al hombro el trabajo pues ha querido echar para delante el trabajo social en esta comunidad.</p>	<p>El marco de nueva institucionalidad democrática de participación, de protagonismo popular, de autogestión, cogestión y los valores que rigen el actual proceso político, El gobierno debe promover, facilitar y fortalecer las diversas formas de asociación que estén en función de un verdadero poder popular que responda a sus intereses, necesidades y costumbres que le den identidad y sentido de pertenencia.</p> <p>Creo yo que participativa es cuando participamos y representativa es cuando la representa alguien o algo. Esa es representativa y participativo es cuando participamos todos, todos tenemos derecho a participar. Esa es mi opinión.</p>

3.- Representación social o idea de la democracia.

3.1.- Grupo de Discusión C (gerentes y ejecutivos).

La representación social del Gd-C (gerentes y ejecutivos) coincide en algunos aspectos con lo expresado por el grupo de profesionales, técnicos y estudiantes, específicamente en cuanto a la libertad de elección y libertad de expresión, como rasgos principales de la democracia, así como también la idea de participación como homóloga de democracia y el pueblo como sujeto que ejerce la acción que da sentido a la democracia. A diferencia de los otros entrevistados (Gd-A y B), el grupo de ejecutivos y gerentes le dan un significado normativo a la democracia y aluden al proceso de contraloría y vigilancia a que están sometidos los ciudadanos, estén o no en un plano directivo. Se refiere nuevamente el proceso político venezolano, en el que se estarían dando un conjunto de cambios sociales.

La democracia se objetiva como el proceso de cambios que se están desarrollando en el periodo actual de gobierno. Esta situación tiene mucho que ver con la identificación que existe entre algunos entrevistados con las reformas o cambios iniciados en este período de gobierno, al ocupar ellos posiciones o cargos directivos en la esfera gubernamental. De ahí que algunos muestren un nivel de entusiasmo y expectativas favorables al desarrollo de esos cambios. Especialmente, que la democracia favorezca la inserción de los grupos tradicionalmente excluidos de la esfera de decisiones.

En su rol de directivos o dirigentes, asumen

la democracia también como un proceso de toma de decisiones, dándole mayor valor al ejercicio de contraloría social y a la participación de aquellos que no están en roles directivos. En este grupo se expresa la preocupación por elevar la interacción entre representados y dirigentes. Por último se asume a la comunidad como aquello hacia quien van dirigidos los cambios sociales (la comunidad es el objeto de los cambios). En este caso el grupo de gerentes se asume en rol de dirigentes de esos cambios.

3.2.- Representación social o idea de la participación.

En el Gd-C la participación se objetiva como un rechazo al liderazgo paternalista que ha sido característico del sistema político venezolano y de las formas de intervención social del Estado, también se critica el clientelismo. En oposición a estos problemas de funcionamiento de la democracia aparece la participación. Nuevamente, vinculada al logro de reivindicaciones sociales y al ejercicio de contraloría social en el manejo de los recursos asignados por el Estado. Al igual que en los demás grupos, la participación se objetiva como cumplimiento de lo que normativamente establece la CNRBV en esta materia, con la intención o el propósito de “darle solución a nuestros problemas”.

Se homologa participación con involucramiento de la población en la contraloría social. De igual modo, se representa la participación desde lo que se supone ella debe enfrentar, en este caso, como un instrumento en contra del mesianismo, el proselitismo político y el manejo clientelar de los recursos sociales. Se maneja el concepto de comunidad, como el sujeto que tiene protagonismo en la participación.

Se puede observar que en este Grupo, aparentemente hay mayor conciencia y un manejo de mayores recursos cognitivos acerca de las fallas del sistema democrático y de la necesidad de que la sociedad civil asuma un papel más protagónico en la esfera pública más allá del Estado. También se objetiva la participación como las acciones que se deben impulsar para cambiar la imagen paternalista del Estado, para atacar el clientelismo y lograr así el control popular en el manejo de la gestión pública. Al referirse a la participación se hace desde un lugar externo a ella, como algo que otros (comunidad, pueblo) deben llevar a cabo, según lo que normativamente está pautado. El Gd-C se presenta como el promotor de esa participación en la solución de los problemas colectivos. A su vez, también tiene expectativas acerca de la utilización del poder popular como medio para cambiar la gestión pública al servicio de los intereses de la mayoría.

3.3.- Representación social o idea de la democracia protagónica participativa.

En el Gd-C el modelo de democracia protagónica y participativa se representa como un poder popular que responde a intereses, necesidades y costumbres, que le den identidad y sentido de pertenencia. Además se plantea como una “nueva institucionalidad democrática de participación”. En otras palabras, se manejan mayores elementos discursivos en comparación con los demás grupos entrevistados. Esto tiene relación con ciertas características de este grupo en cuanto a su nivel educativo, cargo o posición directiva que ocupan en la esfera gubernamental, nivel de conocimiento y afinidad ideológica con el proyecto político gubernamental.

Se representa la democracia protagónica

y participativa, desde las ideas de representación y participación. No aparece la idea de protagónica del nuevo modelo democrático presente en la constitución de 1999. Mientras que la idea de participativa se intenta explicar por sí misma, lo cual denota poca información o conocimiento al respecto. Aunque en términos generales se mencionan conceptos (autogestión, cogestión) que no fueron referidos por los grupos anteriores.

En algunos casos se maneja información en relación a las dimensiones sociales (mejoramiento de las condiciones de vida) y políticas (mayor acceso a la toma de decisiones) de la democracia. Se nota la tendencia a manejar la idea de democracia formal en relación mayormente a sus aspectos de representatividad. La democracia protagónica y participativa se objetiva como el poder popular, expresado en la existencia de múltiples organizaciones o asociaciones que se fundamentan en nuevos valores e ideario social.

4.- Análisis comparativo entre grupos de discusión y categorías.

4.1.- Significado de la democracia.

En el Gd-A (Conformado por amas de casa, jóvenes, obreros, campesinos y desocupados), la idea de democracia está sesgada por la tendencia al presidencialismo que ha reinado en el sistema político venezolano. Por tanto, en parte, los resultados y/o el funcionamiento de este modelo político, es asociado por este grupo -que forma parte de los sectores populares- a la voluntad personal de un líder que en este caso es el Presidente de la República.

En el Gd-B (Conformado por profesionales, técnicos y estudiantes), por el contrario, hay una actitud menos paternalista, y se puede

decir que más luchadora, en términos de lo que para ellos significa hacer valer sus intereses y obtener mayor bienestar social por medio de la democracia. De igual forma, en relación al Gd-A, el grupo de profesionales, técnicos, y estudiantes, le dio un mayor contenido político al relacionar el sistema político democrático a valores, como la libertad, la participación social y la soberanía. Estos matices o diferencias, en cuanto a la representación que estos dos (2) grupos tienen de la democracia, pueden estar vinculados a las características de lo que ha sido el desarrollo histórico del movimiento social en Venezuela. Tradicionalmente los grupos estudiantiles y profesionales han estado mayormente organizados y en situación de mayor ventaja frente al aparato público, logrando en base a la participación, obtener sus reivindicaciones socio-políticas. Finalmente, el Gd-C (conformado por Gerentes y Ejecutivos), se centró en la idea de libertad, como expresión de la democracia. Suponemos que para esta élite tiene mayor importancia estratégica, la existencia de un sistema político que no interfiera con ciertos derechos civiles y políticos, que han sido la piedra angular en su

conformación como fuerza social.

En general, se puede afirmar que en los tres grupos de entrevistados existen representaciones de la democracia que plantean la necesidad de profundizar la discusión en la población en torno a ciertos valores y actitudes que son fundamentales para consolidar este modelo político. Esta cuestión con distintos niveles y matices sigue siendo algo crucial, no sólo en Venezuela sino también en la mayor parte de nuestro continente.

4.2.- Significado de la participación.

Tomando en cuenta, las opiniones de los entrevistados, el Gd-A ofrece una idea de participación centrada exclusivamente en la realización de ciertas actividades destinadas a la gestión de sus demandas sociales ante el Estado. Se puede deducir que esta cuestión está relacionada con la debilidad en la organización social y la escasa formación política de este grupo, aunado a la influencia de la cultura política nacional, la cual enfatiza regularmente en el aspecto de las reivindicaciones socio-económicas como eje central en el papel distribucionista del Estado. A

nuestro juicio, esta representación de la participación de las personas pertenecientes a los estratos más pobres de la población, les crea una autolimitación en lo que respecta a la construcción de capital social, capital político y de ciudadanía en general, entre otras cosas. Dicha representación está en sintonía también con lo expresado por este grupo, con respecto a la democracia.

Si comparamos las opiniones del Gd-A con las de los demás grupos, encontramos cierta coincidencia con el Gd-B, en cuanto a la representación de la participación, como el acto de “hacer cosas” o el activismo destinado a la solución de problemas sociales. Con ciertos matices, entre ellos, que este último grupo le da mayor relevancia a otros aspectos vinculados a la educación, capacitación y organización, para el fortalecimiento de la participación social. De ahí que notamos en el Gd-B una actitud más racional en la manera como asumen las exigencias que este proceso les plantea y al igual que en lo planteado con respecto a la democracia, se perciben mayores ventajas y/o posibilidades de lograr un posicionamiento favorable en el escenario de cambios

políticos que se originaron a partir de la aprobación de la Carta Magna de 1999.

Por su parte, el Gd-C también coincide con los anteriores en cuanto a la representación de la participación antes expuesta, con la diferencia de que el grupo de gerentes y ejecutivos, le dio una importancia especial a la acción contralora y normativa que deben ejercer los representantes de las comunidades, esto como uno de los puntos principales de la participación comunitaria. Este aspecto como ya lo hemos mencionado antes, denota mayor conciencia acerca de la necesidad de asumir las fallas del proceso democrático mediante el ejercicio de un mayor protagonismo de la sociedad civil en la esfera pública.

4.3.- Significado de la cultura política.

Con respecto a la cultura política, en el Gd-B se plantea el predominio de valores que conllevan a una defensa del ideario democrático y por consiguiente la predisposición a trabajar en la conformación de una organización social que responda a los intereses y necesidades de la población. En este punto también coincide el grupo de ejecutivos y gerentes, es decir, el Gd-C. Aunque en ambos casos, la información o conocimiento teórico del término es escueto en todos los grupos entrevistados. Fue más visible la formulación de opiniones y la adopción de actitudes de lo que puede considerarse una parte de la cultura política nacional. Por ejemplo, la importancia que se le otorga a la participación de los sectores populares en la conformación de determinados espacios que están normados o controlados desde otros niveles del poder público, la validez y legitimidad que adquieren estos espacios como expresión del ejercicio democrático.

Cabe destacar que a lo largo de las entrevistas semi-estructuradas (guía de preguntas) realizada en los diversos grupos de discusión, especialmente en las sesiones en las que previamente se había realizado alguna actividad en la que hubo interacción entre representantes del poder ejecutivo y la población, se notó mayor preferencia política e ideológica hacia aspectos institucionales, normativos y del modelo de Estado previstos en el proyecto de gobierno de Hugo Chávez.

4.4.- Significado de la democracia protagónica y participativa.

En los tres (3) grupos entrevistados se puso de manifiesto la falta de conocimiento en cuanto a la definición del nuevo modelo político de democracia protagónica y participativa. Incluso, a veces se homologan con términos propios del anterior modelo de democracia representativa.

De igual manera, se coincidió en la incorporación de la idea del pueblo o soberano como aspecto central de la democracia protagónica y participativa (poder para el pueblo, poder de las mayorías). En líneas generales, la representación de este nuevo modelo democrático está muy vinculada a cuestiones tales como: los referentes y el aprendizaje ya existente en torno al anterior sistema político (democracia representativa); la escasa información y formación política que existe acerca del modelo en referencia y el énfasis que se ha dado en la conformación de cierta ideología “revolucionaria” (por parte de los líderes y fuerzas políticas en el poder), como punto central en la difusión y/o promoción de este modelo democrático, en lugar del contenido y los beneficios que representa este cambio de sistema democrático para la sociedad venezolana.

Si a estos resultados sumamos lo expresado en cuanto a las otras variables que forman parte de este estudio, podemos deducir que aún persisten muchas debilidades en construcción del proyecto político planteado a partir del año 1999. No se ha superado aún la imagen de la democracia como un asunto que da mayor importancia a lo procedimental en el plano electoral, así como también la objetivación de la democracia como la obtención de beneficios materiales en el plano socioeconómico. Asistimos a la construcción de un modelo político impulsado por el Estado y el gobierno, no por la gente, el llamado poder popular.

CONSIDERACIONES FINALES

La construcción social de lo político que hacen los distintos grupos de discusión entrevistados, está influenciado por la cultura política que se gestó alrededor del modelo político de democracia representativa imperante durante más de cuatro décadas en Venezuela. No obstante, la dinámica sociopolítica en el periodo estudiado ha generado nuevos elementos en la cultura política del venezolano, expresado en el comportamiento político

y la conformación de nuevas identidades.

La cultura política de los entrevistados apoya el sistema democrático pero aún éste se sigue valorando en sentido procedimental. Algunos problemas con los que se ha tipificado el sistema político, tales como: presidencialismo, mesianismo, clientelismo y burocratismo, aunque son moralmente cuestionados, se reproducen en el discurso de los entrevistados.

La polarización política que se incrementó en Venezuela, después de la crisis política del año 2001, se ve expresada en la representación social de la democracia. La democracia se objetiva como “poder para el pueblo” pero en un sentido tal que el uso de esa categoría excluye y se enfrenta a todo aquello que no forme parte de las nuevas identidades políticas calificadas como revolucionarias. Se quiere hacer “borrón y cuenta nueva” con el pasado ya que éste representa algo negativo, antidemocrático, corrupto e ineficiente. A este pasado se le endilgan las culpas de los fracasos o desaciertos de la democracia, inclusive hechos del presente.

En el grupo representado

por estudiantes, amas de casa, obreros y desempleados, se tiene una imagen del Presidente de la República como símbolo de la democracia y ésta se objetiva como la posibilidad de acceder a los beneficios materiales de la renta petrolera mediante el ejercicio de la voluntad personal presidencial.

En la figura del Presidente se deposita la confianza de un sector de la población, como el portador de las posibilidades de desarrollo del país y de superación de las condiciones de vida de los grupos en situación de pobreza. Este aspecto debilita el sistema democrático ya que la legitimidad de sus componentes se apoya mayormente en criterios de lealtad personal y política hacia el líder, en vez de fortalecer la autonomía política y la ciudadanía social.

En el actual clima político de Venezuela, en la construcción social de lo político aparece el “otro excluido”, éste integra o representa todo aquel con quien no se comparten los ideales políticos-partidistas. Esta exclusión no permite construir la democracia de acuerdo a los ideales de solidaridad, tolerancia, fraternidad y no vio-

lencia. Esta situación reduce el significado de la democracia y a su vez limita el proceso de gobernabilidad, impidiendo también que las instituciones y las políticas públicas puedan cumplir su propósito de integración social y no fortalecer la idea maniquea de la política amigo/enemigo.

La participación social representa un elemento clave para el desarrollo y sostenibilidad de la democracia. No obstante, los avances normativos e institucionales en esta materia, se sigue manejando una concepción de la participación basada en el involucramiento de los sectores más pobres para la obtención de bienes y servicios públicos por parte del gobierno. Ese criterio es compartido por los distintos grupos entrevistados. La participación ciudadana o comunitaria para los sectores más necesitados se objetiva como la acción de “conseguir cosas” relativas a la satisfacción de necesidades básicas. Cuestión que ha sido reforzada por la visión populista y clientelar en el manejo del erario público nacional.

No se maneja información precisa, ni se tiene una imagen clara acerca de la Democracia Protagónica y Participativa, aunque existe una disposición u orientación favorable hacia este modelo. Esta cuestión puede estar asociada al hecho de que los cambios político-institucionales ocurridos en Venezuela a partir del año 1999, aún no han sido suficientemente internalizados por la población, ni se ha popularizado la utilización de los nuevos mecanismos de mediación en la relación Estado-sociedad. Caso específico del funcionamiento efectivo y la división de los poderes públicos, lo cual requiere de una transformación de dicha relación, en la descentralización y/o transferencia de poder político a la sociedad y no a determinados grupos corporativos y/o

clientelas políticas.

Es necesario un cambio cualitativo en la cultura política, que rompa esquemas mentales, actitudes y viejos patrones de construcción de lo político y de ese modo viabilice el proyecto de democratización de la sociedad. Llegado a este punto, es pertinente preguntarse: ¿Qué tanto de ese cambio está presente en la voluntad política y en los proyectos, de los sectores o grupos que actualmente detentan el poder político en Venezuela y de quienes en situación de opositores políticos intentan controlar dicho poder?

En los últimos seis (6) años, del período de gobierno de Hugo Chávez se han gestado nuevas identidades políticas y a la vez se han proyectado nuevos cursos de acción y mecanismos institucionales bajo el marco normativo de la Constitución aprobada en el año 1999. A pesar de ello aún no se ha dado un salto cualitativo que pueda cerrar la brecha que tradicionalmente ha existido en América Latina entre la norma y la realidad, entre lo discursivo y lo cultural. Es por ello que la construcción de lo político se presenta en un nuevo formato revolucionario pero con orientaciones, valores y representaciones sociales de la democracia y de la participación que obstaculizan el desarrollo del sistema democrático. A esto se agrega un panorama de mayor segmentación social y política que hace difícil el proceso de integración social, necesarios para el fortalecimiento y desarrollo de la democracia protagónica y participativa.

BIBLIOGRAFÍA.

ALARCÓN, L. (2002). Sociología de la Alteridad o la Búsqueda de la Episteme Pérdida. En Espacio Abierto, Vol. 11, N°1, enero – marzo, 25 – 48.

- ALARCÓN, L. (2003). De Una a Otra Sociología. Final y Comienzo. En FERMENTUM, Año 13, N° 37, mayo – agosto, Mérida Venezuela, 260 – 283.
- ALARCÓN, L. (Noviembre-2001). “La reforma del estado y el nuevo marco constitucional en Venezuela”. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Buenos Aires – Argentina.
- ALARCÓN, L. y GÓMEZ, I. (2000). “Repensando lo político”. En la Revista Electrónica de Filosofía A Parte Rei. N° 9. Septiembre- 2000. Disponible en la página web: <http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/maffesoli.htm>
- ALARCÓN, L. y GÓMEZ, I. (2004). “Sociología y Trabajo Social: Un Fundamento Básico para hacer Ciencia Social desde el Otro”. En Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, N° 26, 67 – 76. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- ALARCÓN, L. y GÓMEZ, I. (2005). “Sociología de la Alteridad. Un Conocer por Relación”. En A Parte Rei. Revista de Filosofía. N° 42 (noviembre). Serbal.pntic.mec.es/AParteRei/ (Accedido el 14/ 12/ 2005).
- ALEXANDER, R. (1964). The Venezuelan Democratic Revolution. New Brunswick, N. J., Rutgers. University Press.
- ALMOND, G y VERBA, S. (1963). The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.
- ALMOND, G. y VERBA, S. (1989). The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Newbury Park, C.A., SAGE Publications.
- ALVAREZ, A. (2001). “Buenas Noticias y Mala Propaganda: El Uso de los Medios en la Campaña Política de 1998”. En Carrasquero, j.; Maigón, T. y Welsch, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.
- ALVAREZ, A. (2003). “La Reforma del Estado Antes y Después de Chávez”. En Steve, E. y Daniel, H. (Editores). La Política Venezolana en la Época de Chávez. Clases, Polarización y Conflicto. Nueva Sociedad. Caracas.
- ALVAREZ, V. (2003). “Venezuela ante las Negociaciones del ALCA”. Documento presentado por la representación venezolana ante la XIII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, Puebla, 8 – 11 de abril. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 9, N° 2, mayo – agosto, Caracas, p. p. 279 – 286.
- ALVARO, L. (1995). “Psicología Social: Perspectivas Teóricas y Metodológicas”. Siglo XXI. Madrid.
- APONTE, C. (2000). “Los Derechos Sociales y la Constitución de 1999: Nuevas Garantías o Espejismos”. En Maigón, T. (coordinadora). La Cuestión Social en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Temas de Docencia, CENDES, UCV, Caracas – Venezuela.
- BANCHS, M. (2001). Jugando con las ideas en torno a las Representaciones Sociales desde Venezuela. En FERMENTUM, Mérida, Venezuela. N° 30, 11 – 32.
- BERGER, P. y LUCKHMAN, T. (1994). La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu editores.
- BERLIN, I. (1969). “Two Concepts of Liberty”. En Blaug, R. y Schwarzmantel (2000). Democracy: A Reader. Cambridge, Columbia University Press.
- BLEGER, J. (1984). “Psicología Da Conducta”. Artes Médicas, Porto Alegre.
- BOBBIO, N. (2000). El Futuro de la Democracia. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- BOMBAROLO, F. (2003). “El Fortalecimiento de los Canales de Participación Ciudadana Frente a los Retos de la Desigualdad Social”. En Bodemer, K. (Editor). Políticas Públicas, Inclusión Social y Ciudadanía. Red de Cooperación Eurolatinoamericana – Recal. Instituto de Estudios

- Iberoamericanos – IIK. Editorial Nueva Sociedad. Caracas.
- BREWER – CARIAS, A. (2000). La Constitución de 1999. 2da edición revisada y actualizada. Editorial Arte, Caracas.
- CANALES, M. Y PEINADO, A. (1995). “Grupos de Discusión.” En Delgado, J. y Gutiérrez, J. (editores). Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales. Madrid. Editorial Síntesis. S.A.
- CARRASQUERO, J. y WELSCH, F. (2001). “Revolución en Democracia o Retorno al Caudillismo”. En Carrasquero, J.; Maigón, T. y Welsch, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.
- CARRASQUERO, VARNAGY Y WELSCH. (2003). “Cultura Política, Capital Social y Calidad de la Democracia en Venezuela: Un análisis Comparado”. Politeia. Nº 30. año 2003.
- CEIRANO, V. (2000). “Las Representaciones Sociales de la Pobreza. Una Metodología para su Estudio”. En Revista de Epistemología Cinta de Moebio, Nº 9 (Noviembre). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Disponible en la página web: rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/09/frames02.htm. (Accedido el 10/ 12/ 2003).
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial, Nº 5.453, de 24 de marzo de 2000.
- CONTRERAS, M. (2003). “Cambios y Discontinuidades del Proceso de Descentralización en el Gobierno de Chávez”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales; Vol. 9, Nº 3, septiembre – diciembre; Caracas; p.p. 255 – 272.
- CRISP, B. (2000). Democratic Institutional Design The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interest Groups. Stanford University Press.
- DAHL, R. (1971). Polyarchy. Participations and Opposition. New Haven. Yale University Press.
- DAWSON, S.; MADERSON, L. y TALLO, V. (1997). Manual para el uso de grupos focales. Métodos de investigación social en enfermedades tropicales. Fondo Editorial FINTEC, Caracas.
- DE DOTI, C. (1999). Investigación Descriptiva en Investigación Holística. Reflexiones en torno a la Investigación y a la Holística. Caracas: Fundación Sypal, Fundacite Anzoátegui y el Instituto Universitario de Tecnología Caripito.
- DICK, P. (2003). “¿Representa Chávez una Alternativa al Neoliberalismo?”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales; Vol. 9, Nº 3, septiembre – diciembre; Caracas; p.p. 83 – 110.
- DIETERICH, H. (2001). Democracia Participativa y Protagonismo Social. Alcaldía del Municipio Libertador. Caracas – Venezuela.
- DIETERICH, H.; DUSSEL, E.; FRANCO, R; (1999). Fin del Capitalismo Global. El Nuevo Proyecto Histórico. Editorial Txalaparta s.l. México.
- ECKSTEIN, H. (1988). A Culturalist Theory of Political Change. En APSR, Vol. 82.
- GARCIA – GUADILLA, M. (2003). “Politización y Polarización de la Sociedad Civil Venezolana: las Dos Caras Frente a la Democracia”. En Espacio Abierto, Vol. 12, Nº 1, enero – marzo, Maracaibo – Venezuela.
- GÓMEZ, I. (2000). “La Política Social en la Agenda Latinoamericana”. En Espacio Abierto, Vol. 9, Nº 3, p.p. 319 – 339.
- GÓMEZ, I. y ALARCÓN, L. (2003). “Los Nudos Críticos de la Política Social Venezolana de 1989 a 2001”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 9, Nº 2, mayo – agosto. Caracas. p.p. 13 – 35.
- GONZÁLEZ, M. y MARTÍNEZ, C. (2004). La Construcción Social del Docente Universitario.

- Un Estudio Biográfico. En Revista de Ciencias Sociales, Vol. 10, N° 1, 164 – 171.
- GUTIERREZ, A. (1998). La Teoría de las Representaciones Sociales y sus Implicaciones Metodológicas en el Ámbito Psicosocial. En Revista de Psiquiatría Pública, Vol.10, N° 4, julio-agosto, Universidad Nacional de Artiplano Perú, 211 – 219.
- HARRINSON, L. y HUNTINGTON, S. (2000). Culture Matters. How Values Shape Human Progress. Basic Books, New York.
- HURTADO, J. (2000). El Proyecto de Investigación. Metodología de la Investigación Holística. Caracas: Fundación Syfal.
- IBAÑEZ, J. (1979). Más allá de la Sociología. El Grupo de Discusión: Técnica y Crítica. Siglo XXI, Madrid.
- INGLEHART, R. (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press.
- IZTÚRIZ, A. (2000). “Lo Social en la Nueva Constitución Bolivariana”. En Maigón, T. (Coordinadora). La Cuestión Social en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Serie Temas de Docencia, CENDES. Editorial Torino C.A. Caracas, p. p. 7 – 13.
- JODELET, D. (1988). “La Representación Social: Fenómenos, Conceptos y Teoría”. En Moscovici, S. (Compilador). Psicología Social II. Editorial Paidós, Madrid.
- KARL, T. (1987). “Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela”. En Latin American Research Review, Vol. 22, N° 1, p.p. 65 – 94.
- KORNBLITH, M. (1999). Agenda de Reformas y Crisis Sociopolítica en Venezuela: Una Difícil Combinación. En Politeia, N° 22, p.p. 83 – 120.
- KORNBLITH, M. y LEVINE, D. (1995). Venezuela: The Life and Times of the Party System, in Scott Mainwaring / Timothy Scully (eds). En Building Democratic Institutions. Parties and Party Systems in Latin America. Stanford University Press.
- LEVINE, D. (1973). Conflict and Political Change in Venezuela. Pricenton University Press.
- LEVINE, D. (2001). “Diez Tesis Sobre la Decadencia y Crisis de la Democracia en Venezuela”. En Carrasquero, j.; Maigón, T. y Welsch, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.
- LIPSET, S. (1963). “Political Man. The Social Basis of Politics”. Garden City: Doubleday & Company.
- MAFFESOLI, M. (1990). El Tiempo de las Tribus. Icaria, Edit, Barcelona.
- MAFFESOLI, M. (1992). “La Violencia Totalitaria”. Herder. Barcelona, España.
- MAIGÓN, T.; PÉREZ, C. y SONNTAG, H. (2001). “Reconstitución del Orden Político: El Proceso Constituyente de 1999”. En Carrasquero, j.; Maigón, T. y Welsch, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.
- MAQUIAVELO, N. (1972). El Príncipe. Peisa, Lima.
- MARCHIONI, M. (1989). Planificación Social y Organización de la Comunidad. Material mimeografiado.
- MARTÍNEZ, M. (1999). La Nueva Ciencia. Su Desafío, Lógica y Método. Mexico: TRILLAS.
- MARTZ, J. (1966). Acción Democrática: Evolution of a Modern Political Party in Venezuela. Pricenton University Press.
- MARTZ, J. y BALOYRA, E. (1979). Political Attitudes in Venezuela: Societal Cleavages and Political Opinión. University of Texas Press.
- MEJÍA, J. (2002). Problemas Metodológicos de las Ciencias Sociales en el Perú. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
- MILL, J. (1991). Representación

- tative Government. Nueva York. Oxford University Press.
- MILL, J. (1998). On Liberty and Other Essays. Nueva York. Oxford University Press.
- MORENO, A. (2000). Hermenéutica Actual. ¿Apertura a la Otredad? En Espacio Abierto, 9(4), 487 – 504.
- MOSCOVICI, S. (1979). El Psicoanálisis: Su imagen y su público. Buenos Aires, Editorial HUEMUL, S.A.
- MOSCOVICI, S. y HEWSTONE. (1988). “De la Ciencia al Sentido Común”. En Psicología Social I y II. Paidós, Barcelona.
- MUCCHIELLI, R. (1978). “La Entrevista de Grupo”. Editorial Mensajero. Bilbao-España.
- MULLER, E. y SELIGSON. (1994). “Civic Culture and Democracy: The Cuestion of Causal Relationships”. En American Politic Science Review, Vol. 88, Nº 3, septiembre.
- OROPEZA, A. (2001). La Teoría Psicológica de la Atribución Causal en la Cultura Política del Venezolano. Universidad Simón Bolívar, Caracas. Material mimeografiado.
- PARRA, M. (2001). LA Teoría de las Representaciones Sociales: Reflexiones Entorno a una Experiencia de Investigación. En FERMENTUM, Mérida, Venezuela. Nº 30 pp. 33 – 44.
- PENFOLD, M. (2001). “El Colapso del Sistema de Partidos en Venezuela: Explicación de una Muerte anunciada”. En Carrasquero, j.; Maigón, T. y Welsch, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red niversitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.
- PEREIRA, V. (2001). Cambio Político Radical y Actitud Hacia la Democracia en Venezuela. En Carrasquero, j.; Maigón, T. y Welsch, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.
- PEREZ, J; RINCÓN, N; HUERTA, I. y URDANETA, F. (2001). Diagnóstico socio-económico de la comunidad agrícola, La Estrella, Estado Zulia. En Revista de Ciencias Sociales, Vol. 7, Nº 1, 23 – 33.
- POWELL, J. (1972). Political Mobilization of the Venezuelan Peasant. Cambridge, Havard University Press.
- PULIDO, M. (2000). “La constitución de 1999 y los derechos sociales”. En, Maigón, T. (Coordinadora). La cuestión social en la constitución Bolivariana de Venezuela. Serie Temas de Docencia, CENDES. Editorial Torino C.A. Caracas.
- PUTNAN, R. (1993). Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
- REISINGER, W. (1988). “The Renaissance of a Rubric: Political Culture as Concept and Theory”. En International Journal of Public Opinion Research, Vol. 7, Nº 4.
- REY, J. (1989). El Futuro de la Democracia en Venezuela. IDEA, Serie Estudios Caracas.
- REY, J. (1991). La Democracia Venezolana y la Crisis del Sistema Populista de Conciliación. En Revista de Estudios Políticos, Nº 74, p. p. 553 – 578.
- RODRÍGUEZ, F.; CASTRO, S. y ESPINOZA, R. (1998). “La Intolerancia Anda Suelta. El Estado Actual de la Cultura Política Costarricense”. En Rodríguez, F.; Castro, S. y Espinoza, R. (editores). El Sentir Democrático: Estudio Sobre la Cultura Política Centroamericana. Editorial Fundación UNA. Heredia, Costa Rica.
- RODRÍGUEZ, F.; CASTRO, S. y MONGE, G. (2002). “Cultura Política. Orientaciones Conceptuales”. PROCESOS, Serie Cuadernos de

Trabajo, N° 02. <http://www.procesos.org>

ROMERO, J. (2003). Cambios Sociopolíticos e Institucionales de la Democracia Venezolana en el Gobierno de Hugo Chávez (1998 - 2002). En Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 8, N° 22, julio – septiembre; Maracaibo; p.p. 07 – 43.

ROMERO, J; PINTO, C. y FERRER, E. (2005). Venezuela: De la Coyuntura de Quiebre Constitucional a la Consolidación del Gobierno de Chávez (2002 – 2004). En Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, N° 28, enero – marzo; Maracaibo; p. p. 9 – 48.

ROUSSEAU, J. (1968, originalmente escrito en 1754). En The Social Contract and Discourses. Dent, London/Dutoon, New York: Everyman`s Library.

ROZAS, M. (1998). Una perspectiva teórica-metodológica de la intervención en Trabajo Social. Buenos Aires, Espacio Editorial.

SCHUTZ, A. (1973). El Problema de la Realidad Social. Amorrortu Editores, Buenos Aires.

SOJO, C. (2003). "El Fomento de los Derechos Sociales en las Poblaciones mas desfavorecidas en el Contexto de Sociedades Pluriculturales". En Bodemer, K. (Editor). Políticas Públicas, Inclusión Social y Ciudadanía. Red de Cooperación Eurolatinoamericana – Recal. Instituto de Estudios Iberoamericanos – IIK. Editorial Nueva Sociedad. Caracas.

SONNTAG, H. y MAIGÓN, T. (2001). "Cambio Político y Resultados de las Elecciones de 1998". En Carrasquero, j.; Maigón, T. y Welsh, F. (Editores). Venezuela en Transición: Elecciones y Democracia 1998 – 2000. Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela – Redpol: CDB publicaciones. Caracas.

STREET, J. (2000). Política y Cultura Popular. Ciencias Sociales. Alianza Editorial. Madrid.

TOURAINÉ, A. (1998). What is Democracy? Boulder: Westview Press.

URBANEJA, D. (1992). Pueblo y Petróleo en la Política Venezolana del Siglo XX.

VALLES, M. (2000). "La Grounded Theory y el Análisis Asistido por Ordenador". En García, M; Ibáñez, J. y Alvira, F. El Análisis de la Realidad Social. Métodos y Técnicas de Investigación. Alianza, Madrid. p.p. 575 – 604.

VALLES, M. (2000). "Técnicas Cualitativas de Investigación Social". Edit. Síntesis, S.A. Madrid.

VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2003). "La Construcción de Representaciones Sociales. Discurso Político y Prensa Escrita. Un Análisis Sociológico, Jurídico y Lingüístico". Editorial Gedisa, Barcelona España.

WALLERSTEIN, I. (1996).

Abrir las Ciencias Sociales. Siglo XXI editores. México.

WELSCH, F y CARRASQUERO, J. (2001). Venezuela Unter Chávez: Zwischen Demokratischer Revolution und Caudillismo. En Ibero-Analysen, N° 7, Berlín.

WELSCH, F y CARRASQUERO, J. (s/f). Reinventar la Legitimidad en Tiempos de Desafección: Opinión Pública y Reingeniería Constitucional en Venezuela. Universidad Simón Bolívar, Caracas. Material mimeografiado.

WEST, C. (1998). "The Moral Obligations of Living in a Democratic Society". En Batstone, D. y Mendietta, E. (editores). The Good Citizen. Nueva York, Routledge.

DE UNA A OTRA SOCIOLOGÍA: FINAL Y COMIENZO

IREY GÓMEZ SÁNCHEZ

eae
editorial académica española

De una a otra Sociología, final y comienzo

Este trabajo constituye un avance de una investigación más amplia acerca de la crisis epistemológica de la sociología, que busca proponer algunas perspectivas para el próximo siglo. El objetivo consiste en analizar lo que fue el desarrollo del pensamiento sociológico en América Latina y las características de su respectiva crisis, para poder acceder a la construcción de otra lectura distinta de lo social. En este sentido, el ambiente cultural que nos circunda parece preparar el camino para el desarrollo de una nueva sociología pensada desde la realidad latinoamericana. Creemos que desde la Heterotopía y la Otredad es posible construir otra episteme que se aproxime a nuestras diversidades multiculturales híbridas. Esto implica el cierre definitivo de la llamada sociología científica desarrollista-marxista latinoamericana. En este sentido, no proponemos el fin de la disciplina, por el contrario lo que buscamos es el comienzo de otra forma de lectura de nuestras regiones y heterogeneidades estructurales complejas.

Luis Alberto Alarcon Flores
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Simón Bolívar, Magister Scientiarum en Ciencia Política (USB), Sociólogo (UDO), Licenciado en Educación (UNESR), Estudios Superiores en Filosofía y Teología, Docente Departamento de Sociología UDO, Investigador PEI-FONACIT y del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente-Venezuela.

978-3-659-01062-0

editorial académica española

Luis Alberto Alarcon Flores

De una a otra Sociología, final y comienzo

La Crisis Epistemológica de la Sociología Latinoamericana y la insurgencia de la Sociología de la Alteridad

Mostrar lo que la sociología latinoamericana ha dejado de lado: la otredad. Recuperar la importancia que tiene esta perspectiva para mirar la reali-

dad en tiempos en los que la vieja sociología, la llamada sociología científica no está a tono con las particularidades y desafíos de la sociedad latinoamericana, así comienza el sociólogo Luis Alarcón su presentación de

este valioso libro que representa una parte de lo que ha sido su investigación de varios años acerca del pensamiento sociológico, en el contexto de la crisis epistemológica y el ambiente cultural en el que se mueve

dicho pensamiento en esta parte del continente. El objetivo de este trabajo es analizar algunas particularidades de esta crisis, su impacto y las posibilidades que abre, en el mejor sentido de la expresión del maestro Simón Rodríguez: inventar o errar. De ahí que Luis Alarcón elabora su propuesta, como él mismo lo dice desde la otredad y la heterotopía en su afán de “*construir otra episteme que se aproxime a nuestras diversidades multi-culturales híbridas*”. Esa es la tarea pendiente de la sociología de la alteridad que nos propone este investigador.

El libro se desarrolla en tres secuencias, la primera aborda el origen y desarrollo de la sociología en América Latina, la segunda, el tema de la crisis y el final y en la última parte del libro, se expone el tema de la sociología de la alteridad.

Una idea que resalta en el desarrollo de la primera parte, es la crítica que hace Alarcón -apoyado en el planteamiento de Roitman- acerca de cómo el pensamiento social latinoamericano (representado en Mariátegui, Martí, Rodríguez y Arti-

“ *El modelo sociológico antes mencionado entró en crisis cuando fue evidente la incapacidad de su aparato teórico-conceptual y metodológico para aproximarse a la realidad latinoamericana y mucho menos hacer.* Yrey Gómez Sánchez
Universidad de Oriente-
Núcleo de Sucre. ”

gas) anterior a la llegada de la llamada sociología científica de la posguerra, fue reducido, relegado e ignorado al no encajar en los nuevos patrones de la racionalidad occidental. Es así como entra en escena y se vuelve hegemónico, el paradigma sociológico que impone la idea del proceso histórico como progreso, muy presente en el pensamiento cepalino y marxista de la

época. En consecuencia, se dejó de lado, la posibilidad de construir una sociología comprensiva, creadora e interpretativa, acorde a nuestra realidad.

El modelo sociológico antes mencionado entró en crisis cuando fue evidente la incapacidad de su aparato teórico-conceptual y metodológico para aproxi-

marse a la realidad latinoamericana y mucho menos hacer posible la promesa moderna de bienestar, progreso y felicidad. Al respecto, Alarcón pone como ejemplo, los procesos revolucionarios ocurridos en la región en países como México, Bolivia, Chile, Cuba y Nicaragua, difíciles de estudiar bajo la lupa de la sociología científica, ya que la dinámica presente en dichos procesos, echó por tierra los esquemas de pensamiento etapistas y lineales. A su vez, la emergencia de un clima cultural caracterizado por la crisis del pensamiento moderno y la caída de los grandes relatos, abre nuevas formas de acceder a la realidad que antes eran desestimadas. De acuerdo a Alarcón, tales cambios *“han trastocado las bases epistémicas de los paradigmas que sustentaron el desarrollo del pensamiento social latinoamericano”*.

En tal sentido, el último apartado dedicado a la sociología de la alteridad, es la propuesta que el autor viene trabajando en respuesta a lo que él considera debe ser la actualización,

renovación y transformación de la sociología latinoamericana en consonancia con los desafíos que plantea lo real-social y el compromiso de llevar a cabo un análisis sociológico que construya las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas que estén a la altura de la compleja realidad latinoamericana. Apoyado en autores tales como Carlos Scannone, Enrique Dussel Michel Maffesoli y Alejandro Moreno, este planteamiento sociológico recupera la comunidad como lugar hermenéutico y la persona, según Alarcón *“definido no por su pobreza, sino por su otredad radical, su externalidad, su diferenciación y distintividad”*. Así como también cobra vida la analéctica dusseliana como vía de acceso al Otro. La sociología de la alteridad se basa en un conocer por relación. En sus palabras *“Esto significa que la reciprocidad (Gesenseitigkeit), relación-comunicación no es un derivado, sino una entidad primera, que viene a marcar la distinción entre el yo y el tú, mediada a su vez por la autonomía y complejidad propia de cada persona.”* Ello implica resignificar

el acto de investigación y la relación sujeto-objeto bajo las nuevas coordenadas de una episteme desde la relación con el otro.

Pienso que este libro, además del aporte que deja en la sociología venezolana, intenta poner de relieve el compromiso político que conlleva la labor sociológica y la reflexión permanente que estamos obligados a realizar para continuar la construcción de una episteme que desde la alteridad, revitalice la hermenéutica y la heterotopía, y el papel político que juegan las ciencias sociales en América Latina.

Forma y preparación de manuscritos: Instrucciones para la presentación de originales revista arbitrada Orinoco Pensamiento y Praxis

Normas para la presentación de originales de la Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis:

1) La Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis, considerará para su publicación trabajos inéditos, Artículos arbitrados y teóricos, ensayos, Ponencias, Informes o propuestas de aprendizaje

Críticos Académicos, ponencias y revisiones bibliográficas, en castellano, que no hayan sido propuestos simultáneamente en otras revistas; y cuya finalidad sea contribuir al avance del conocimiento en el área relacionadas con las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular; reservándose el derecho de hacer las observaciones de forma que el Colectivo Editor y el Colectivo de arbitraje considere necesarias.

2) Los trabajos se enviarán por correo electrónico en formato de procesador de texto Microsoft Word para Windows al Colectivo Editor y al Colectivo de arbitraje. El (los) autor (es) deberá(n) enviar un (1) original y tres (3) copias del artículo a la dirección electrónica revistaorinocopensamientoyp@gmail.com. indicando en el asunto Artículo a la Revista Arbitrada:

3) El (los) autor (es) anexará(n) una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, dirección institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono (s), cargo e institución donde trabaja.

4) Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y coherencia en el discurso, adecuada organización interna, calidad de las referencias bibliográficas, aportes al conocimiento del objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.

5) La Revista O.P.P. considerará las siguientes modalidades de manuscritos publicables:

Artículo arbitrados y teóricos: Contiene el reporte (parcial o final) de hallazgos originales, producto o avances de trabajos de investigación, pudiendo el autor realizar un seguimiento del desarrollo de teorías para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas académicas, para aproximarse, promover o presentar una teoría emergente.

Ensayos: Son instrucciones investigativas y académicas que se muestran en forma escrita, presentando brevemente los pensamientos del autor(s) respecto a un área específica del saber.

Ponencias: Es una exhibición oral que hace un experto referente una materia establecida, apoyada en la reflexión y el razonamiento. Se hace ante un auditorio inter o multidisciplinario, quienes logran esbozar interrogaciones explicativas sobre aspectos concretos. Al presentarse esta pieza oratoria para su publicación luego de ser arbitrada, se instituye en un artículo científico.

Informes o propuestas de aprendizaje Críticos Académicos: es una producción y recreación de saberes (proceso que supone la investigación social y crítica, creación artística, desarrollo científico-técnico, proyectos académicos-comunitarios).

Revisión bibliográfica: Es un artículo escrito que describe o expone, en forma breve, conforme un texto, una obra literaria, un personaje destacado en una disciplina, un hecho histórico o un contexto social.

6) La recepción de artículos se realizará durante todo el año. Normas editoriales: Original: los trabajos deben ser presentados en formato de procesador de texto Microsoft Word para Windows, con una extensión máxima de veinte (20) páginas a doble espacio en papel tamaño carta, con numeración consecutiva; incluyendo la portada, tablas e ilustraciones, notas y referencias bibliográficas, siguiendo los estándares internacionales para la publicación de trabajos científicos, ejemplo. APA u otras, el cual, el autor deberá notificarlo previamente en la correspondencia de originalidad que formalmente remitirá al colectivo editorial de dirección. ORINOCO Pensamiento y Praxis Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin colocar títulos profesionales.

Direcciones: Se debe escribir la dirección completa (País, Ciudad), teléfonos, correo electrónico individual del autor o autores, de la institución donde se realizó el trabajo. Indicar además el autor principal a quien se le debe dirigir la correspondencia. Enviar una breve reseña curricular de cada autor.

Resumen: En castellano con una extensión máxima de 200 palabras que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección.

Palabras clave en castellano e inglés: descripción del contenido del trabajo utilizando cinco (5) palabras clave, para su inclusión en los índices nacionales e internacionales (indización). Se presentará al final del resumen.

Abstract: Resumen en inglés con una extensión máxima de 200 palabras que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección. Se recomienda asesoramiento de especialistas.

Tablas: Debe identificarse consecutivamente con números romanos (Tabla I), tener un encabezamiento específicamente descriptivo, estar citadas en el texto y las abreviaturas y símbolos explicados al pie de la tabla.

Figuras: Cuando se requiera el apoyo de cuadros, gráficos o mapas se enviarán estos impresos preferiblemente en laser, indicando con precisión la página y el lugar en el cual deben ser insertados en el texto, o si deben ser incluidos como anexos del trabajo.

La citas de autores, debe conservar el estilo autor-fecha y número de la página, insertadas en el texto (Córdova, 1997:1). Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir inmediatamente después de la fecha, separado por dos puntos (Córdova

2008:24) o, si incluye varias páginas (Córdova 2008:24-25) y en caso de varios autores (Córdova,

Maestre, Rodríguez, 2008:24).

Bibliografía citada al final del texto: La bibliografía debe limitarse únicamente a fuentes citadas en el trabajo y evitar referencias a obras no publicadas y citas textuales e innecesarias. Se ordenará alfabéticamente según el apellido de los autores. En caso de registrarse varias publicaciones de un mismo autor, estas se ordenan cronológicamente, es decir, en el orden en que fueron publicadas.

Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en un mismo año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las referencias de este mismo año utilizando letras (2010a). En todo caso las referencias deben ser registradas presentándose la información de rigor en el orden y de la manera siguiente:

Libros: Apellido, seguido de una coma, y la (s) iniciales(es) del nombre, año de publicación y número de la página entre paréntesis, título, lugar de publicación, casa editora, páginas. Córdova,

Y. (2008: 42). Construyendo Cambios. Caracas, Venezuela, Imprenta de la Universidad Bolivariana

Revistas Periódicas: Apellido, seguido de una coma, y la (s) iniciales(es) del nombre, año de publicación y número de la página entre paréntesis, título entrecorillado, nombre de la revista, volumen, número, lugar de publicación, páginas que comprende el artículo. Valecillos, H. (1993:78).

"Mercado de Trabajo y Redistribución del Ingreso. Situación actual y perspectivas". Revista del Banco

Central de Venezuela. Vol. 7, No. 2. Maracaibo, Venezuela. Comunicaciones Personales: Baptista,

Asdrúbal: Comunicación personal.

Resultados no publicados: Maestre, L. (2010). Los derechos sociales en el contexto de la construcción del Estado Social de Justicia. Trabajo no publicados. Universidad Bolivariana de Venezuela. Ciudad Bolívar Venezuela.

Memorias de Congresos: Córdova, Y. (1999). La formación de formadores. Una Estrategia en redes desde la Maestría en Práctica Social y Salud. UCV. Ponencia presentada Congreso de canalización para la transdisciplinariedad. Brasil

En caso de usar las fuentes en Internet, debe mencionar el autor (de tenerlo), disponible en página web, día, mes, y año en que se efectuó la consulta. Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas a la izquierda y en minúscula. Las notas fuera del texto se utilizarán para explicar contenido, identificar referencias adicionales a las citas, los caracteres volados irán después del signo de puntuación y deben aparecer debidamente enumeradas al Final del texto, ubicadas antes de la presentación de las referencias bibliográficas.

RINOCO

pensamiento y praxis

www.revistaorinoco.org.ve

República Bolivariana de Venezuela

